

中国科学院大学

University of Chinese Academy of Sciences

博士学位论文

铁基超导涡旋马约拉纳零能模探微

作者姓名: _____ 孔令元 _____

指导教师: _____ 丁洪 研究员 _____

中国科学院物理研究所

学位类别: _____ 理学博士 _____

学科专业: _____ 凝聚态物理 _____

培养单位: _____ 中国科学院物理研究所 _____

2020年9月

**The Emergent Vortex Majorana Zero Modes in an Iron-Based
Superconductor**

**A dissertation submitted to the
University of Chinese Academy of Sciences
in partial fulfillment of the requirement
for the degree of
Doctor of Philosophy
in Condensed Matter Physics**

By

Lingyuan Kong

Supervisor: Prof. Hong Ding

Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences

September, 2020

中国科学院大学 学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：

日 期：

中国科学院大学 学位论文授权使用声明

本人完全了解并同意遵守中国科学院大学有关保存和使用学位论文的规定，即中国科学院大学有权保留送交学位论文的副本，允许该论文被查阅，可以按照学术研究公开原则和保护知识产权的原则公布该论文的全部或部分內容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编本学位论文。

涉密及延迟公开的学位论文在解密或延迟期后适用本声明。

作者签名：

日 期：

导师签名：

日 期：

摘要

作为马约拉纳零能模 (MZM) 的一种全新载体, 具有拓扑能带结构的铁基超导块材——拓扑铁基超导体——近年来引起了学术界的广泛关注。由于同时具备单一材料、高温超导、强电子关联、拓扑能带等特质, 拓扑铁基超导体成功规避了本征拓扑超导体和近邻异质结体系在实现 MZM 上的困难, 为马约拉纳物理开辟了自赋性拓扑超导的新方向。时至今日, 人们已经在多种拓扑铁基超导体的磁通涡旋中测量到了纯净的 MZM。实验发现, 铁基超导体中演生的涡旋 MZM 信号明确、物理清晰, 具有很好的应用前景。拓扑铁基超导体有望成长为研究马约拉纳物理和制备拓扑量子比特最重要的材料体系之一。本文以 Fe(Te,Se) 为主要对象详细介绍了铁基超导马约拉纳载体的思想起源和研究进展。在阐明 Fe(Te,Se) 拓扑能带结构和零能涡旋束缚态基本实验事实的基础上, 本文将逻辑清晰地系统总结铁基超导涡旋演生 MZM 的主要实验观测和基本物理行为; 借助波函数、准粒子中毒等实验, 解析 Fe(Te,Se) 单晶中的涡旋 MZM 演生机制; 结合现有马约拉纳理论, 深入探讨铁基超导体中的马约拉纳对称性和准粒子拓扑本质的实验测量。最后, 本文采用“从量子物理到量子工程”的视角, 综合分析涡旋 MZM 在真实材料和实际实验中的鲁棒性, 为未来潜在的工程应用提供有益指导。本文以物理原理为线, 注重理论与实验结合, 旨在搭建经典马约拉纳理论与新兴拓扑铁基超导体体系之间的桥梁, 帮助读者理解铁基超导涡旋中演生的 MZM。

关键词: 马约拉纳零能模, 铁基超导体, 超导磁通涡旋, 拓扑物态

Abstract

During the recent years, the iron-based superconductors with a topological band structure have attracted intensive attention from the science community as a new and promising platform for emerging Majorana zero modes in their vortex cores. These topological iron-based superconductors possess all of the desirable properties, *i.e.* single material, high- T_c superconductivity, strong electron-electron correlation and topological band structure, thus successfully avoiding the difficulties suffered by previous Majorana platforms, such as intrinsic topological superconductors and multiple types of proximitized heterostructures. So far, one has observed pristine vortex Majorana zero modes in several different compounds of iron-based superconductors. The systematic studies performed on those systems show that the vortex Majorana zero modes are quite evident experimentally and very clear theoretically, leading to a bright future in applications. The vortex cores of iron-based superconductors can become one of the major candidates for exploring topological quantum computing in the future. In this dissertation, we will focus on Fe(Te,Se) single crystal, to introduce the original ideas and research progress of the new emerging “iron home” for Majorana zero modes. Having elaborated the basic band structures and the experimental facts of the observed vortex zero modes in Fe(Te,Se), we will systematically summarize the main observations and fundamental physics of vortex Majorana zero modes in Fe(Te,Se). First of all, with the help of the observed behavior of Majorana wavefunction and quasiparticle poisoning, we will analyze the emerging mechanism of vortex Majorana zero modes in Fe(Te,Se). Then we will elaborate the measurements on Majorana symmetry and topological nature of vortex Majorana zero modes, assisted by several existing Majorana theories. After that, we will switch our view angle from quantum physics to quantum engineering, and comprehensively analyze the fate of vortex Majorana zero modes in a real material under a real environment, which may benefit the potential engineering applications in the future. This review article follows the physical properties of vortex Majorana zero modes, and emphasizes the link between theories and experiments. Our

goal is to bridge the gap between the classical Majorana theories and the new emerging Majorana platform in iron-based superconductors, and help the readers to understand the experimental observations of the newly discovered “iron home” for Majoranas.

Keywords: Majorana zero modes, iron-based superconductors, superconducting vortex, topological matters

目 录

第 1 章 铁基马约拉纳载体的思想源流	1
1.1 马约拉纳零能模与拓扑量子计算	2
1.1.1 准粒子定义	3
1.1.2 非阿贝尔编织与拓扑量子比特	3
1.1.3 指数拓扑保护	6
1.2 实现涡旋马约拉纳零能模的两个必要条件	7
1.3 载体之滥觞：本征拓扑超导体	8
1.3.1 手性 p 波超导准粒子谱的拓扑性质	9
1.3.2 有自旋体系与半整数量子涡旋	12
1.3.3 手性 p 波超导体系的困境	13
1.4 载体之蜕变：Fu-Kane 异质结体系	13
1.4.1 等效无自旋手性 p 波超导电性	14
1.4.2 异质结体系的成就与困境	14
1.5 载体之新生：自赋性拓扑超导体	16
1.5.1 发现铁基载体的原始思路	17
1.5.2 铁基超导体的基本特征	19
1.5.3 拓扑能带的早期理论与实验	20
1.6 论文主要结构	21
第 2 章 Fe(Te,Se) 单晶的拓扑能带	23
2.1 拓扑能带形成机理	23
2.2 探测固体电子的能量-动量分辨信息	25
2.2.1 ARPES 基本原理	26
2.2.2 ARPES 的轨道选择性	28
2.3 拓扑绝缘体态的实验发现	29
2.3.1 Dirac 表面态的色散与轨道	29
2.3.2 Dirac 表面态的自旋-轨道锁定	31
2.3.3 Dirac 表面态的超导电性	31
2.3.4 天然的自赋性拓扑超导体	34
2.4 Dirac 半金属态的实验证据	35
2.4.1 自旋分辨 ARPES 实验	36
2.4.2 线性磁阻测量	36
2.5 本章小结	39

第 3 章 Fe(Te,Se) 单晶中涡旋马约拉纳零能模的实现	41
3.1 探测固体电子的能量-空间分辨信息	41
3.1.1 STM 基本原理	42
3.1.2 STM 的基本数据类型	43
3.1.3 STM 的能量分辨率和有效电子温度	44
3.2 发现零能涡旋束缚态	46
3.3 涡旋零能束缚态的真实性检验	48
3.3.1 涡旋态检验	48
3.3.2 单峰检验	48
3.3.3 零能检验	50
3.4 甄辨零偏压电导峰的平庸解释	51
3.5 本章小结	53
第 4 章 涡旋马约拉纳零能模的演生机制	55
4.1 涡旋马约拉纳零能模的波函数	55
4.1.1 理论模型	56
4.1.2 实验观测	56
4.2 马约拉纳零能模的准粒子中毒	58
4.2.1 束缚态的量子耗散	58
4.2.2 基础准粒子中毒效应	59
4.2.3 额外准粒子中毒效应	60
4.3 二维 Fu-Kane 模型与三维涡线模型中的马约拉纳零能模	64
4.4 本章小结	67
第 5 章 涡旋马约拉纳零能模的马约拉纳本质	69
5.1 马约拉纳量子电导理论: 共振 Andreev 反射	69
5.1.1 从经典共振隧穿角度看 MIRAR	69
5.1.2 Law-Lee-Ng 理论计算共振量子电导	71
5.1.3 有限温马约拉纳电导	74
5.1.4 耗散体系的马约拉纳电导	75
5.2 零能电导平台的实验观测	76
5.2.1 量子化与非量子化电导平台	78
5.2.2 开放问题	78
5.3 本章小结	79

第 6 章 涡旋马约拉纳零能模的拓扑本质	81
6.1 拓扑涡旋束缚态的理论基础	83
6.1.1 涡旋束缚态的量子极限	83
6.1.2 超导涡旋的数学表达	84
6.1.3 涡旋束缚态的角动量与波函数	85
6.1.4 涡旋束缚态的零掺杂极限	88
6.2 测量涡旋束缚态整数量子化能级序列	89
6.2.1 整数量子化能级序列	89
6.2.2 双实心空间图样序列	91
6.2.3 近零掺杂极限	94
6.3 样品不均性的馈赠：共存平庸涡旋中的半整数能级序列	94
6.3.1 强不均机制破坏强拓扑绝缘体态	95
6.3.2 共存半整数量子化能级序列的观测	97
6.4 本章小结	99
第 7 章 涡旋马约拉纳零能模的量子工程角度讨论	101
7.1 Fe(Te,Se) 单晶表面的涡旋分布特征	101
7.2 超导涡旋中 MZM 存在与否的机理讨论	103
7.3 本章小结	108
第 8 章 总结与展望	109
8.1 铁基马约拉纳进展小览	110
8.2 铁基涡旋体系的未来	111
8.3 结语	112
附录 A 涡旋束缚态边界条件	113
A.1 普通 BCS 超导情况	113
A.2 手性 p 波超导情况	113
A.3 Fu-Kane 哈密顿量情况	114
附录 B p 轨道散射截面证据	115
参考文献	119
个人简历	145
发表文章目录	147
致谢	151

图形列表

1.1 马约拉纳零能模的非阿贝尔任意子统计	5
1.2 手性 p 波超导体的拓扑相变	11
1.3 自旋三重态超导体中的半整数磁通涡旋	13
1.4 Fu-Kane 异质结体系实现马约拉纳零能模	15
1.5 在铁基超导体中寻找 MZM 的原始思路	17
1.6 铁基超导体的能带、费米面与超导对称性	18
1.7 铁基超导体具有强的电子-电子关联	19
1.8 铁基超导体 $\text{Fe}(\text{Te},\text{Se})$ 单晶拓扑非平庸性质的早期实验迹象	20
1.9 两个核心要素: 表面态与零能模	22
2.1 $\text{Fe}(\text{Te},\text{Se})$ 的拓扑能带结构与能带反转机制	24
2.2 角分辨光电子能谱探测固体电子能量-动量分辨信息	27
2.3 角分辨光电子能谱的矩阵元效应与轨道选择定则	28
2.4 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶中线性色散的 Dirac 表面态的实验观测	30
2.5 Dirac 表面态的自旋轨道锁定	32
2.6 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶超导能隙的早期 ARPES 结果	33
2.7 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶 Dirac 表面态上的各向同性超导能隙	34
2.8 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶是天然的自赋性拓扑超导体	35
2.9 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶中 Dirac 半金属态的自旋分辨 ARPES 测量	37
2.10 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶中 Dirac 半金属态的输运证据	38
2.11 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶中的拓扑非平庸能带结构	39
3.1 扫描隧道显微镜结构示意图	42
3.2 STM 的能量分辨率与电子有效温度	45
3.3 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶磁通涡旋中 MZM 的发现	47
3.4 涡旋零能束缚态的真实性检验之一: 涡旋态检验	49
3.5 涡旋零能束缚态的真实性检验之二: 单峰检验	50
3.6 涡旋零能束缚态的真实性检验之三: 零能检验	51
4.1 涡旋 MZM 的波函数	57
4.2 涡旋 MZM 的基础准粒子中毒效应	60
4.3 涡旋 MZM 随温度的演化	61
4.4 涡旋 MZM 的额外准粒子中毒效应	62

4.5 三维涡线模型中的涡线拓扑相变	66
5.1 共振 Andreev 反射	70
5.2 Law-Lee-Ng 理论与马约拉纳电导	74
5.3 无耗散系统马约拉纳电导的温度标度行为	75
5.4 有耗散系统的马约拉纳电导	76
5.5 变耦合强度 STM 谱方法测量涡旋 MZM 电导平台	77
5.6 零偏压电导平台的调制	79
6.1 Dirac 表面态导致涡旋束缚态半整数能级嬗移	82
6.2 涡旋束缚态的早期实验和理论研究	84
6.3 涡旋与反涡旋	85
6.4 涡旋束缚态的波函数与角动量	87
6.5 近零掺杂极限涡旋束缚态的理论计算	89
6.6 涡旋 MZM 与整数量子化的磁通涡旋束缚态	90
6.7 35 个具有整数量子化行为的拓扑涡旋的直方图统计	91
6.8 Dirac 表面态导致的双实心空间图样序列	92
6.9 近零化学势极限的拓扑涡旋	93
6.10 可能的强不均机制	96
6.11 共存平庸涡旋与半整数量子化能级序列	98
6.12 Dirac 电子导致的普遍半整数嬗移	99
7.1 两类涡旋的空间分布	102
7.2 涡旋中是否有 MZM 的微观机制	104
7.3 Fe(Te,Se) 涡旋 MZM 的杂化	105
7.4 磁性杂质产生竞争半反常量子霍尔相	106
7.5 高阶拓扑超导影响涡旋 MZM	107
8.1 编织涡旋 MZM, 探索拓扑量子计算	111
B.1 上海光源梦之线 ARPES 实验几何与光子通量	116
B.2 Fe(Te,Se) 单晶通量归一化的 k_z map	116

表格列表

4.1 FeTe _{0.55} Se _{0.45} 单晶的能带能隙参数	63
---	----

符号列表

重要算符

Symbol	Description
γ / γ^\dagger	马约拉纳准粒子湮灭/产生算符
c / c^\dagger	普通费米子湮灭/产生算符
B_{ij}	马约拉纳零能模编织算符

重要物理量

Symbol	Description
Δ	超导能隙
E_F	费米能
k_F	费米波矢
v_F	费米速度
ξ	马约拉纳相干长度
ν	总角动量的垂直分量
T_c	超导临界温度
Γ_t	马约拉纳隧穿耦合强度
Γ_p	费米子池隧穿耦合强度
G_s	马约拉纳电导

缩写

ARPES	Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy
STM/S	Scanning Tunneling Microscope/Spectroscopy
MZM	Majorana Zero Mode
ZBCP	Zero-Bias Conductance Peak
MIRAR	Majorana Fermion Induced Resonant Andreev Reflection

BdG	Bogoliubov-de Gennes
CdGM	Caroli-de Gennes-Matricon
vdW	van der Waals
SOC	Spin-Orbital Coupling
DFT	Density Functional theory
LDOS	Local Density of States
BCS	Bardeen-Cooper-Schrieffer
FWHM	Full Width at Half-Maximum

第 1 章 铁基马约拉纳载体的思想源流

铁基马约拉纳 (Majorana) 载体这一研究领域诞生于高温铁基超导、拓扑材料以及马约拉纳准粒子三个高度发展领域的交叉融合, 脱胎换骨于近年来广泛、高质、多维度的实验表征和针对性的理论研究。具有拓扑能带的铁基超导体——拓扑铁基超导体——兼具超导电性和拓扑能带结构, 由于拓扑表面态的超导能隙是体态超导电性自所赋予, 这类材料也被称为“自赋性”拓扑超导体, 在它的常规量子化磁通涡旋中存在单个马约拉纳零能模 (MZM)。近年来拓扑铁基超导体涡旋异军突起, 引起了业内的广泛关注, 作为该领域早期的主要研究者之一, 本学位论文将系统化地深入介绍拓扑铁基超导体 $\text{Fe}(\text{Te}, \text{Se})$ 涡旋中 MZM 的研究进展, 精要提炼各研究工作背后的物理核心, 并以此为据建立系统化的知识框架。这表明铁基超导涡旋 MZM 研究已具备相当广度和深度。

然而在开篇之初, 我们需要清醒地指出本文介绍的系统工作还远达不到全面透彻地认识涡旋 MZM 的程度。如果将涡旋 MZM 研究领域比作大海, 那么现有的工作几乎都是在“海面”做文章。在“深海”里有汹涌的洋流、翻腾的猛兽 (physical reality), 它们荡起巨浪显现在“海面”上 (response), 二三子观之以认识世界 (measurement), 也欢欣雀跃, 若有所成; 然而相较于世界本身, 探得的却也只是微末之知而已。“*There is Plenty of Room at the Bottom!*”^[1] 对于涡旋 MZM 领域而言, 真正重要而又隐密难知的是奇异的非阿贝尔分数统计特性, 以及与之俱来的构筑拓扑量子比特的可能, 然而现有的研究工作对此几无涉及。本文题为《铁基超导涡旋马约拉纳零能模探微》, 是对“海面”信息的整理, 希望这种整理可以对未来人们进军“深海”起到一定参考意义。

为了帮助读者更好地理解本文后面章节涉及工作的物理内涵以及研究意义, 本章将立足于涡旋 MZM 的物理背景, 简要整理与总结相关经典理论和早期实验线索, 旨在提供一个坚实而又必要的知识基础, 介绍催生这一领域的原始思路和思想源流。本章将从 MZM 的基本性质讲起, 介绍 MZM 与拓扑量子比特的关系, 阐明 MZM 研究的重要意义; 进而讨论产生涡旋 MZM 的两个必要条件, 介绍马约拉纳材料载体的演变, 阐明 Fu-Kane 异质结体系与本征手性 p 波超导体具有的相似拓扑结构; 在此基础上, 本章最后将介绍创造铁基超导 Majorana 载体的

原始思路以及早期的相关理论和实验线索，为后续章节的深入叙述做好铺垫。

1.1 马约拉纳零能模与拓扑量子计算

凝聚态物理系统中的 MZM 是束缚在超导体缺陷上的零能拓扑准粒子^[2-8]。MZM 虽然只是材料中的准粒子，但却具有比真实宇宙中 Majorana 费米子更新奇的性质。它具有三个基本性质。

其一，具有 Majorana 对称性。这要求 MZM 的空穴和粒子成分等价混合，

$$\gamma = uc^\dagger + vc; u^* = v \quad (1.1)$$

其中 γ 为 Majorana 准粒子算符， c 为普通费米子算符。在式 (1.1) 的前提下，MZM 的产生/湮灭算符在共轭变化下保持不变，即

$$\gamma = \gamma^\dagger \quad (1.2)$$

准粒子呈现电中性，这与标准模型中反粒子是其自身的 Majorana 费米子^[6,9]十分类似，两个 MZM 相遇会融合成一个普通的费米子，因此只有孤立的 MZM 才能稳定存在。

其二，具有拓扑非平庸性，MZM 是等效拓扑超导体的边界态，它的出现伴随着非平庸的全局拓扑不变量，单个 MZM 受到拓扑性质保护，多个 MZM 之间的杂化遵守指数耦合规律。

其三，具有非阿贝尔任意子性质 (non-Abelian anyon)。MZM 是费米子的“一半”，它的量子维度为 $\sqrt{2}$ ，MZM 在交换操作下遵守非阿贝尔任意子统计规律，编织 MZM 可以构筑量子比特，实现容错拓扑量子计算^[10-14]。

鉴于此，最近十年来 MZM 基本物理及潜在应用的研究成为了凝聚态物理和量子物理领域最前沿和最活跃的方向之一。时至今日，人们的实验研究主要集中在前两个性质上，并已在多个物理体系中取得了很好的观测结果。正如本章导言所说，人们对于更为关键的第三个性质的实验研究才刚刚开始，尚未有任何实质性的实验进展。

本文将主要介绍的铁基超导涡旋体系研究也已取得前两个性质的强有力实验证据。这意味着铁基涡旋体系已经站立在探索非阿贝尔统计和拓扑量子比特的潮头。

1.1.1 准粒子定义

普通费米子的产生湮灭算符满足如下对易关系,

$$\{c_i, c_j^\dagger\} = \delta_{ij}, c_i^2 = 0 \quad (1.3)$$

由于 c 是复变量, 普通费米子也被称为复费米子 (complex fermion)。普通费米子态具有占据

$$c^\dagger c|1\rangle = |1\rangle \quad (1.4)$$

和非占据

$$c^\dagger c|0\rangle = 0 \quad (1.5)$$

两种状态, 因此普通费米子的量子维度 (quantum dimension, d_e) 为 2。在这里狄拉克符号中的“0”和“1”代表费米子占据数 (occupied number), 占据数的奇偶性被称为费米宇称 (fermion parity)。普通费米子可以写成实部和虚部的形式,

$$c = (\gamma_i + i\gamma_j)/2 \quad (1.6)$$

由于实部和虚部均各自满足式 (1.2) 所示的自共轭关系, γ_i 和 γ_j 符合 MZM 的定义, 因此普通费米子可以看作是由两个 MZM 构成。MZM 满足特殊的对易关系,

$$\{\gamma_i, \gamma_j^\dagger\} = 2\delta_{ij}, \gamma_i^2 = 1 \quad (1.7)$$

可见, Majorana 算符无法定义费米子占据数 ($\gamma_i^\dagger \gamma_i = \gamma_i^2 \equiv 1$), 这表明单个 MZM 不能被费米子占据或非占据。式 (1.4) 和式 (1.5) 中的 $|0\rangle$ 态或 $|1\rangle$ 态需要由一对 MZM 共同承担, 因此 MZM 的量子维度 (d_γ) 是普通费米子量子维度的平方根^[15],

$$d_\gamma = \sqrt{d_e} = \sqrt{2} \quad (1.8)$$

MZM 的非整数量子维度是 MZM 遵守非阿贝尔任意子统计规律的内在原因。

1.1.2 非阿贝尔编织与拓扑量子比特

这种非整数量子维度不仅是 MZM 分数激发行为的直接反映, 而且赋予了它奇异的统计性质。MZM 在二维平面上的交换操作符合非阿贝尔任意子统计规律, 这就是说, 在多体体系中交换两个 MZM, 不仅会改变波函数的相位, 而且使得交换前后的系统波函数成为能量简并的独立量子态。

本小节以四 MZM 体系为例简要讲解非阿贝任意子统计。如图 1.1 (a) 所示, 二维平面上存在四个孤立超导磁通涡旋, 它们中心有且仅有一个 MZM, 为了清楚地分析交换过程中 MZM 的相位变化, 我们引入连接磁通涡旋中心和上边缘的相位分割线 (branch cut)。当某个磁通涡旋跨越其他涡旋的相位分割线时, 其超导序参量的相位变化 2π , 这等价于 Bogoliubov 准粒子的相位变化 π 。因此在图 1.1 (a) 中交换 γ_2, γ_3 的操作使得

$$\gamma_2 \rightarrow -\gamma_3; \gamma_3 \rightarrow \gamma_2 \quad (1.9)$$

我们把这种操作叫做 MZM 的编织 (braiding)。可以证明编织算符写作,

$$B_{23} = (1 + \gamma_2\gamma_3) / \sqrt{2} \quad (1.10)$$

容易验证

$$B_{23}\gamma_2B_{23}^\dagger = -\gamma_3 \quad (1.11)$$

接下来我们选择系统里的两个电子为如下形式,

$$\begin{aligned} c_1 &= (\gamma_1 + i\gamma_2) / 2 \\ c_2 &= (\gamma_3 + i\gamma_4) / 2 \end{aligned} \quad (1.12)$$

选择系统的基矢为 $(|0_{12}, 0_{34}\rangle, |1_{12}, 0_{34}\rangle, |0_{12}, 1_{34}\rangle, |1_{12}, 1_{34}\rangle)$, 其中 Dirac 符号中的量子态标记 “0” 或 “1” 代表费米子态的占据数, 量子态标记的下标数字表示费米子态由哪两个 MZM 构成, 例如 $|1_{12}, 0_{34}\rangle$ 表示 $\gamma_1\gamma_2$ 构成的第一个费米子态被占据, 同时 $\gamma_3\gamma_4$ 构成的第二个费米子态未被占据的状态。在上述选定基矢下, B_{23} 的矩阵表示为,

$$B_{23} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & i \\ 0 & 1 & i & 0 \\ 0 & i & 1 & 0 \\ i & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.13)$$

在图 1.1 (b) 中, 我们将系统状态初始化为 $|0_{12}, 0_{34}\rangle$, 容易验证 B_{23} 编织操作使系统状态发生如下演化,

$$B_{23} |0_{12}, 0_{34}\rangle = (|0_{12}, 0_{34}\rangle + i|1_{12}, 1_{34}\rangle) / \sqrt{2} \quad (1.14)$$

交换两个粒子导致产生独立量子态是非阿贝尔任意子所独有的性质。在费米子体系中, 交换两个粒子系统波函数增加 π 相位 ($U_{12}\psi = e^{i\pi}\psi$); 在玻色子体系中,

图 1.1 马约拉纳零能模的非阿贝尔任意子统计。(a) 顺时针交换 γ_2, γ_3 , γ_2 跨越的相位分割线获得 π 相位。 γ_3 不跨越相位分割线没有相位变化；(b) MZM 的非阿贝尔编织操作，编织前后系统处于不同的量子态。图 (b) 是图 (a) 的世界线展开表示，绿色的二维平面表示空间，垂直方向表示时间。

Figure 1.1 Non-Abelian anyonic statistics of MZM. (a) Exchanging γ_2 and γ_3 clock-wisely. The γ_2 will cross the bench cut, while γ_3 does not cross the bench cut. So that γ_2 acquire an additional π quantum phase after the braiding process, while the phase of γ_3 does not change. (b) Non-Abelian braiding of MZMs. The quantum state of the four MZMs system changes after braiding.

交换两个粒子系统波函数不发生变化 ($U_{12}\psi = e^{i0}\psi$)；而在阿贝尔任意子体系中，交换两个粒子系统波函数变化任意相位 ($U_{12}\psi = e^{i\alpha}\psi$)。交换这些遵守常规统计规律的粒子，虽然使系统波函数获得额外相位，但是交换前后系统仍处于同一个量子态。

MZM 的非阿贝尔统计性质为构筑量子比特带来了便利。对于一个含有 $2N$ 个 MZM 的二维系统，其基态简并度为 2^N (其中包括 2^{N-1} 个奇宇称态和 2^{N-1} 个偶宇称态)。由于编织不能改变系统的费米宇称，理论上我们可以通过编织绝热地操纵 2^{N-1} 维希尔伯特 (Hilbert) 空间里的量子信息。相同费米宇称的两个量子

态可以定义拓扑量子比特，比如

$$\begin{aligned} |0_{\text{TQC}}\rangle &\equiv |0_{12}, 0_{34}\rangle \\ |1_{\text{TQC}}\rangle &\equiv |1_{12}, 1_{34}\rangle \end{aligned} \quad (1.15)$$

1.1.3 指数拓扑保护

如式 (1.6) 所示，原则上凝聚态体系中的任意电子都可以看作是由费米子算符的实部和虚部所定义的两个 MZM 构成，然而在通常情况下这些 MZM 不受拓扑保护，总是出现在相同的空间位置从而融合成一个普通费米子态，失去了非阿贝尔任意子特征。

耦合 MZM 体系的哈密顿量写作^[16–18]，

$$H_{\text{M}} = iE_0 t_{\text{R}} t_{\text{phase}} \gamma_1 \gamma_2 \quad (1.16)$$

其中

$$t_{\text{R}} = \frac{\cos(k_{\text{F}}L + \pi/4)}{\sqrt{L}} e^{-L/\xi} \quad (1.17)$$

是 MZM 之间的跳跃概率幅，主要受 MZM 间距 (L) 以及 Majoranan 相干长度 (ξ) 的影响，表现为受指数函数调制的余弦振荡行为。其中 k_{F} 为演生 MZM 的拓扑能带的费米波矢。耦合 MZM 系统的准粒子能量主要受 t_{R} 的影响，表现出随 (L) 增加指数衰减的特征。

此外，耦合 MZM 体系的准粒子能量还受超导相位起伏的影响，磁通涡旋引入了超导相位的空间不均匀，理论证明 t_{phase} 与 MZM 位置超导相位半差的正弦值有关，即

$$t_{\text{phase}} = \sin\left(\frac{|\phi_1 - \phi_2|}{2}\right) \quad (1.18)$$

可见，对于只存在两个磁通涡旋的系统， $t_{\text{phase}} \equiv 1$ ，当系统存在第三个涡旋时，该涡旋对其余两个涡旋施加不同的超导相位，从而影响了杂化 MZM 系统的准粒子能量。

在拓扑超导体中，一对 MZM 在空间上被分开、分别束缚在拓扑超导体的不同边界上，成为受保护的简并 MZM。它们的准粒子能量随着系统的尺寸——同时也是 MZM 的间距呈现指数衰减关系，这种行为被称为 MZM 的指数拓扑保护 (exponential topological protection)。实验上，我们总可以选择具有宏观尺寸的

拓扑超导体，这时一对 MZM 分隔极远，它们的能量无限逼近绝对零能，保留了非阿贝尔任意子性质。

考虑到 MZM 的非整数量子维度，MZM 携带的电子态以及编码其中的量子信息被非局域地存储在拓扑超导体上，从而对大多数的局域噪声免疫。基于这一性质，MZM 被认为是实现容错拓扑量子计算的重要途径之一，有望从根本上解决经典量子计算的退相干问题，从而大大降低满足量子计算保真度 (fidelity) 所需要的纠错比特数。

1.2 实现涡旋马约拉纳零能模的两个必要条件

超导电性具有本征的粒子-空穴冗余 (particle-hole redundancy)，超导准粒子是空穴和电子的量子叠加态，这一性质为 MZM 的出现提供了便利。人们可以通过妥善设计超导体，使得 MZM 以拓扑准粒子激发的形式出现在超导缺陷上。由于受到 Majorana 对称性和超导体粒子-空穴对称性的双重限制 ($c_E^\dagger = c_{-E}$)，超导体中的 MZM 一定是零能准粒子。

超导磁通涡旋是第二类超导体在磁场下自发形成的量子化拓扑缺陷^[19–21]。涡旋中心的超导序参量为零，随着远离涡旋中心超导序参量恢复到正常值。同时超导相位随着以涡旋中心定义的极角变化而变化，超导相位变化与极角变化的比值可以定义超导涡旋的涡旋数 (vorticity)。超导磁通涡旋可以看作是超导准粒子的量子阱。在这种量子阱中，超导准粒子以涡旋束缚态的形式存在，其行为可以通过求解涡旋 Bogoliubov-de Gennes (BdG) 方程获得，

$$H_{\text{BdG}} = H_0(\mathbf{r})\tau_z + \Delta_0 h(\mathbf{r})e^{i\theta(x,y)}\tau_x \quad (1.19)$$

其中 H_0 是正常态的哈密顿量，它的动量空间形式写作 $H_0(k) = (\hbar k)^2/2m - \mu$ ， $\Delta_0 h(\mathbf{r})$ 是涡旋附近超导能隙幅值的空间分布函数， $\theta(x, y)$ 是实空间方位角，用来刻画超导磁通涡旋的相位缠绕， τ_x 和 τ_z 是粒子-空穴空间的泡利矩阵， m 是有效质量， μ 是化学势。当超导能隙不存在节点时，BdG 方程存在定义明确的涡旋束缚态。由于涡旋通常满足面内的旋转对称性，涡旋束缚态的能量本征值可以用角动量量子数 (ν) 来表示。在常规 s 波超导体中，涡旋束缚态能级满足

$$E_n \sim \Delta/k_F \zeta \sim (n + 1/2)\Delta^2/E_F \quad (1.20)$$

其中， $(n + 1/2) \propto \nu, n$ 是任意整数， k_F 是费米波矢， E_F 是费米能， ζ 是超导相干

长度。这种束缚态被称为 Caroli-de Gennes-Matricon (CdGM) 束缚态^[22-24]。不难发现，常规超导体的磁通涡旋中不存在零能 CdGM 束缚态。究其根本，零能束缚态在一般量子阱中的缺位是量子不确定性原理造成的。量子不确定性原理要求系统普遍存在零点能，超导准粒子波函数在涡旋“量子阱”中感受到大小为 π 的几何相位，遵守反周期性边界条件。

可见在超导磁通涡旋中创造 MZM 需要满足两个必要条件，

其一，创造涡旋量子阱周期性边界条件，产生零能模。

这需要在 BdG 方程式 (1.19) 中额外引入大小为 π 的奇数倍的几何相位，使得涡旋束缚态的能级满足 $E_n \sim n\Delta^2/E_F$ 。我们将在 1.3 节和 1.4 节介绍两种创造周期性边界条件的方法。更详细的总结，请参见附录 A。

其二，取消多余自由度，稳定单个零能模。

在 1.1 节中我们介绍了只有单个 MZM 才能稳定存在，耦合 MZM 体系的准粒子能量由式 (1.16) 给出。通常而言，对于自旋 1/2 的电子体系在满足时间反演对称性时，能带总是处处自旋简并的，在超导涡旋中这两种自旋各自给出一个 MZM，它们之间不受任何拓扑保护，可以相互杂化耦合成一个普通费米子。因此，创造涡旋 MZM 需要通过某种方式破除电子的自旋简并。

1.3 载体之滥觞：本征拓扑超导体

在 20 年前的世纪之交，人们意识到手性 p 波超导体 ($p_x + ip_y$) 的超导准粒子携带大小为 π 的本征几何相位，这可以抵消零点能导致的反周期性涡旋边界条件，使涡旋束缚态存在零能解^[25-29]。拓扑理论分析进一步证明，弱耦合手性 p 波超导体是本征拓扑超导体，它的准粒子谱具有非平庸的拓扑不变量^[25]。理论证明，无自旋手性 p 波超导体的常规量子化磁通涡旋 ($\phi = h/2e$) 中存在稳定的单个 MZM。而有自旋手性 p 波超导体的常规磁通涡旋中存在两个 MZM，它们融合成一个普通费米子。理论研究进一步发现，有自旋手性 p 波超导体中的自旋自由度可以通过半整数磁通涡旋 ($\phi = h/4e$) 的方法破除。在半整数磁通涡旋中，涡旋只与一个自旋分量耦合，涡旋中心存在稳定的单个 MZM^[26,27]。

费米子的泡利不相容原则要求超导库伯对 (Cooper pair) 必须满足交换反对称性。当库伯对的自旋部分单态 (spin singlet) 配对时，其轨道部分则必须是偶宇称配对，如 s 波、 d 波等；如果库伯对的自旋部分是三重态 (spin triplet) 配对，那

么轨道部分必须是奇宇称，如 p 波等；自旋三重态的超导对称性通常用 \mathbf{d} 矢量表示， $\mathbf{d}(\mathbf{k}) = (d_x(\mathbf{k}), d_y(\mathbf{k}), d_z(\mathbf{k}))$ ，它与超导配对势的关系为，

$$\Delta_{\uparrow\uparrow} = -d_x + id_y, \Delta_{\downarrow\downarrow} = d_x + id_y, \Delta_{\uparrow\downarrow+\downarrow\uparrow} = d_z \quad (1.21)$$

因此对于一般的手性 p 波超导，基态波函数可以写成，

$$\psi = e^{i\varphi} [(-d_x + id_y)|\uparrow\uparrow\rangle + (d_x + id_y)|\downarrow\downarrow\rangle + d_z(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)] (k_x + ik_y) \quad (1.22)$$

其中 φ 是超导相位。

对于无自旋 (spinless) 系统，超导配对的轨道部分必须为奇宇称，手性 p 波超导配对势可以简写成

$$\Delta_p = \Delta_0 (k_x + ik_y) \quad (1.23)$$

当 \mathbf{k} 很大时， Δ_p 趋近于零。

在下面的小节我们将首先介绍无自旋手性 p 波超导的拓扑非平庸性质，然后进一步讨论有自旋手性 p 波系统对稳定 MZM 的影响，介绍通过半整数磁通涡旋的方法实现等效无自旋手性 p 波超导中的常规涡旋。

1.3.1 手性 p 波超导准粒子谱的拓扑性质

借助 Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) 平均场理论，无自旋手性 p 波超导准粒子的哈密顿量 (Hamiltonian) 可以写成

$$H_{\text{eff}} = \sum_k \left[E_k c_k^\dagger c_k + \frac{1}{2} \left(\Delta_k^* c_{-k} c_k + \Delta_k c_k^\dagger c_{-k}^\dagger \right) \right] \quad (1.24)$$

其中 $E_k = k^2/2m^* - \mu$; $\Delta_k = \Delta_0 (k_x + ik_y)$, m^* 是电子有效质量， μ 是化学势。超导基态为

$$|\Omega\rangle = \prod_k' (u_k + v_k c_k^\dagger c_{-k}^\dagger) |\text{Vac}\rangle \quad (1.25)$$

其中 $|\text{Vac}\rangle$ 为没有任何费米子的真空态， u_k 代表库伯对未占据态的概率幅， v_k 代表库伯对占据态的概率幅，满足 $|u_k|^2 + |v_k|^2 = 1$ 。通过常规的 Bogoliubov 变换可以将 H_{eff} 退耦合，从而得到无自旋手性 p 波超导准粒子谱

$$\epsilon_k = \sqrt{E_k^2 + |\Delta_k|^2} \quad (1.26)$$

u_k, v_k 可以表示成

$$|u_k|^2 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{E_k}{\epsilon_k} \right) \quad (1.27)$$

$$|v_k|^2 = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{E_k}{\epsilon_k} \right) \quad (1.28)$$

在图 1.2 中，我们计算了手性 p 波超导体的超导准粒子谱。可以发现手性 p 波超导体根据 μ 的不同取值可以分成不同的相。通过连续改变式 (1.24) 中的化学势，超导准粒子谱发生了能隙关闭再打开，这暗示手性 p 波超导体在 $\mu > 0$ 和 $\mu < 0$ 分属不同的拓扑相。

由于 u_k 和 v_k 矢量满足归一化条件，将它们同时乘以相同的几何相位不会改变系统的状态，因此它们构成的旋量 (u_k, v_k) 描写了超导基态波函数的行为。结合式 (1.24) — 式 (1.28) 可知，在短波极限下 (即 $k \rightarrow \infty$ 时)，手性 p 波超导体 $(u_k, v_k) \rightarrow (1, 0)$ ，这与系统的化学势以及 k 在二维平面内趋近于 ∞ 的路径无关；而在长波极限下， $\epsilon_k \rightarrow |E_k|$ ， (u_k, v_k) 的取值与系统的化学势有关，因此 (u_k, v_k) 的长波极限行为决定手性 p 波超导体的拓扑性质。为了清楚地分析不同相的拓扑性质，下面我们研究超导准粒子在长波极限情况下 ($k \rightarrow 0$) 的基态行为，手性 p 波超导体基态波函数在不同化学势条件下的行为如下所示，

1. $\mu < 0$ 时： $\epsilon_k > 0$; $(u_k, v_k) \rightarrow (1, 0)$ 。这时被称为强耦合相。
2. $\mu > 0$ 时： $\epsilon_k < 0$; $(u_k, v_k) \rightarrow (0, 1)$ 。这时被称为弱耦合相。
3. $\mu = 0$ 时： $\epsilon_k = 0$; $(u_k, v_k) \rightarrow (1/2, 1/2)$ 。这时超导体在 $k = 0$ 处出现超导节点 (node)，超导能隙被关闭。

(u_k, v_k) 旋量张开了一个二维球面参数空间 \mathcal{S}^2 ， u_k 和 v_k 其实是从二维 k 空间 (\mathcal{S}^2) 到二维旋量空间 (\mathcal{S}^2) 的映射函数，他们的集合构成同伦群 (homotopy group)，记为 $\pi_2(\mathcal{S}^2) = \mathbb{Z}$ 。 (u_k, v_k) 映射可以按照同伦等价类 (homotopy class) 进行分类，属于同一同伦类的映射之间可以通过连续变形相互转化，具有相同的拓扑不变量，而属于不同同伦类的 (u_k, v_k) 映射具有不同的拓扑性质，相互之间的转化需要发生拓扑相变。

我们定义 $(u_k, v_k) = (1, 0)$ 为 \mathcal{S}^2 的北极，记为 \mathbb{N} ；定义 $(u_k, v_k) = (0, 1)$ 为 \mathcal{S}^2 的南极，记为 \mathbb{S} 。手性 p 波超导体 $k \rightarrow \infty$ 时 $(u_k, v_k) \rightarrow (1, 0)$ ，因此我们可以将 k 空间的无穷远处收缩成一点，等价于二维旋量空间 (\mathcal{S}^2) 的北极 \mathbb{N} 。当无自旋手性

图 1.2 无自旋手性 p 波超导体的拓扑相变。左侧：强耦合手性 p 波超导体的准粒子谱是拓扑平庸的。中间：处于拓扑相变点的 p 波超导体。右侧：弱耦合手性 p 波超导体的准粒子谱是拓扑非平庸的。

Figure 1.2 The topological phase transition of spinless chiral p -wave superconductor. Left column: the quasiparticle spectrum is fully gapped on both bulk and edge under strong coupling phase. The spinless chiral p -wave superconductor is topological trivial. Middle column: the quasiparticle spectrum is gapless when the system has zero chemical potential. This indicates a critical point between two distinct topological phases. Right column: the quasiparticle spectrum is fully gapped on the bulk, but gapless on the edge under weak coupling phase. The spinless chiral p -wave superconductor is topological non-trivial.

p 波超导体处于强耦合相时 (图 1.2 第一列), (u_k, v_k) 映射是拓扑平庸的, 这时通过连续变形, 可以将所有的点投影到旋量空间的北极点 \mathbb{N} 。为了说明这一性质, 我们任意选取一条路径让它从原点向无穷远处演化。由于强耦合相的长波极限和短波极限都满足 $(u_k, v_k) \rightarrow \mathbb{N}$, 在上述 k 演化过程中, (u_k, v_k) 映射使得二维 k 空间部分包覆并立即反包覆旋量空间, 这等价于拓扑平庸的映射。与之相反, 在弱耦合相 (图 1.2 第三列) 长波极限满足 $(u_k, v_k) \rightarrow \mathbb{S}$, 短波极限满足 $(u_k, v_k) \rightarrow \mathbb{N}$ 。因此 (u_k, v_k) 映射使二维 k 空间完整包覆旋量空间。我们可以将二维 k 空间包覆旋量空间的次数 m 作为拓扑不变量。因此, 弱耦合的手性 p 波超导体 ($\mu > 0$) 是本征的拓扑超导体, Majorana 准粒子作为拓扑边缘态出现在手性 p 波超导体的边缘以及涡旋拓扑缺陷上。

1.3.2 有自旋体系与半整数量子涡旋

下面我们关注式 (1.22) 所描写的较为普遍的手性 p 波超导体, 讨论涡旋 MZM 在有自旋体系中的行为^[26]。由于系统具有自旋简并, 在常规磁通涡旋中, 每一个自旋子空间都会产生一个 MZM, 它们之间不受任何拓扑性质/对称性保护, 因此有自旋手性 p 波超导体的常规磁通涡旋中不能存在稳定的 MZM。然而, 理论上证明在自旋三重态配对的多分量超导体中可以存在奇异的半整数磁通涡旋^[30,31], 由于它的超导序参量具有除超导相位外的额外自由度, 超导序参量的方向 (与 \mathbf{d} 矢量有关) 在磁通涡旋的作用下也会发生变化。绕涡旋中心一圈, 超导相位和序参量方向同时变化 π , 因此超导序参量又回到了原本的状态, $(\varphi, \mathbf{d}) \rightarrow (\varphi + \pi, -\mathbf{d})$ 。这符合单值性要求, 证明半整数磁通涡旋可以稳定存在 (图 1.3)。

半整数磁通涡旋可以破除自旋简并, 为在有自旋手性 p 波超导体中稳定单个 MZM 提供了可能。对于涡旋束缚态而言, 有自旋手性 p 波超导体的半整数涡旋等价于无自旋手性 p 波超导体的整数涡旋。不失一般性地, 我们选择式 (1.22) 中的 \mathbf{d} 矢量位于 $x-y$ 平面内 (图 1.3), 容易证明式 (1.22) 所示的超导波函数在半整数涡旋中变为,

$$\psi(r, \theta) = \Delta(r) [e^{i\theta(x,y)} | \uparrow \uparrow \rangle + | \downarrow \downarrow \rangle] (k_x + ik_y) \quad (1.29)$$

可见在半整数磁通涡旋中两种自旋完全分离, 超导相位缠绕只与其中一种自旋耦合, 绕涡旋一圈该种自旋感受到的超导相位变化为 2π 的整数倍, 而在另外一

图 1.3 自旋三重态超导体中的半整数磁通涡旋。箭头代表 d 矢量的方向。

Figure 1.3 A schematic of half-quantum vortex in a spin-triplet superconductor. The arrows indicate the directions of the d vector.

种自旋空间中完全没有涡旋存在。在半整数涡旋中束缚态全部来自单一自旋的超导电子，因此单个 MZM 可以稳定存在。

1.3.3 手性 p 波超导体系的困境

手性 p 波超导体的思想可以追溯到 $5/2$ 分数量子霍尔效应^[32]。 $5/2$ 分数量子霍尔效应的 Pfaffian 态 (也被称为 Moore-Read 态) 将强磁场中的自旋极化电子映射为零场下发生无自旋手性 p 波配对的复合费米子 (composite Fermion), Majorana 模式出现在它的边界、涡旋等拓扑缺陷上^[33]。此外人们发现在冷原子体系^[34-37]、 ^3He 超流 A 相^[38,39] 以及 Sr_2RuO_4 ^[40-42] 等超导体中可能存在手性 p 波配对。虽然 ^3He 超流 A 相的 p 波配对对称性和半整数量子涡旋研究已有实质性进展^[43-45]，但是目前 p 波超导对称性的实验验证仍然存在很大争议^[46,47]，人们尚未在本征 p 波配对的物理体系中获得 MZM 的直观证据。尽管本征拓扑超导体中的 MZM 理论十分清晰，但是手性 p 波超导体和半整数磁通涡旋在实验上都很难实现^[48]，这极大地限制了 MZM 的研究。

1.4 载体之蜕变：Fu-Kane 异质结体系

本征拓扑超导体系的僵局直到 2008 年 Fu-Kane 模型^[49] 问世才得以打破。Fu-Kane 模型研究了二维无简并超导狄拉克 (Dirac) 表面态的准粒子行为，开创

性地证明 s 波超导配对的 Dirac 表面态具有和无自旋手性 p 波超导体等价的低能超导准粒子谱, MZM 可以存在于 s 波超导体/拓扑绝缘体异质界面的超导磁通涡旋中。

1.4.1 等效无自旋手性 p 波超导电性

Fu-Kane 哈密顿量为,

$$H_{\text{Fu-Kane}} = \psi^\dagger [(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{k} - \mu)\tau_z + \Delta\tau_x] \psi \quad (1.30)$$

其中 $\boldsymbol{\sigma}$ 为自旋泡利矩阵。得益于自旋轨道锁定性质 ($\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{k}$), Dirac 表面态的自旋在空间反演 ($\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$) 变换下旋转 2π , 产生一个额外负号, 这使得 Dirac 表面态的超导配对 ($c_{k\uparrow}^\dagger c_{-k\downarrow}^\dagger$) 在空间反演下保持不变, 符合常规 s 波超导配对的特征 (图 1.4 (a))。Fu-Kane 模型满足 MZM 存在的两个必要条件 (1.2 节), 但是与 p 波超导体的情况不同, 在 Fu-Kane 模型中产生零能模所需的额外相位由 Dirac 表面态的本征自旋提供, 而电子的自旋简并则由 Dirac 表面态的自旋-轨道锁定性质^[7,50-52] 破除。利用简单的规范变换, 我们可以证明 Fu-Kane 模型与无自旋手性 p 波超导体等价。我们做如下变换,

$$c_k = (\psi_{\uparrow k} + e^{i\theta_k} \psi_{\downarrow k}) / \sqrt{2} \quad (1.31)$$

其中 θ_k 是 k 空间的方位角。在这一变换下, Fu-Kane 哈密顿量变为,

$$H_{\text{eff}} = \sum_k (v|\mathbf{k}| - \mu) c_k^\dagger c_k + \left(\Delta e^{i\theta_k} c_k^\dagger c_{-k}^\dagger + h.c. \right) / 2 \quad (1.32)$$

这恰恰描写了各向同性能带发生无自旋手性 p 波配对。因此尽管 Dirac 表面态的超导电性本身是平庸的 s 波超导配对, 正常态奇异的自旋-轨道锁定性质使其超导准粒子谱与无自旋手性 p 波超导体等价, 稳定的单个 MZM 存在于 Fu-Kane 模型的常规超导磁通涡旋中。

1.4.2 异质结体系的成就与困境

由于成功规避了 p 波超导电性的困难, Fu-Kane 模型将 Majorana 物理从理论假想带入了实验现实, 开启了 MZM 研究的新时代。在这一思想的启迪下, 近十年来理论物理学家们在凝聚态物理体系中设计了多种方案可以实现 Majorana 准粒子。通过进一步实验测量, 人们也发现了诸多 MZM 存在的迹象。

这些凝聚态体系按照物理机制大致可以分为以下几类:

图 1.4 Fu-Kane 异质结体系实现马约拉纳零能模。(a) Fu-Kane 模型的原始设计，使用拓扑绝缘体异质结。(b) Fu-Kane 思路的推广，半导体纳米线异质结实现 MZM。

Figure 1.4 The success of the Fu-Kane proposal on realizing MZMs. (a) The TI/SC heterostructure original ideas. (b) The nanowire/SC heterostructures. The first column is the physical system. The second column is the realization of the effective spinless p -wave pairing. The third column is the topological phase diagram. The fourth column is the proposal for realizing MZM.

1. 打开 Zeeman 能隙的 Rashba 纳米线^[53–55]，包括半导体纳米线^[56–61]、Au 纳米线^[62–65]。其中半导体纳米线体系(图 1.4 (b))的研究是近十年来 Majorana 领域最活跃的方向，这一方向的发展从工艺水平上大致分为两个阶段：软能隙阶段^[56]、硬能隙阶段^[57]；从物理结构上大致分为四种类别：Majorana 纳米线^[56,66]、Majorana 岛^[67]、相位调控的 Josephson 结^[68–71]、全超导壳包覆的纳米线与涡旋^[72–74]。
2. 拓扑绝缘体纳米线^[75–78]。
3. 具有强交换相互作用的螺旋自旋链，包括磁性原子链^[79–82]、磁性碳纳米管^[83]。
4. Yu-Shiba 晶格上的手性拓扑超导^[84–91]。
5. 超导近邻反常量子霍尔效应^[92–97]。
6. Fu-Kane 磁性边界态^[49]，包括一维系统末端的 MZM^[98] 以及二维系统边界上的手性 Majorana 模^[99–101]。
7. Fu-Kane 约瑟夫森结中的螺旋 Majorana 模^[49,102]。

8. Fu-Kane 磁通涡旋中的 MZM^[49,103–106]。

然而这些体系都使用常规 s 波超导体作为衬底，通过异质结合其它具有拓扑能带结构的材料来实现 MZM。受限于 s 波超导体临界温度低 (T_c)、超导能隙小的特点，这些体系中出现的 MZM 往往具有极小的拓扑能隙 ($\Delta_{\text{Top}} \sim \Delta^2/E_F \ll 0.1 \text{ meV}$)，需要在极低实验温度 ($T_{\text{exp}} < 100 \text{ mK}$) 下进行测量。这不仅增加了实验成本，也使得 MZM 更易被平庸束缚态干扰，妨碍了人们从实验上深入研究 MZM 的行为。另外，异质结结构带来了难以控制的无序和制造复杂性^[107]。这些问题让平庸机制带来的类 Majorana 信号在实验中难以被排除，使得 MZM 的确切证实变得扑朔迷离^[59,97,108,109]。Majorana 领域的新飞跃有待 MZM 材料载体的范式革新。

1.5 载体之新生：自赋性拓扑超导体

本世纪以来，Majorana 零能模研究的主阵地从本征拓扑超导体 (以手性 p 波超导体为代表，见 1.3 节) 转移到了 Fu-Kane 异质结体系 (以半导体纳米线为代表，见 1.4 节)，最近又出现向自赋性拓扑超导体^[110–118] (以拓扑铁基超导体 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 为代表) 转移的趋势。这一转变是从稀有走向普遍，从困难走向简单，从脆弱走向鲁棒的进步。新的理论认识和新的材料发现极大地促进了 MZM 的研究领域。最近在 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 等拓扑铁基超导体的磁通涡旋中实现了更高温、更高纯、更易制备的 MZM，这是 Majorana 载体在自赋性拓扑超导体体系上的新生。MZM 这只“旧时王谢堂前燕”，如今摇身一变，也可以“飞进寻常百姓家”了。

在前述知识基础上，本节将介绍发现铁基超导 Majorana 载体的原始思路，以及相关的早期理论和实验线索。铁基 Majorana 载体的发现并非实验中“妙手偶得之”，亦非无中生有凭空出世，而是建立在坚实的早期工作基础之上、通过妥善设计才得以实现的。实际上，在我们的研究工作之前，促成 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 涡旋 MZM 的各个重要因素 (包括能带计算^[119]、Dirac 表面态观测^[120]、涡旋零能束缚态观测^[121]) 都曾显露魅影，但可惜的是这些迹象都被当作次要信息处理，没有展开深入研究。 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶涡旋中的 MZM 直到样品出现^[122] 的十年之后才发现，这让人不禁想起英国哲学家 Alfred N. Whitehead 的论述，“*But to come very near to a true theory, and to grasp its precise application, are two very*

different things. Everything of importance has been said before by somebody who did not discover it."^[123]

1.5.1 发现铁基载体的原始思路

本小节我们首先系统回顾先前 MZM 载体的困难，在图 1.5 中我们对它们进行逐条分析找出了对症方案，这为探索更优的 MZM 载体材料提供了重要启示。

图 1.5 在铁基超导体中寻找 MZM 的原始思路。

Figure 1.5 The original idea for searching Majorana zero mode (MZM) in FeSCs.

首先，稀有的 p 波超导电性难以实现。Fu-Kane 模型用拓扑能带的自旋贝里 (Berry) 相位代替本征拓扑超导体的超导相位缠绕 (phase winding)，规避了本征 p 波超导体的困难。因此，新的 MZM 材料载体应具有拓扑表面态。

第二，极低温实验条件的困难。MZM 是超导准粒子，它的存活温度与超导临界温度正相关。利用更高临界温度的超导体替换常规 s 波超导体作为超导衬底可以有效提高 MZM 的存活温度。考虑到涡旋束缚态的存在条件，新的 MZM 材料载体应该是全能隙 (full gap) 的非常规超导体，比如 s_{\pm} 波超导^[124–127]，nodeless- d 波超导等^[128–131]。

第三，拓扑能隙过小导致 MZM 易被污染。拓扑能隙是 MZM 与第一激发态之间的能级间隔。在涡旋中拓扑能隙正比于 Δ^2/E_F 。可见费米能越小，MZM 的拓扑能隙就越大。一般而言，小的能带带宽 (band width) 有利于 E_F 的减小，这表明强电子-电子相互作用带来的能带重整化有利于实现涡旋 MZM。

第四，异质结引入的困难。去除异质结最直接的方法是利用单一材料聚合上述所有性质，这表明新的 MZM 材料载体应该在自赋性拓扑超导材料体系中寻找。满足要求的材料应同时具有拓扑能带结构和自身超导电性，这往往需要多能带结构，便于分别实现拓扑和超导性质。

综上可知，潜在更优的 MZM 材料载体应该是具有拓扑非平庸能带结构的多能带强关联高温超导材料，结合长期研究经验，我们意识到铁基超导体是有力候选者之一。

图 1.6 铁基超导体的能带、费米面与超导对称性。(a) 铁基超导的能带结构。其中各能带的轨道成分分别为： α (d_{xz})； β (d_{yz})； γ (d_{xy})； η (d_{xy})； δ (d_{xz})； ω (p_z)。(b) 铁基超导的费米面以及 s_{\pm} 超导配对对称性^[132,133]

Figure 1.6 The band structure, Fermi surface and superconducting pairing symmetry of FeSCs. (a) The typical band structure of FeSCs, the orbital characters of each band are as follows: α (d_{xz})； β (d_{yz})； γ (d_{xy})； η (d_{xy})； δ (d_{xz})； ω (p_z). (b) the typical Fermi surface and superconducting order parameters of FeSCs^[132,133].

1.5.2 铁基超导体的基本特征

首先, 铁基超导体^[134,135]的低能电子态主要由 Fe 的 t_{2g} 轨道 (分别为 d_{xz} , d_{yz} , d_{xy} 轨道) 和硫族元素的 p 轨道构成。铁基超导体在费米能级 (Fermi level) 附近分别有三条空穴型能带出现在布里渊区中心, 和两条电子型能带出现在布里渊区边角 (图 1.6 (a))。这些能带穿过费米能级, 产生多费米面结构, 实验发现铁基超导体的费米面在 T_c 以下通常打开全能隙^[132]。尽管目前人们对铁基超导机理尚未达成共识, 但是已有大量理论和实验结果支持自旋涨落导致的 s_{\pm} 配对机制 (图 1.6 (b))^[132,133,136-141]。

图 1.7 铁基超导体具有强的电子-电子关联。(a) 铁基超导材料的能带有效质量重整化因子^[142]。(b) ARPES 测量的 Fe(Te,Se) 单晶 Γ 点的能带结构^[143]。

Figure 1.7 The strong electron-electron correlation in FeSCs. (a) the mass renormalization among different compounds, indicating strong electron-electron interactions in FeSCs^[142]; (b) band structure near the G point of Fe(Te, Se) single crystals measured by ARPES^[143].

其次, 理论计算和实验测量都表明铁基超导体具有较强的电子-电子关联, 这使得铁基超导体能带具有可观的有效质量重整化^[142]。例如 Fe(Te,Se) 的质量重整化因子与铜氧化物超导体中的数值接近 (约为 7), 是铁基超导家族中关联性最强的材料 (图 1.7 (a))。因此, Fe(Te,Se) 体能带具有非常小的费米能 (Fermi energy) (~ 10 meV) (图 1.7 (b))^[143], 这一现象也被角分辨光电子能谱 (ARPES) 实验观测到。

图 1.8 铁基超导体 $\text{Fe}(\text{Te},\text{Se})$ 单晶拓扑非平庸性质的早期实验迹象。(a) 表面原位电子掺杂条件下测量的常规 ARPES 谱，在原始费米能及以上存在电子型能带^[144]。(b) 垂直方向能带反转的迹象。利用变光子能量和光子偏振的 ARPES 技术，发现 cut#2 中受选择定则禁闭的 d_{xz} 能带出现在实验数据中，这是 p_z 能带反转的证据^[145]。(c) STM/S 实验发现 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的间隙 Fe 原子上存在鲁棒的零能束缚态^[146]。

Figure 1.8 The early experiments indication of topological band structure in $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$. (a) The ARPES spectra measured under *in-situ* surface dosing, it shows that a electron band existing above the original chemical potential. (b) The evidence of band inversion along k_z direction. The data was collected by synchrotron based ARPES with the ability for varying the photon energy and the polarization of the light. It was found that the forbidden d_{xz} orbital in cut#2 shows up which is largely due to mixing with p_z orbital, accordingly provides a clue for topological band inversion. (c) An early STM/S experiment which observed sharp zero-bias conductance peaks on interstitial Fe atoms on the surface of $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$.

1.5.3 拓扑能带的早期理论与实验

一些早期理论表明，铁基超导体具有拓扑非平庸的能带结构^[147,148]。理论预言在单层 FeSe/STO ^[149]、单层 $\text{Fe}(\text{Te},\text{Se})$ ^[150]、 $\text{Fe}(\text{Te},\text{Se})$ 单晶^[145]、具有 As 链夹层的 CaFeAs_2 ^[151] 等体系中存在拓扑非平庸的能带反转，在适当的参数空间内存在 Dirac 表面态。另外也有理论预言铁基超导体中的有序态可以改变电子

结构^[152-160]从而创造拓扑能带，例如人们在 BaFe_2As_2 的 SDW 态^[152-154] 以及 FeSe 单晶的电子向列态^[157-160] 等电子有序体系中发现了拓扑能带的迹象。

最重要的是，一些早期实验表明 $\text{Fe}(\text{Te},\text{Se})$ 单晶能带极有可能是拓扑非平庸的^[144-146]。2014年，通过使用常规 ARPES 和表面原位电子掺杂方法，我们课题组发现 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的原始费米能级以上存在电子型能带 (图 1.8 (a))^[144]，随后研究人员又通过变光子能量和偏振的 ARPES 技术，观测到了体态能带反转的证据 (图 1.8 (b)，以及附录 B)^[145]。同时，一项早期的扫描隧道显微镜/谱 (STM/S) 实验发现 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的间隙 Fe 原子上存在鲁棒的零能束缚态 (图 1.8 (c))^[146]，这些证据都暗示 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶具有拓扑非平庸的能带结构。这些线索将我们的注意力吸引到 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶上，启发我们通过后续实验在铁基超导体表面清晰地观测到了超导拓扑表面态^[161,162] 和涡旋 MZM^[163-167]。

1.6 论文主要结构

本文旨在系统总结并详细介绍 $\text{Fe}(\text{Te},\text{Se})$ 体系中演生涡旋 MZM 的思想起源和研究进展，尝试搭建经典 Majorana 理论与新兴铁基超导载体之间的桥梁。在第1章的知识背景基础上，本文的结构安排如下，

第2章，介绍拓扑铁基超导体的拓扑能带理论以及 $\text{Fe}(\text{Te},\text{Se})$ 单晶的超导拓扑能带的实验观测 (图 1.9 (a))^[145,161,162]。

第3章，讨论实验观测到的涡旋零偏压电导峰 (ZBCP) 究竟“是什么”。我们将介绍细致的检验实验，从而确认 ZBCP 为涡旋 MZM^[163]。

第4章，讨论涡旋 MZM “为什么”在真实 $\text{Fe}(\text{Te},\text{Se})$ 材料中演生。我们将介绍涡旋 MZM 的波函数和准粒子中毒行为的仔细研究，鉴别真实材料中的各种因素在演生涡旋 MZM 的作用^[163]。

第5章，讨论涡旋 MZM 的 Majorana 本质^[166]。我们将结合共振量子电导理论介绍涡旋 MZM 的粒子-空穴等价性的实验测量。

第6章，讨论涡旋 MZM 的拓扑本质^[165]。结合全局涡旋束缚态的能量本征值及波函数分布特征，我们将详细介绍伴随涡旋 MZM 出现的涡旋束缚态半整数能级嬗移 (图 1.9 (b))。

第7章，转而关注“工程细节”。实际测量发现 $\text{Fe}(\text{Te},\text{Se})$ 的部分涡旋中没有 MZM，我们将综合分析可能的微观机制^[165]。这对铁基材料的未来应用具有一

定指导意义。

第8章是总结和展望，将简要综述新兴铁基超导载体的研究进展，指出铁基超导涡旋走向拓扑量子计算亟须解决的问题。

图 1.9 两个核心要素: 表面态与零能模。(a) 体态超导自近邻效应诱导 Dirac 表面态打开等效手性 p 波超导配对。(b) 拓扑超导涡旋中演生 MZM。

Figure 1.9 The two main issues of the topic, *i.e.* superconducting Dirac surface states and Majorana zero modes in a topological vortex.

第 2 章 Fe(Te,Se) 单晶的拓扑能带

铁基超导体能带具有丰富的拓扑相^[145,147,148,162]。由于阴离子的 p_z 轨道具有奇宇称，原则上可以通过调节 p_z 轨道能量和垂直色散程度，使它在 $\Gamma - Z$ 方向上与具有偶宇称的 d_{xz} , d_{yz} , d_{xy} 铁离子能带发生交叉，获得拓扑非平庸的能带反转。根据交叉能带的角动量相同或者不同，可以分别定义拓扑绝缘体态和拓扑 Dirac 半金属态。原理上，拓扑铁基超导体中出现拓扑能带的核心要素是强层间耦合和强自旋轨道耦合 (SOC)。这一机制并不是铁基超导体的专利，本文注意到在 1T-相的过渡金属二硫化物类材料 (比如 PtTe_2 , PdTe_2 , NiTe_2 等) 中存在相似的拓扑能带形成机制^[168-170]。能带反转机理的复现性增加了铁基超导体拓扑能带理论的可信度。原则上，在理想的调控能力下所有铁基超导体都可以同时具有拓扑绝缘体态和拓扑 Dirac 半金属态。第一性原理计算和 ARPES 实验观测发现铁基超导体家族中的某些组分天然满足能带反转要求。本章下面以 Fe(Te,Se) 单晶为例，介绍拓扑能带的形成机理以及相关能带结构测量的实验进展。

2.1 拓扑能带形成机理

FeSe 单晶的第一性原理计算如图 2.1 (a) 所示^[145]。在不含 SOC 的情况下，沿 $\Gamma - Z$ 方向费米能级附近有三条能带，它们的不可约表示分别记为： Γ_2^- (p_z/d_{xy} 反键轨道)； Γ_4^+ (d_{xy} 轨道)； Γ_5^+ (d_{xz}/d_{yz} 轨道)。在 FeSe 单晶中，奇宇称的 Γ_2^- 能带始终位于偶宇称能带上方，没有拓扑能带反转发生。理论上可以通过改变晶格参数的方法调控 Γ_2^- 能带，如图 2.1 (c) 所示，在 Fe(Te,Se) 单晶中，Fe 原子 d_{xy} 轨道平躺在 Fe 平面上 (青色平面)，电子云在 c 方向上延伸很小；而 Se 原子 p_z 轨道一头与 Fe 平面上的 d_{xy} 轨道耦合，另一头跨过范德瓦耳兹 (vdW) 间隙与相邻 Se-Fe-Se 层的 p_z 轨道耦合。通过改变阴离子与 Fe 平面的距离可以有效调控层内 pd 耦合和层间 pp 耦合的相对强度，这两者的竞争将决定 Γ_2^- 能带的行为。对 FeSe 进行 Te 掺杂可以增加阴离子与 Fe 平面的距离，这使得层内 pd 耦合变弱， p_z/d_{xy} 反键轨道 Γ_2^- 随即降低能量以适应这一变化。同时，Te 掺杂使得层间 pp 耦合增强，这导致 Γ_2^- 能带获得更强的垂直色散。在这两方面因素的共同作用下，奇宇称的 Γ_2^- 能带沿着 $\Gamma - Z$ 方向穿越偶宇称的 Γ_4^+ 和 Γ_5^+ 能带，在 Z 点发生

图 2.1 Fe(Te,Se) 的拓扑能带结构与能带反转机制。(a) FeSe 单晶的第一性原理计算 (不含 SOC)。其中红圈的大小表示 p_z 轨道的成分^[145]。(b) Fe(Te,Se) 的晶体结构^[145]。(c) 拓扑能带的形成机制^[145]。(d) $FeTe_{0.5}Se_{0.5}$ 单晶的第一性原理计算 (不含 SOC)^[145]。(e) 超高分辨率激光 ARPES 测得的 $FeTe_{0.55}Se_{0.45}$ 布里渊区中心的体态能带结构^[162]。(f) Fe(Te,Se) 能带的拓扑相 (含 SOC)，其中，TDS 代表拓扑 Dirac 半金属，TI 代表拓扑绝缘体^[162]。

Figure 2.1 The mechanism of topological band structure and band inversion of Fe(Te, Se): (a) First-principle calculation of band structure of FeSe (without SOC), the size of red circles represents the components of p_z orbital^[145]; (b) Crystal structure of Fe(Te, Se)^[145]; (c) Band inversion mechanism and orbital overlapping in Fe(Te, Se)^[145]; (d) First-principle calculation of band structure of $FeTe_{0.5}Se_{0.5}$ (without SOC)^[145]; (e) Experimental band structure around Γ in $FeTe_{0.55}Se_{0.45}$ measured by ultra-high resolution laser ARPES^[162]; (f) Realistic topological band structure in $FeTe_{0.55}Se_{0.45}$ (with SOC). TDS stands for topological Dirac semimetal, TI stands for topological insulator^[162].

拓扑能带反转 (图 2.1 (d))。在 SOC 作用下， Γ_2^- 能带演化为 Γ_6^- ，主要由 p_z 轨道组成； Γ_4^+ 能带演化为 Γ_7^+ ，主要由 d_{xy} 轨道组成； Γ_5^+ 能带演化为 Γ_6^+ 和 Γ_7^+ ，分

别由 d_{xz} 和 d_{yz} 两条轨道组成。

DFT 计算结果显示^[145], FeTe_{0.55}Se_{0.45} 单晶中 d_{xy} 能带 (Γ_7^+) 始终位于 d_{yz} 能带 (Γ_7^+) 上方, 它们在 Γ 点都穿越费米能级, 因此奇宇称的 p_z 能带沿着 $\Gamma-Z$ 方向与偶宇称的铁离子能带有三个交点。但是超高分辨率 ARPES 实验表明, FeTe_{0.55}Se_{0.45} 单晶的 Γ 点只有一条体能带 (d_{yz}) 穿越费米能级 (图 2.1 (e))^[162], 这显然会影响 $\Gamma-Z$ 能带反转的具体细节。考虑到铁基超导体的能带具有轨道依赖的质量重整化特征^[142], d_{xy} 能带具有更大的重整化因子, 这使得 d_{xy} 能带展宽变小, 从而不跨越费米能级。 d_{xy} 能带在 Γ 点附近与 d_{yz} 能带相交, 由于它们属于相同的不可约表示, d_{xy} 与 d_{yz} 能带的交叉点打开杂化能隙, 这一现象也被 ARPES 清晰地观测到 (图 2.1 (e))^[162]。为了与实验保持一致, 理论学家利用 $k \cdot p$ 模型计算了 FeTe_{0.55}Se_{0.45} 单晶含 SOC 的准确能带结构 (图 2.1 (f))^[162], 奇宇称的 p_z 能带沿着 $\Gamma-Z$ 方向与偶宇称能带有两个交点。首先, p_z 能带和 d_{xz} 能带具有相同的角动量, 同属相同不可约表示, 它们之间可以杂化从而在能带交叉点打开 SOC 能隙, 因此我们在费米能级附近可以定义非平庸的 Z_2 拓扑不变量 (强拓扑绝缘体态)。Te 原子掺杂增强了材料的 SOC, 有利于稳定强拓扑绝缘体相。而 p_z 能带和 d_{yz} 能带角动量不同, 能带交叉点受晶体主轴旋转对称性保护, SOC 不能使之打开能隙。受对称性保护的变宇称能带反转是非平庸拓扑 Dirac 半金属的典型特征, 因此我们在费米能级以上可以定义拓扑 Dirac 半金属态。

2.2 探测固体电子的能量-动量分辨信息

固体材料中电子的能量-动量色散关系 (能带结构) 是反映材料基本物理性质的本质特征, 可以看作是材料的“特征基因”。能带结构的变化会极大地影响材料的物理性质和输运行为, 创造特定的能带结构是实现特定的奇异物理现象的基础, 或者换言之, 想要证明实验观测到的奇异信号为预期的物理行为, 需要从根本上观测到该物理行为所需要的特征能带结构, 没有能带结构观测的物理信号探测根基不稳, 缺乏足够的可靠性; 再者, 材料微观模型的建立需要获得准确的能带结构特征。这些都表明材料能带结构的精确测量举足轻重! 由第 1 章的介绍我们知道, 在铁基超导体中实现涡旋 MZM 的必要前提是材料表面出现发生全能隙超导配对的拓扑表面态, 因此在探讨涡旋 MZM 的实验观测之前, 我们首先需要获取拓扑表面态精确的色散、自旋、轨道以及超导能隙的动量空间分布信

息。ARPES 是获取固体电子能量-动量分辨信息的最有效的方法^[171]，近年来发展迅猛，已经逐渐成为表征晶体材料 (特别是拓扑材料) 必不可少的重要实验手段。为了满足不同的物理行为探测需求，人们发展出具有超高能量动量分辨率的激光 ARPES，具有能量-动量自旋分辨能力的自旋 ARPES，可以实现极低温的 ^3He ARPES，具有轨道选择性和 k_z 分辨率的同步辐射 ARPES 等等。

2.2.1 ARPES 基本原理

ARPES 基于光电效应，当光子入射到固体样品时，固体中的电子会吸收光子，当光子能量大于材料的功函数时，光电子逃逸到真空中，这时光电子的动能为，

$$E_{\text{kin}} = h\nu - |E_{\text{B}}| - \phi \quad (2.1)$$

其中 $h\nu$ 为光子能量， E_{B} 为电子在材料中的束缚能，其能量参考点为费米能级， ϕ 为材料的功函数，通常为 4-5 eV。通过收集光电子的强度随能量的分布，可以得到光电子能谱，如图 2.2 (b) 所示，光电子能谱与电子在固体中的能谱具有相似的结构，其中芯能级的展宽是由于系统分辨率和电子关联的作用。

晶体材料具有平移对称性，在光电子激发的全过程，水平方向始终满足平移对称性，因此在光电激发前后水平方向总动量守恒。当光子能量不太高时，光子动量很小可以忽略，因此实验上可以通过测量光电子的水平动量得出材料中电子的水平动量 ($\mathbf{k}_{\parallel}^f = \mathbf{k}_{\parallel}^i$)。光电子水平动量 (\mathbf{k}_{\parallel}^f) 和光电子动能的对应关系与光电子的出射角度有关，选取图 2.2 (a) 中的角度关系，可得固体电子的水平动量 (\mathbf{k}_{\parallel}^i) 为，

$$\mathbf{k}_{\parallel}^i = \sqrt{2mE_{\text{kin}}} (\sin\theta \cos\varphi \mathbf{k}_x + \sin\theta \sin\varphi \mathbf{k}_y) / \hbar \quad (2.2)$$

然而光电激发的垂直方向涉及从晶体到真空的跃迁，全过程不再满足平移对称性，因此垂直动量不再守恒。垂直动量 (\mathbf{k}_{\perp}^i) 通常通过终态的近自由电子近似来获得，

$$\mathbf{k}_{\perp}^i = \sqrt{2m(E_{\text{kin}} \cos^2\theta + V_0)} / \hbar \quad (2.3)$$

其中 V_0 是能带的内势，实验上通常通过拟合变光子能量的 ARPES 谱来提取内势。理论上，ARPES 谱强度可以写为，

$$I(\mathbf{k}, \omega) = I_0 \left| M_{f,i}^k \right|^2 \mathbf{A}(\mathbf{k}, \omega) f(\omega) \quad (2.4)$$

图 2.2 角分辨光电子能谱探测固体电子能量-动量分辨信息^[172]。(a) 角分辨能谱仪的实验几何，以 (θ, φ) 角度出射的光电子被半球能量分析器收集，由于光电激发过程水平方向动量保持了晶体的平移对称性，因此光电子水平方向动量守恒，与之相反，垂直方向动量不再守恒。(b) 光电子跃迁过程中的能量守恒。

Figure 2.2 Energy-momentum resolved electronic structure measured by angle-resolved photoemission spectroscopy (ARPES). (a) An example of experimental geometry of ARPES. The emission direction of photoelectrons indicated in the figure are (θ, φ) . Owing to preserving the in-plane translational symmetry, the in-plane momentum conserves during the photoemission process. By contrast, the out-of-plane momentum does not conserve. (b) The energy conservation law of the photoemission, the energy spectrum of photoelectrons follows electronic structure of electrons in the solid qualitatively.

其中 $f(\omega)$ 是费米-狄拉克函数。

$$\mathbf{A}(\mathbf{k}, \omega) = -\frac{1}{\pi} \text{Im} G^-(\mathbf{k}, \omega) = \sum_m |\langle \psi_m^{N-1} | c_{\mathbf{k}} | \psi_i^N \rangle|^2 \delta(\omega - E_m^{N-1} - E_i^N) \quad (2.5)$$

是材料的谱函数，表示材料中电子被光子激发的概率，材料的谱函数包含了固体电子的本征信息；

$$M_{f,i}^k = \langle \psi_f^k | A \cdot \mathbf{p} | \psi_i^k \rangle \quad (2.6)$$

是光电效应矩阵元，决定了 ARPES 实验的轨道选择性定则。

图 2.3 角分辨光电子能谱的矩阵元效应与轨道选择定则^[133]。上图：光偏振的两种实验几何的定义，深绿色的 emission plan 为矩阵元效应关心的 Mirror plan。下图：三个特征 d 轨道的选择性定则，图中偏振标记与轨道标记同色表示在该条件下具有光电活性。

Figure 2.3 The matrix element effect and orbital selection rule of ARPES. **Top:** The experimental geometry with the definition of light polarization. **Bottom:** the wavefunction of the three typical d orbitals. The same color between the labels of orbital and light indicates this configuration could induce observable ARPES signal.

2.2.2 ARPES 的轨道选择性

只有当 $M_{f,i}^k$ 不为零时，才有可观测的 ARPES 信号。由于 ARPES 的出射光电子一般为平面波，其波函数 ψ_f^k 相对于 ARPES 信号采集平面（即 ARPES 能量分析器的 slit 平面，如图 2.3 中的深绿色平面，图 2.4 (a) 中的粉色平面）总是偶函数，为了使 ARPES 信号强度不为零，光子偏振 ($\mathbf{A} \cdot \mathbf{p}$) 和材料中电子轨道波函数 (ψ_i^k) 相对于 ARPES 信号采集平面的对称性必须同奇同偶。当光电子垂直发射时 (normal emission)，即测量 Γ 点时， ψ_i^k 相对于信号采集平面的垂直平面 (如

图 2.4 (a) 中的蓝色平面) 也为偶函数, 这时 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{p}$ 和 ψ_i^k 相对于垂直平面的对称性也会影响选择定则。我们在图 2.3 下半部分画出了三个特征 d 轨道电子云与几个特征平面的几何关系, 可见它们只能被相同偏振极化对称性的光子所激发。作为一个特殊的例子, 本文在 2.3 节图 2.4 (a) 的表格中介绍了在常用实验几何下各轨道的选择性定则^[161]。

ARPES 矩阵元效应提供了鉴别能带轨道特征的强有力工具, 它被广泛应用于多带材料的实验研究中^[173]。

2.3 拓扑绝缘体态的实验发现

2018 年, 张鹏等人使用超高分辨 ARPES 对 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶进行了能带色散测量、光偏振极化测量、自旋分辨测量以及极低温测量, 证实了位于费米能级附近的拓扑绝缘体态^[161]。实验清晰地观测到了线性色散的 Dirac 表面态; 利用 ARPES 的矩阵元分析^[133,173], 鉴定出了 Dirac 表面态的轨道信息; 通过自旋分辨实验直接观测到了 Dirac 表面态的自旋轨道锁定性质^[7,50,51]; 最振奋人心的是, 在 Dirac 表面态费米波矢 (k_F) 处测量的变温能量分布曲线表明 Dirac 表面态在超导转变温度 ($T_c \approx 14.5 \text{ K}$) 以下打开各向同性超导能隙。这表明 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶天然满足 Fu-Kane 模型的要求^[49], 从而可以规避构造异质结带来的困难 (图 1.5)。实验还发现 Dirac 表面态具有非常小的 E_F , 暗示 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶演生的涡旋 MZM 具有很大的拓扑能隙。

2.3.1 Dirac 表面态的色散与轨道

Fe(Te,Se) 单晶的拓扑绝缘体态主要由 p_z 能带和 d_{xz} 能带的拓扑能带反转产生, 在自旋轨道耦合的作用下, 拓扑表面态主要含有这两种轨道特性。

在 Γ 点附近, 预期的能带轨道组成如图 2.4 (d) 所示。在 p 偏振实验几何下, 光子极化方向同时包含 \mathbf{A}_y 和 \mathbf{A}_z , 这有利于 p_z 轨道成分的观测, 但会压制 Γ 点 d_{xz} 轨道的信号 (图 2.4 (e))。 p 偏振下的实验结果如图 2.4 (b) 所示, 可以清晰地观测到线性色散的 Dirac 锥能带结构, 而 d_{xz} 能带顶比较模糊, 只能通过二次微分的方法加以分辨, 这一实验观测与矩阵元理论分析的预期结果一致。而 s 偏振实验几何只含有 \mathbf{A}_x 极化光子, 这使得 Γ 点附近的 p_z 轨道的信号被强烈压制, 拓扑表面态几乎不可见, 与此同时由于 s 偏振对 d_{xz} 轨道具有很好的选择性, 在这一实验条件下可以很好地观测体态的空穴型 d_{xz} 能带。 s 偏振下的实验观测与理

图 2.4 FeTe_{0.55}Se_{0.45} 单晶中线性色散的 Dirac 表面态的实验观测^[161]。(a) ARPES 光子偏振与轨道的选择性。(b) p 偏振下观测到的 Dirac 表面态。(c) s 偏振观测到的体态 d_{xz} 能带。(d) Γ 点能带的轨道特性分析。(e) (f) 两种偏振下轨道选择性分析，其中底部的轨道标记代表当前条件下具有 ARPES 选择活性的轨道，能带示意图中的虚线部分表示被矩阵元效应禁闭掉的能带。

Figure 2.4 Experimental observation of the linear dispersion of Dirac surface states in FeTe_{0.55}Se_{0.45}^[161]: (a) The matrix element effect which defines the selection rule of ARPES intensity, depending on relationship between photon polarization and electron orbitals. (b) The Dirac surface states observed under p -polarization. (c) The d_{xz} bulk bands observed under s -polarization; (d) orbital characters around Γ in FeTe_{0.55}Se_{0.45}. (e), (f) Orbital character determined by the matrix element analysis under p - and s -polarization, respectively. The orbital characters marked at the bottom represent the active orbitals under certain polarization and momentum. The dashed parts in the band structure represent the intensity suppressed by the selection rule.

论预期一致 (图 2.4 (c); 图 2.1 (e))。超高分辨 ARPES 实验清晰地观测到了拓扑表面态的 Dirac 锥结构，通过光子偏振测量发现 SOC 能隙下方的体态空穴型能带主要由 d_{xz} 轨道构成，Dirac 表面态的上半支主要由 p_z 轨道构成，而下半支混有

p_z 和 d_{xz} 两种轨道成分，进而还可以推测 SOC 能隙上方的体态电子型能带主要由 p_z 轨道构成 (图 2.4 (d))。

2.3.2 Dirac 表面态的自旋-轨道锁定

Dirac 表面态 ($H_{\text{TI}}^{\text{Surface}} = \sigma_x k_y - \sigma_y k_x - \mu$) 具有本征的自旋轨道锁定性质，Dirac 电子绕费米面一圈产生大小为 π 的自旋 Berry 相位 (图 2.5 (a))^[50,52,174]。这一行为也被当作鉴别拓扑绝缘体态的决定性证据之一。如图 2.5 (a) 所示，选取 Dirac 表面态的一对费米点分别测量自旋极化能量分布曲线 Cut1 (图 2.5 (b)-(c)) 和 Cut2 (图 2.5 (d)-(e))，在费米能级附近它们的自旋信号均发生了反转，这表明相同动量位置上，上下半支 Dirac 表面态自旋极化不同；另外在相同的能量上 Cut1 与 Cut2 的自旋也相反，这些结果表明超高分辨 ARPES 观测到的线性能带具有自旋轨道锁定性质，这是 Dirac 表面态的重要特征。值得一提的是，在 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶表面实验观测到的表面态自旋极化强度不高，只有不到百分之十，这与典型的拓扑绝缘体 Bi_2Se_3 体系中观察到的表面态自旋的高极化率不符，这是因为 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的体拓扑能隙远远小于经典拓扑绝缘体，这使得拓扑表面态只出现在很小的能量窗口中。而 ARPES 受能量分辨率的限制，实验上会将 Dirac 表面态能量范围之外无自旋极化的电子平均进来，这干扰了自旋极化信号的测量。图 2.5 (f) 中对比了自旋分辨 ARPES 和超高分辨 ARPES 测量的能量分布曲线，可以发现，自旋分辨 ARPES 的能量展宽远大于超高分辨 ARPES，这与我们上述理论预期相符。

2.3.3 Dirac 表面态的超导电性

为了研究 Dirac 表面态与体态超导电性的耦合，实验进一步测量了 Dirac 表面态 k_F 处的超导能隙。早期实验表明， $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的超导配对机制为 s_{\pm} 波^[137,175]，其超导序参量在动量空间的分布如图 1.6 (b) 所示。由于 Dirac 表面态主要集中在布里渊区中心 ($k_F \cong 0.02\text{\AA}^{-1}$)，表面 Dirac 电子感受到的体态超导电性可以近似看作常规 s 波超导。理论预期 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的体态超导通过 k 空间的超导近邻效应赋予 Dirac 表面态 s 波超导配对。

早期极低温 ARPES 实验 (图 2.6) 观测发现 Fe(Te,Se) 单晶的 Γ 点附近存在两个超导能隙 ($\Delta_1 = 1.7 \text{ meV}$; $\Delta_2 = 2.5 \text{ meV}$)，在 M 点附近存在一个超导能隙 ($\Delta_3 = 4.2 \text{ meV}$)^[176]。实验分析发现，考虑第三近邻反铁磁交换 (J_3) 的强耦合模型^[126]

图 2.5 Dirac 表面态的自旋轨道锁定^[161]。(a) $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 中 Dirac 表面态的自旋轨道锁定性质。(b) 自旋分辨 ARPES 测量的能量分布曲线: 测量的动量位置为 (a) 图标注的 Cut1。(c) Cut1 对应的自旋极化曲线。(d) 自旋分辨 ARPES 测量的能量分布曲线: 测量的动量位置为 (a) 图标注的 Cut2。(e) Cut2 对应的自旋极化曲线。(f) 高分辨 ARPES 和自旋分辨 ARPES 测量的能量分布曲线结果对比。可见自旋分辨 ARPES 的大能量展宽有可能是造成图 (b) 和 (c) 中自旋极化信号不高的原因。

Figure 2.5 Spin-momentum locking of the Dirac surface states. (a) A schematic for the Dirac surface states in $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$. (b) The spin-resolved energy distribution curves (EDCs) measured at Cut1 indicated in (a). (c) Corresponding ARPES polarization of (b). (d) and (e) Same as (b) and (c) respectively, but measured at Cut2. (f) The comparison of the EDCs measured by HR-ARPES and SAPRES. It is apparently that the SAPRES suffers large energy broadening, which could be the reason of low spin polarization in (b)-(e).

给出的能隙方程,

$$\Delta = |J_2 \cos(k_x) \cos(k_y) - J_3 (\cos(2k_x) + \cos(2k_y)) / 2| \quad (2.7)$$

可以很好地拟合实验观测到的 Δ_2 和 Δ_3 , 拟合得到的 J_2/J_3 值与中子散射测量的结果接近 (图 2.6 (e))^[177]。然而通过拟合 Δ_2 和 Δ_3 给出的经验能隙方程 (式 2.7) 并不能将实验观测到的最靠近 Γ 点的 Δ_1 进行很好的标度^[176]。这些早期结果暗示 Δ_2 和 Δ_3 来自于体态能带, 遵循 s_{\pm} 超导配对, 而 Δ_1 可能具有不同的来源。

得益于 ARPES 动量能量分辨率的提升, $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的超导能隙如今

图 2.6 FeTe_{0.55}Se_{0.45} 单晶超导能隙的早期 ARPES 结果^[176]。(a) Δ_2 的温度依赖。(b) 三个超导能隙的对比。(c) Δ_2 的动量依赖。(d) Δ_3 的动量依赖。(e) 使用 J_1 - J_2 - J_3 模型可以很好地拟合 Δ_2 和 Δ_3 ，但是 Δ_1 不能被其标度。(f) Δ_2 和 Δ_3 的极坐标表示，虚线圆圈代表相应费米面的平均费米动量。

Figure 2.6 Previous HR-ARPES measurements of superconducting gap on FeTe_{0.55}Se_{0.45}. (a) Temperature evolution of Δ_2 . (b) comparison of the three gaps. (c) (d) Momentum dependence of Δ_2 and Δ_3 respectively. (e) Model fitting. (f) Polar plot of Δ_2 and Δ_3 .

获得了更加清晰的实验观测^[161]。如图 2.7 所示，新的实验数据显示 Dirac 表面态在低温下打开 1.8 meV 的超导能隙 ($\Delta_{\text{Surface}} = 1.8 \text{ meV}$)。变温实验显示，表面态超导能隙的关闭温度约为 14.5 K (图 2.7 (a) (b))。进一步实验发现，Dirac 表面态的超导能隙呈现各向同性分布 (图 2.7 (d) (e))。具有最小 k_F 的 Dirac 表面态上打开的超导能隙小于所有的体态超导能隙，这一现象与式 2.7 所示的经验能隙方程相左，但符合 k -近邻效应导致 Dirac 电子配对的图像。新观测到的 Δ_{Surface} 与早期实验得到的 Δ_1 行为高度吻合，这也合理解释了 Δ_1 不能被 J_1 - J_2 - J_3 模型所标度的问题。综合其它文献的结果^[137,143,146,161-163,176-180]，本文总结了 FeTe_{0.55}Se_{0.45} 单晶超导能隙的情况如下： Γ 点附近， $\Delta_{\text{Surface}} = 1.8 \text{ meV}$ ， $\Delta_{\text{Bulk}}^{\text{d}_{yz}} = 2.5 \text{ meV}$ ；M 点附近： $\Delta_{\text{Bulk}}^{\text{M}} = 4 \text{ meV}$ 。另外值得一提的是，表面态的超导能隙更容易被表面敏感

图 2.7 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶 Dirac 表面态上的各向同性超导能隙^[161]。(a) Dirac 表面态费米波矢处能量分布曲线的温度依赖测量。(b) 不同温度下的对称化能量分布曲线。(c) Dirac 表面态能隙与温度的关系。(d) 费米面不同位置上的对称化能量分布曲线。(e) 费米面上不同点超导能隙大小的极坐标表示。

Figure 2.7 The isotropic superconducting gap of Dirac surface states. (a) The temperature evolution of EDCs measured on k_F . (b) Symmetrized EDCs of (a). (c) The temperature evolution of superconducting gap. (d) (e) The superconducting gaps at several momenta of the Fermi surface.

的实验手段 (如 ARPES, STM) 所观测到^[180]。

2.3.4 天然的自赋性拓扑超导体

图 2.8 (a) 总结了 ARPES 在 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶中观测到的拓扑绝缘体态的主要参数, 除去基本特征外, 有两个细节值得我们注意, 其一, 拓扑绝缘体态的 SOC 能隙约为 20 meV, 远远小于经典强拓扑绝缘体的 SOC 能隙 (在 Bi_2Se_3 中约为 300 meV)^[50]; 其二, 拓扑表面态的 Dirac 点恰好出现在费米能级附近, 免除了精细调节化学势 (chemical potential) 的麻烦。 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的 Dirac 表

图 2.8 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶是天然的自赋性拓扑超导体。(a) 总结 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的拓扑绝缘体态能带的主要观测，其中有拓扑能带反转、线性 Dirac 色散、自旋轨道锁定、大超导能隙、小费米能^[163]。(b) $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶中的 Dirac 表面态感受到来自体态的 s 波超导近邻效应，满足 Fu-Kane 模型的要求^[161]。

Figure 2.8 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ single crystal is a connate topological superconductor. (a) Summary of the main observations of the Dirac surface state on $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ single crystal, *i.e.* topological band inversion, linear dispersion, spin-momentum locking, large superconducting gap, small Fermi energy^[163]. (b) The Dirac surface state of $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ single crystal acquires an effective spinless p -wave pairing due to the proximity effective from s_{\pm} -wave bulk superconductivity, which satisfies all of the requirements of Fu-Kane model^[161].

面态的费米能仅为约 4.4 meV，这使得 $\text{Fe}(\text{Te,Se})$ 的拓扑表面态具有很大的 Δ/E_F 比值 (~ 0.5)，与之相比在 Bi_2Se_3 中这一比值极小，约为 10^{-3} 到 10^{-2} 。 $\text{Fe}(\text{Te,Se})$ 中 Dirac 表面态的这一特征为实现大拓扑能隙 MZM 带来了初次曙光。 $\text{Fe}(\text{Te,Se})$ 单晶表面自旋轨道锁定的 Dirac 电子受到体态自旋简并电子的 s_{\pm} 超导电性的超导近邻效应，产生 s 波超导配对，这等价于二维的无自旋的手性 p 波拓扑超导体 (图 2.8 (b))。 $\text{Fe}(\text{Te,Se})$ 单一材料自然实现了 Fu-Kane 模型的所有要求，是天然的自赋性拓扑超导体，在常规超导涡旋里将会有理论预期的单个 MZM (图 3.3 (a))。正如 Patrick A. Lee 评价^[181]， $\text{Fe}(\text{Te,Se})$ 单晶是大自然的礼物！

2.4 Dirac 半金属态的实验证据

拓扑铁基超导体的拓扑能带形成机理 (2.1 节) 表明拓扑绝缘体相的出现伴随着 Dirac 半金属相。实验研究拓扑 Dirac 半金属相，不仅对验证铁基超导体中的

拓扑能带结构具有重要意义，而且可以揭示与半金属态相关的新物理。张鹏等人在成功观测拓扑绝缘体相超导拓扑表面态^[161]的基础上进一步深入研究^[162]，从实验上提供了 Dirac 半金属态的自旋分辨 ARPES 和磁阻输运证据。

2.4.1 自旋分辨 ARPES 实验

如图 2.1 (f) 所示，Fe(Te,Se) 中的 Dirac 半金属态由 p_z 轨道和 d_{yz} 轨道构成，Dirac 点位于费米能级以上，无法利用 ARPES 直接测量体态 Dirac 锥能带结构。然而对于主轴旋转对称性保护的 Dirac 半金属^[182]，表面费米弧和体态 Dirac 能带在 (001) 表面重叠在一起，自旋简并的体态 Dirac 能带上也可以观测到自旋极化信号 (图 2.9 (c))^[183-185]，因此 ARPES 实验可以通过反常的体能带自旋极化信号证明 Dirac 半金属态的存在。

前面我们提到，由于 d_{xy} 能带具有很大有效质量，它与 d_{yz} 能带在 Γ 点附近交叉并打开杂化能隙 (图 2.9 (a))， d_{yz} 能带的上半支向上延伸参与形成 Dirac 半金属态。如图 2.9 (b) 所示，自旋分辨 ARPES 实验在 d_{yz} 能带的上半支观测到了自旋极化信号，且在 Γ 点两侧自旋极化方向相反。通过分别测量 k_x 和 k_y 方向 d_{yz} 能带的自旋极化，实验发现该费米面上的自旋织构呈螺旋分布 (图 2.9 (d); 图 2.9 (e))。这一行为是由于 Dirac 半金属体能带和表面费米弧投影到 (001) 面相互重叠导致的。另外，实验发现 d_{yz} 能带的下半支不存在自旋极化现象 (图 2.9 (a)-(b))，如图 2.9 (d)-(e) 所示，在 -20 meV 以下不存在自旋极化信号；这在一定程度上可以排除 d_{yz} 能带上半支中观察到的自旋极化现象来源于其他效应的可能^[186]。这些证据支持 Fe(Te,Se) 本征费米能级以上存在 Dirac 半金属态。

2.4.2 线性磁阻测量

由于 d_{xy} 能带沉到费米能级以下，费米能级附近的输运行为主要由 Dirac 能带决定，这有利于观测 Dirac 体能带带来的奇异磁阻输运行为。

如图 2.10 所示，实验发现 FeTe_{0.55}Se_{0.45} 单晶的磁阻出现反常。实验发现在 6 T 以下，磁阻随磁场呈半经典的二次型关系变化，而在 6 T 到 40 T 的区间里出现了奇异的线性磁阻行为。奇异的线性磁阻行为有多种解释，比如在存在平均效应的多晶材料^[187]，强无序系统^[188]中都观测到了线性磁阻，然而这些情况显然不适用 FeTe_{0.55}Se_{0.45} 单晶。朗道能级量子极限下的磁阻输运也呈线性^[187,189]。朗道能级的简并度随着磁场强度增加而上升 (单位面积内的简并数密度 $g = eB/h$)，

图 2.9 FeTe_{0.55}Se_{0.45} 单晶中 Dirac 半金属态的自旋分辨 ARPES 测量^[162]。(a) (b) Γ 点附近能带自旋积分和自旋分辨信号。(c) 主轴对称性保护的 Dirac 半金属 (001) 面的能带结构, 自旋极化的表面态与体态混合。(d) (e) 体态 Dirac 能带 (d_{yz}) 四个代表性 k_F 上的自旋极化 ARPES 信号。实验发现体态 Dirac 能带具有螺旋自旋特征。

Figure 2.9 ARPES evidence of Dirac semimetal phase in FeTe_{0.55}Se_{0.45} single crystal^[162]. (a) (b) The spin-integrated and spin-resolved ARPES spectrum around Γ respectively. (c) The projected band structure on the (001) surface of a C_4 symmetry protected Dirac semimetal. The spin polarized surface states are mixing with the bulk bands. (d) (e) Spin polarization of the d_{yz} bulk band measured on four representative k_F around the Fermi surface (as indicates in the insert). It is clear that the d_{yz} bulk band has the helical spin texture.

当所有电子只占据最低朗道能级时, 称为朗道能级的量子极限。实现量子极限不仅需要很强的磁场 (以至于最低朗道能级可以容纳所有电子), 而且最低朗道能级与第一激发态之间的能量间距 (ΔE_{LL}) 需要大于 E_F 和温度涨落 $k_B T$ ^[190]。对于常规的二次型能带, 朗道能级满足谐振子分布, 即

$$E_n = \frac{\hbar e B}{m^*} \left(n + \frac{1}{2} \right) - \mu \quad (2.8)$$

图 2.10 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶中 Dirac 半金属态的输运证据^[162]。(a) 两块不同的样品在恒稳磁场下测量的磁阻。6-14 T 出现了明显的线性行为。(b) 使用脉冲磁场技术，在高磁场下，磁阻随磁场呈线性变化，表明材料达到量子极限，这是拓扑能带的证据。磁阻测量在 16 K 下进行。图中 PMF 和 SMF 分别代表在脉冲磁场和恒稳磁场实验条件下测量的结果。

Figure 2.10 The transport evidence of Dirac semimetal phase in $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ single crystal. The linear transverse magnetoresistance indicates the incorporation of bulk Dirac electrons. The transport experiments were carried at 16 K. The PMF and SMF represent pulse and static magnetic field respectively.

其中 m^* 为有效质量， μ 为二次型能带的化学势。为了实现量子极限，需要

$$\Delta E_{\text{LL}} = \frac{\hbar e B}{m^*} > k_{\text{B}} T \quad (2.9)$$

我们利用 $\text{Fe}(\text{Te},\text{Se})$ 的实验参数估计出常规抛物线能带的量子极限临界磁场约为 60 T (估算参数为 $T = 16$ K; $m^* = 5m_{\text{e}}$)^[142,161,162]。显然，常规抛物线能带不足以在有限的实验条件下实现量子极限。

然而对于具有线性色散的 Dirac 能带，朗道能级满足

$$E_n = E_{\text{D}} + \text{sgn}(n)v_{\text{F}}\sqrt{2\hbar e B|n|} \quad (2.10)$$

其中 E_{D} 为 Dirac 点的能量， v_{F} 为 Dirac 表面态的费米速度。为实现量子极限需

要,

$$\Delta E_{LL} = v_F \sqrt{2\hbar e B} > k_B T \quad (2.11)$$

本文通过简单估算得出 Dirac 能带情况下量子极限临界磁场约为 2.8 T (估算参数为 $T = 16$ K; $E_D = 15$ meV; $k_F = 0.1 \text{ \AA}^{-1}$), 这与实验事实相匹配。值得一提的是, 在早前的 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶磁阻测量中^[190], 线性磁阻行为在磁场高于 2 T 后出现, 这与我们的估计值更为接近。因此图 2.10 所示的磁阻行为可以用 Dirac 半金属态很好的解释。

图 2.11 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶中的拓扑非平庸能带结构, 费米能级附近为拓扑绝缘体态, 费米能级以上有 Dirac 半金属态^[162]。

Figure 2.11 Summary of the topological band structure along the in-plane momentum in $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$. There are a strong topological insulator phase around the Fermi level and a topological Dirac semimetal phase above it.

2.5 本章小结

$\text{Fe}(\text{Te},\text{Se})$ 单晶的拓扑能带随后被其它实验组验证^[191,192]。最后, 本章将 $\text{Fe}(\text{Te},\text{Se})$ 单晶能带的拓扑相总结在图 2.11 中。高质量的角分辨光电子能谱实验在拓扑铁基超导体 $\text{Fe}(\text{Te},\text{Se})$ 单晶中成功观测到了费米能级附近的拓扑绝缘体态和位于费米能级上方的 Dirac 半金属态, $\text{Fe}(\text{Te},\text{Se})$ 单晶丰富的拓扑能带为

MZM 的出现提供了新的舞台。值得一提的是，铁基超导体的拓扑能带在另外一种组分的样品 (LiFeAs) 中被清晰的观测到，通过将 Fe 位进行 Co 原子替换，实现了有效的电子掺杂，ARPES 实验在 Li(Fe,Co)As 样品上直接观察到了 Dirac 半金属态的体态 Dirac 点^[162]。

铁基超导正常态电子迁移率较高，其化学势一般很难通过电场栅压等常规方式进行调控^[193]，通常情况下实验上只能研究 Fe(Te,Se) 单晶处于本征费米能级附近时的性质。本文下面将主要研究拓扑绝缘体态 (位于费米能级附近) 演生的涡旋 MZM。

第3章 Fe(Te,Se) 单晶中涡旋马约拉纳零能模的实现

结合前面的章节可知, MZM 会以束缚态的形式出现在 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的超导磁通涡旋中^[49,161], 在态密度谱上表现为超导能隙内的零能峰(图 3.3 (a))。由于 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的体态能带和 Dirac 表面态都具有很大的 Δ^2/E_F , 因此我们预期在磁通涡旋中 MZM 与最低能 CdGM 束缚态之间会有很大的拓扑能隙, 这有利于实验观测纯的单个 MZM。在超导体拓扑缺陷上观测到零能束缚态是 MZM 存在的重要标志^[49], STM 技术具有很高的能量-空间分辨率, 在一定的条件下测量得到的微分电导谱 (dI/dV) 正比于样品的局域态密度, 因此非常适合用来检验磁通涡旋中是否存在 MZM, MZM 会以 ZBCP 的形式出现在 dI/dV 谱上。STM 实验的空间分辨能力也使得该零能峰相较于在纳米线等体系中依赖输运手段观测到的 ZBCP 具有更优的空间测量精度和更好的 Majorana 可信度^[58,194]。本章我们将介绍使用极低温-强磁场-超高真空 STM 系统, 在 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的超导磁通涡旋中发现零能涡旋束缚态的实验观测。在第1章介绍的理论背景、第2章介绍的能带结构的基础上, 通过仔细的验证实验并甄别其他平庸解释, 我们认为在磁通涡旋中测量到的零能模涡旋束缚态就是 MZM。

3.1 探测固体电子的能量-空间分辨信息

角分辨光电子能谱 (ARPES) 实验收集样品各个空间位置上的电子信号, 并利用动量和能量守恒关系, 在能量分析器中将这些信号按照动量-能量信息进行分辨(2.2 节), 相同动量-能量但来自于不同空间位置的信号重叠在一起, 局域束缚态通常被庞大的背景信号所平均掉。因此电子态空间分布的不均匀性通常无法通过 ARPES 测量获得。然而研究固体中的局域电子态通常具有重要的意义, 例如本文主要讨论的 MZM 就是束缚在某些特定拓扑缺陷上的局域电子态, 因此我们需要结合具有能量-空间分辨能力的实验手段——扫描隧道显微镜/扫描隧道显微谱 (STM/S) 对目标样品进行表征, 它与具有能量-动量分辨能力的 ARPES 可以看作是镜子 (傅立叶变换) 内外的正反像, 它们相辅相成一起提供了材料性质较为全面的信息。本节将介绍 STM/S 的基本原理、主要数据类型、STM 的有效电子温度和能量分辨率^[195-199]。

3.1.1 STM 基本原理

STM 具有亚 \AA 的空间分辨率^[195,196], STM 基本结构由尖锐的导电针尖与导电样品之间形成的量子隧穿结构成 (图 3.1)。STM 主要利用量子力学的电子隧道效应, 获取针尖与样品之间的隧穿电流, 利用不同的测量条件对信号进行处理计算, 从而从各个角度表征材料的局域电子性质。STM 正常工作时, 针尖与样品之间间距很小, 通常只有几个 \AA 。STM 针尖的移动被压电陶瓷扫描头控制, 在垂直和水平方向上都具有亚 \AA 的空间移动精度。当对样品加正偏压时, 电子从针尖流向样品, 测量样品的未占据态, 反之, 对样品加负偏压时测量样品的占据态。

图 3.1 扫描隧道显微镜结构示意图^[198]。

Figure 3.1 A schematic for scanning tunneling microscopy.

在真空单粒子隧穿条件下, 针尖与样品之间的隧穿电流为,

$$I_t(V, T, x, y, S) \cong \frac{4\pi e}{\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} dE \cdot \tau(S, V, E) \cdot \rho_t(E - eV) \cdot \rho_s(E, x, y) \cdot (f(E - eV, T) - f(E, T)) \quad (3.1)$$

其中 V 是隧道结偏压； T 是温度； x, y 是样品的面内位置； S 是针尖与样品的间距； τ 是隧穿矩阵元，当针尖波函数为各向同性的 s 波时隧穿矩阵元可以写成

$$\tau(S, V, E) = \exp\left(-\frac{2\sqrt{m_e(\phi_t + \phi_s - 2E + eV)}s}{\hbar}\right) \quad (3.2)$$

ϕ_t 和 ϕ_s 分别是针尖和样品的功函数； ρ_t 是针尖态密度； ρ_s 是空间分辨的样品局域态密度； $f(E, T)$ 是费米-狄拉克函数。在小偏压范围内可以近似认为 τ 与偏压 V 无关，当针尖位置固定且选择针尖态密度为常数的条件下 (实验上通常选择 Pt 针尖, PtIr 针尖或者 W 针尖来获得无特征的针尖态密度)，样品的局域态密度 (LDOS) 可以通过 STM 的微分电导谱进行直接测量，这时容易证明，

$$\frac{dI}{dV}(V, x, y) \propto \rho_s(V, x, y) \quad (3.3)$$

因此 STM 非常适合用来检验磁通涡旋中是否存在 MZM，MZM 会以 ZBCP 的形式出现在 dI/dV 谱上。

3.1.2 STM 的基本数据类型

STM 技术可以用来表征样品的表面形貌。如果在针尖扫描样品时使用压电陶瓷的反馈机制保持隧穿电流恒定，STM 针尖高度将会随着样品表面形貌起伏而变化，这种模式称为 STM 的恒流模式。如果针尖扫过样品区域的电子分布是均匀的，那么 STM 针尖的高度变化就直接反映了样品的表面形貌，如果样品的电子分布不均匀，那么 STM 针尖的高度变化就同时包含了样品表面形貌和电子态的空间起伏，但是通过选择合适的实验参数可以使得样品表面形貌的影响占据主导。在一定偏压下使用恒流模式获得的 STM 形貌图，本质上是对选定偏压到零偏压之间微分电导绘图的积分结果。

STM 技术可以测量局域态密度能谱 (STS)。前面我们看到在合适条件下 STM 测量的 dI/dV 谱反应了样品的局域态密度。实验上可以选择特定空间位置，固定针尖的 x, y, S 不变，扫描样品偏压，测量每个偏压下的隧穿电流，并通过锁相-放大器 (lock-in) 取出微分电导信号 (也可以通过直接对隧穿电流谱进行数值微分获得微分电导，与之相比 lock-in 方法可以有效压制噪声)。

STM 技术可以测量选定偏压下的微分电导绘图 (dI/dV mapping)。这一数据反应了特定能量电子的空间分布情况。实验上通过记录密集空间点阵上的微分

电导值来实现这一测量。这一技术被广泛用于测量磁通涡旋、杂质态的空间分布、超导能隙大小空间分布等方面，并且通过对微分电导绘图进行傅立叶变换还可以获得准粒子在费米面间的散射干涉 (QPI) 信息，获得材料的特征散射矢量，与 ARPES 直接测量的能带结构做对比。

3.1.3 STM 的能量分辨率和有效电子温度

STS 谱上测量到的特征量子束缚态的能量展宽对实验研究 MZM 的性质具有重要的意义。这一展宽受多方因素影响，比如实验温度、束缚态寿命、系统展宽 (如 lock-in 的调制电压)、机械或电噪声等，系统的总能量展宽可以通过下式进行估计

$$r_{\text{total}} = \sqrt{(3.5k_{\text{B}}T_{\text{exp}})^2 + r_{\text{lock-in}}^2 + r_{\text{life}}^2 + r_{\text{noise}}^2} \quad (3.4)$$

式中第一项为温度展宽，第二项为系统展宽，第三项为物理对象的本征展宽，第四项为噪声带来的干扰。实验上 STS 谱的总展宽可以通过测量 BCS 超导体超导能隙边的展宽进行估计。由 BCS 理论可知在零温完美状态下，超导能隙边无限陡峭，实际实验中有限陡峭的能隙边是各种展宽因素综合作用的效果，如图 3.2 (a) 所示，实验上我们通过对超导谱 (微分电导谱) 进行一次微分，拟合二次微分电导谱峰的半峰全宽的方式得到数据的总展宽，这一结果给出了 STM 系统能量分辨率的最差限值^[163]。

在极端低温条件下 (<100 mK)，样品中的电子温度与实验表头温度会产生较大差异，这是由于固体中快速运动的电子与缓慢震动的原子实之间在低温下热交换不充分导致的，对于常规降温手段，样品通过样品座降温，电子冷却只能通过与原子实交换能量实现，因此在极低温下电子温度很难降低到实验表头温度，实验上人们探索出通过样品 ³He 浸泡等方式可以获得非常低的电子温度。对于 STM 系统，各种噪声也会增加电子温度。

STM 的电子温度可以通过用标准 BCS 超导能隙的卷积方程拟合实验测量的超导能隙微分电导数据获得^[200]。标准 BCS 超导能隙的卷积方程考虑了各种展宽的影响，如式 (3.5) 所示

$$g(V) = - \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \rho(E) f'(\epsilon + E) dE \right] b(eV - \epsilon) d\epsilon \quad (3.5)$$

其中 $\rho(E)$ 是超导谱的态密度，可以写成 Dyne 函数的形式，

$$\rho(E) = \text{Re} \left(\frac{E - i\Gamma}{\sqrt{(E - i\Gamma)^2 - \Delta^2}} \right) \quad (3.6)$$

其中 Γ 是 Dyne 展宽，与超导准粒子寿命有关。式 (3.5) 中的 $f'(\epsilon)$ 是费米-狄拉克函数的导数

$$f'(\epsilon) = \frac{df(\epsilon)}{d\epsilon} = -\frac{\beta \exp(\beta\epsilon)}{[\exp(\beta\epsilon) + 1]^2} \quad (3.7)$$

其中 $\beta = (k_B T_{\text{eff}})^{-1}$ ， T_{eff} 是电子有效温度。

图 3.2 STM 的能量分辨率与电子有效温度。(a) 通过超导能隙边展宽的方法估计的总能量展宽。图中使用的超导体为 Nb，红色曲线和蓝色曲线代表两台不同的 ^3He STM 上测量到的结果 (STM#1 and STM#2)，虚线电导谱为对应的微分谱^[163]。(b) 通过数据拟合得到电子有效温度。图中使用的超导体为 Al，图 (b) 数据来自于第三台稀释制冷 STM (STM#3)^[166]。

Figure 3.2 Energy resolution and effective electronic temperature of STM. (a) The total energy broadening of STS, estimated by the smearing of the edges of superconducting gap. The STS spectra are measured on an typical superconductor *i. e.* Nb by two STM system, namely #1 and #2. (b) Extracting effective electronic temperature by fitting to eq. (3.5). The data collected by STM#3 with a dilute refrigerator. The sample is Al.

式 (3.5) 中的 $b(V)$ 是 lock-in 半圆展宽函数，

$$b(V) = \begin{cases} \frac{2}{\pi V_{\text{mod}}} \sqrt{1 - \left(\frac{V}{V_{\text{mod}}}\right)^2}, & (|V| < V_{\text{mod}}) \\ 0, & (|V| > V_{\text{mod}}) \end{cases} \quad (3.8)$$

其中 V_{mod} 是 lock-in 交流调制电压的零-峰值。如图 3.2 (b) 所示，我们使用式 (3.5) 对 Al 超导体的超导态密度谱进行拟合得到电子有效温度为 377 mK

(STM#3 的表头温度为 78 mK)。值得注意的是，STM 的有效电子温度不仅包含了电子动能的影响，而且还包含了噪声的贡献。

最后我们简要地指出提高 STM 能量分辨率降低电子温度不仅需要做到有效的降温，而且需要尽量排除各种噪声的干扰，它们包括机械振动、电噪声、热噪声等，这需要对系统进行有效的减振，妥善配置前置放大器，加装高频滤波器等^[201]。

3.2 发现零能涡旋束缚态

我们使用极低温强磁场 STM 系统测量了原位解理的 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶^[163]，如图 3.3 (b) 所示，在 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 表面上可以观测到非常好的原子晶格像。由于 Se-Fe-Se “三明治” 基块之间的间隙由 vdW 力连接，相互作用很弱， $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶将从 vdW 间隙解理，STM 观测到的表面为 Se/Te 原子面。具有大原子半径的 Te 原子原子高度较大，在 STM 图上表现为亮点，而原子半径相对较小的 Se 原子原子高度小，在 STM 图上表现为暗点。这表明实验具有很好的空间分辨能力，有利于测量涡旋 MZM 束缚态并分辨其波函数特征。通过统计图 3.3 (b) 中的亮暗格子的多少，可以验证实验中测量样品的 Te/Se 掺杂，我们发现实际掺杂程度与名义掺杂程度一致。

值得一提的是，我们实验中发现来不同批次样品质量的不稳定性，图 3.3 (b) 所示为质量较好的样品，表面上只有规则的亮暗方块。还有一些存在过剩铁杂质的样品，不能满足我们的实验要求 (详见 7.2 节第 V 项)，STM 在这些质量差的样品表面上可以观测到明显的杂质，杂质的高度远远大于 Te/Se 亮暗方块的正常高度起伏，因此可以在实验中选择高质量样品进行下一步研究。

如图 3.3 (c) 所示，在 0.5 T 垂直磁场作用下，在 STM 零偏压电导绘图 (zero-bias conductance map) 数据上可以观测到磁通涡旋晶格 (vortex lattice)，这是第二类超导体的重要特征^[19]。STM 微分电导谱直接测量的是局域态密度，因此 STM 观测到的磁通涡旋尺寸被超导相干长度 (ζ) 定义。这与扫描磁力显微镜、扫描霍尔显微镜等磁学测量手段不同，它们测量到的涡旋尺寸被超导磁穿透深度 (λ) 所定义。在图 3.3 (c) 红框所标记的磁通涡旋中心测量的 dI/dV 谱上出现了非常尖锐的 ZBCP，且该 ZBCP 孤立于超导能隙中间，看起来很像是单个零能束缚态；而在远离涡旋中心的位置 dI/dV 谱又恢复到正常的超导能隙谱形 (图 3.3 (d))，

图 3.3 (d) 中观察到的 ZBCP 的准粒子背景很小, 这在一定程度上也增强了 MZM 出现在 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶超导涡旋中的可信性。

图 3.3 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶磁通涡旋中 MZM 的发现。(a) 理论预期 MZM 出现在 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的超导磁通涡旋中^[161]。(b) STM 测量的 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶表面形貌图^[163]。(c) 零偏压电导绘图, 可以观察到涡旋晶格^[163]。(d) 部分涡旋中心存在尖锐的 ZBCP^[163]。在 (c) 中红框选中的涡旋中心测量的 dI/dV 谱如红色曲线所示, 在该涡旋边缘测量的 dI/dV 谱如黑色曲线所示。

Figure 3.3 The discovery of MZM in the vortex core of $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$. (a) The theoretical prediction of vortex MZMs in $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ single crystal^[161]. (b) STM topography of $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ single crystal^[163]. (c) Zero-bias conductance map which shows vortex lattice^[163]. (d) A sharp zero-bias conductance peak measured at the center of a vortex. In order to make sure the observation is indeed a zero energy vortex bound state, three careful checks are listed as follows. First of all, to make sure that the signal measured is indeed from vortex bound state^[163].

3.3 涡旋零能束缚态的真实性检验

考虑到 Fu-Kane 模型的要求，为了验证观测到的 ZBCP 为 MZM，实验上需要确定观测信号是真实的单个涡旋零能束缚态，我们做了如下检验。

3.3.1 涡旋态检验

第一，实验上确保观测到的能隙内束缚态是真正的涡旋束缚态，而不是由于杂质 (impurity)、不均 (inhomogeneity) 或者无序 (disorder) 等因素导致的超导准粒子束缚态。

在进行磁通涡旋测量之前，我们首先对材料进行零场表征，通过测量形貌图 (topography)、零场 dI/dV 谱和零场零偏压电导绘图，我们选择超导能隙谱学特征好、零偏压电导几乎为零的干净区域施加磁场进行进一步实验。如图 3.4 (a) 所示，左侧为 2 T 下观测到的磁通涡旋，在涡旋中心存在 ZBCP (图 3.3 (d))，右侧为在相同空间位置测量的零场零偏压电导绘图，数据显示该区域零场零偏压态密度几乎为零，不存在其它缺陷导致的超导准粒子束缚态，因此在图 3.3 (d) 中观测到的态密度全部由磁通涡旋导致。为了进一步验证这一推论，我们在含有 ZBCP 的涡旋中心位置进行了改变隧道结电阻的 dI/dV 谱测量 (图 3.4 (b))，其中隧道结电导由 $G_N \equiv I_t/V_s$ 定义，由于 STM 针尖的自反馈调节，越大的隧道结电导对应越小的针尖-样品间距和越大的隧穿耦合强度。实验发现，在隧道结电导改变三个数量级 (以 Majorana 量子电导 $2e^2/h$ 为单位) 的幅度下，零能峰始终稳定。这一行为符合涡旋束缚态的预期，然而对于杂质、不均或者无序等缺陷导致的超导准粒子束缚态，束缚态能量在多数情况下会随着隧穿耦合强度改变而改变。例如，杂质产生的束缚态可以等效看作是超导/半导体混合纳米线末端量子点中的安德烈夫 (Andreev) 束缚态，改变隧穿耦合强度等价于改变量子点的化学势，这会导致束缚态能量改变^[202]。

3.3.2 单峰检验

第二，实验上确保观测到的能隙内束缚态是真正的单个量子态，而不是多个近零能峰的混合。通过对图 3.4 (b) 中的数据进行拟合，我们提取了零能峰的半峰全宽 (FWHM) 在不同隧道结条件下的行为。实验发现测量到的 FWHM 小于 0.29 meV，且随着隧道结的改变基本不变 (图 3.5)。通过校准系统分辨率，可以确定相同实验条件下系统的总能量展宽约为 0.28 meV(3.1.3)^[163]，这不仅表明测量到

图 3.4 涡旋零能束缚态的真实性检验之一：测量到的束缚态是纯净的涡旋束缚态。(a) 加场测量前，先在零磁场下利用 dI/dV 谱和零偏压电导绘图的方法检验所选区域，选择无杂质的区域进行涡旋测量。左图：2 T 下零偏压电导绘图测到磁通涡旋；右图：0 T 下在与左图同样空间位置测量的零偏压电导绘图^[163]。(b) ZBCP 在不同隧道结电阻条件下稳定存在^[163]。

Figure 3.4 To make sure that the signal measured is indeed from vortex bound state^[163]. (a) ZBC map after and before applying a magnetic field. It shows the local environment of the vortex is clean and free of impurities^[163]. (b) ZBCP is stable under different tunneling barriers.

的 ZBCP 的展宽主要由系统分辨率决定，而且表明 ZBCP 的峰宽几乎达到了系统的综合分辨率极限，强烈支持观测到的 ZBCP 是真正的单个量子态。在图 3.5 实验涵盖的隧道结范围内隧穿耦合强度依然很弱，通过利用标度理论 (详细介绍见第 5 章) 对不同隧道结条件下的电导值进行拟合^[163]，可以估计由隧穿耦合强度 (Γ_t) 决定的 Majorana 本征展宽约为 $2\Gamma_t \cong \frac{170G_N}{e^2/h} (\mu\text{eV})$ ，它的值远小于温度展宽

($3.5k_B T$) 和仪器分辨率。因此图 3.5 中显示的 FWHM 行为描述了弱耦合隧穿条件下单个量子态的峰宽变化。另外值得一提的是，在强耦合条件下 FWHM 将随隧穿耦合强度变大而增大，其具体行为与隧穿耦合强度与温度以及耗散强度的匹配关系有关 (详见 5.1 节)。

图 3.5 涡旋零能束缚态的真实性检验之二：ZBCP 的半峰全宽接近系统分辨率，是真实的单峰^[163]。

Figure 3.5 To make sure that the observed ZBCP is truly a single peak^[163]. FWHM of ZBCP measured under different tunneling barriers.

3.3.3 零能检验

第三，实验上确保观测到的能隙内束缚态是真正的零能模。众所周知，STM 技术存在示读零点漂移的问题，即仪器读到的电流电压零点并非物理真实值。为了确保测量到的 ZBCP 是真正的零能模，我们需要对 STM 的零点漂移进行仔细校准。在小偏压下电流和电压满足线性关系，因此在不同隧道结条件下测量的 $I(V)$ 曲线的交点就是真实的电流和电压零点。利用这一方法，我们在存在 ZBCP 的涡旋中心测量了不同隧道结条件下的 $I(V)$ 曲线并将其与 lock-in 同步输出的 dI/dV 曲线进行对比 (图 3.6 (a))，我们将图 3.6 (a) 中红框部分的谱放大，画在图 3.6 (b) 中。显然， dI/dV 曲线的峰位与 $I(V)$ 曲线的交点精确吻合，其误差仅为 dI/dV 曲线的采点间隔 ($14 \mu\text{eV}$)。

图 3.6 涡旋零能束缚态的真实性检验之三：测量到的束缚态是真正的零能态。其中 (a) STM 直接测量到的 $I(V)$ 曲线和 lock-in 输出的 $dI/dV(V)$ 曲线未经校准过的原始数据^[163]。(b) (a) 中红框区域的放大显示^[163]。

Figure 3.6 The observed ZBCP is truly a zero mode^[163]. (a) is the simultaneous measured $I(V)$ curve and dI/dV curve on the center of a vortex core^[163], (b) is the enlarged display of red box area in (a).

3.4 甄辨零偏压电导峰的平庸解释

通过上述仔细检验可以确定我们在具有超导拓扑表面态的材料上观察到了单个孤立的零能涡旋束缚态，这就是 Fu-Kane 模型中的涡旋 MZM。然而，零偏压电导峰时常存在于超导混合结构的凝聚态物理实验中，这使得鉴定 ZBCP 为 MZM 变得十分困难。虽然拓扑能带的观测和上述三个条件的确定已经强烈指向 ZBCP 为 MZM，为了严谨起见，我们在这里罗列并讨论其它可能导致 ZBCP 的机理。需要指出的是，这些机理虽然曾经在其它体系中对鉴定 ZBCP 为 MZM 造成困难，但对于铁基超导涡旋体系的 STM 实验而言，它们可以被安全的排除或规避。

(1) 相干 Andreev 反射导致 ZBCP^[203–205]。

其中最主要的机制是无反射 Andreev 隧穿 (reflectionless Andreev tunneling): 这一机制的核心是在 Andreev 重反射过程中空穴和粒子准粒子的相位共轭。在比较无序的超导界面上，Andreev 反射产生的空穴可以沿着电子入射路径返回并与之相干，从而导致电导增强。这一效应会被磁场产生的额外相位所破坏。

(2) 非相干 Andreev 反射的累积效应产生 ZBCP^[206,207]。

我们的实验处在弱耦合条件，不利于非相干 Andreev 反射的发生。

(3) 近藤效应^[208-211]。

传导电子在经过磁性杂质时发生自旋反转共振，从而产生零能态密度。近藤效应的发生需要正常态的传导电子以及自旋双重态的磁性杂质，且近藤共振 ZBCP 在磁场下劈裂^[211]，这些都不符合我们的实验事实。

(4) 约瑟夫森电流^[212-215]。

超导库伯对隧穿过程在 dI/dV 曲线上表现为尖锐的 ZBCP 并伴有负电导出现，这一现象可以被热涨落下的约瑟夫森模型很好地解释^[214,215]，使用非超导金属针尖的 STM 实验不能产生约瑟夫森电流。

(5) 无序导致的零能模^[216-220]。

其中最主要的机制是 Class-D 弱反局域化 (weak anti-localization)。当系统的尺寸 L 大于电子平均自由程 l 但小于电子相位相干长度 l_ϕ 时电子输运行为满足量子弥散输运 (quantum diffusive)。在常规材料中，量子弥散输运导致弱局域化，这也被看作是安德森局域化的前驱体^[221]。在拓扑材料中，额外的 π 几何相位使得材料发生弱反局域化，产生零偏压电导峰^[222]。通常情况下磁场会破坏弥散输运的电子相干，从而抑制常规弱 (反) 局域化输运的发生。但是在时间反演对称性破缺的 Class-D 超导体中，Andreev 反射过程中的电子和空穴路径满足量子弥散输运的相干条件，出现弱反局域化零能电导峰^[217,218]。原则上，Fe(Te,Se) 单晶中可能存在该机制，但是得益于 STM 的空间分辨能力，实验上可以通过零场检验选择更加有序的区域进行测量，规避这一机制的风险。

(6) 电荷势场起伏导致的零能 Andreev 束缚态^[223-226]。

这一现象普遍存在于纳米线体系的末端量子点中^[59,227]。原则上 Fe(Te,Se) 单晶中可以存在这一机制，但借助零场检验的方法选择更加有序的区域进行测量，可以有效规避该机制的带来的风险。如果 ZBCP 是电荷势场起伏导致的，那么 ZBCP 在选定空间位置的零场测量下就应该出现。

(7) 单个磁性杂质的强耦合 Yu-Shiba-Rusinov 束缚态^[228,229]。

如 3.2 节所示，实验上可以选择不存在磁性杂质的位置进行涡旋测量，规避这一风险。

(8) 非常规超导体的零能表面 Andreev 束缚态^[230-241]。

当 Andreev 隧穿方向上存在水平超导能隙节线 (horizontal line-node) 时，粒子和空穴之间的 π 相位相干产生零能 Andreev 束缚态，比如 $\langle 110 \rangle$ 隧穿测量下

的 d 波高温超导体等。Fe(Te,Se) 单晶垂直隧穿测量中不存在超导相位的变化。

(9) 近零涡旋束缚态。

当涡旋束缚态的能级间距很小时，多个近零能束缚态挤在零偏压附近，有限能量分辨率的条件下造成 ZBCP 的假象^[22-24,242]。这一现象常见于常规 s 波超导体 (如 NbSe₂) 的磁通涡旋中。我们的观测到的 ZBCP 的峰宽接近系统能量分辨率极限，不像是多个峰的卷积。而且后面第6章我们会介绍 Fe(Te,Se) 单晶中观测到的分立涡旋束缚态能级，可以安全排除这一可能。

3.5 本章小结

综上所述，利用极低温强磁场 STM 系统，我们在 FeTe_{0.55}Se_{0.45} 单晶中发现了涡旋 MZM。STM 技术具有优秀的能量和空间分辨率和温度、磁场、隧穿条件等多维度的可调性，这使得仔细研究涡旋 MZM 的性质和行为成为可能，这不仅有利于加深我们对 MZM 的理解，也方便进一步证明 FeTe_{0.55}Se_{0.45} 单晶磁通涡旋中观测到的 ZBCP 是 MZM。

第 4 章 涡旋马约拉纳零能模的演生机制

由第1章的介绍可知, Fu-Kane 模型是二维模型, 研究了只存在 Dirac 表面态的情况下, 二维平面上的零维磁通涡旋中 MZM 的演生^[49]。Fu-Kane 模型的简化处理敏锐地抓住了物理问题的核心, 避免引入次要因素干扰对 Majorana 核心物理的阐述。然而在实际实验中使用的单晶样品 (例如 Fe(Te,Se)) 是三维材料 (自赋性拓扑超导体), 在施加垂直磁场时, 不仅在材料的二维表面上存在零维磁通涡旋 (即 STM 观察到的, 图 3.3 (c)), 在材料体内也存在贯穿材料的一维磁通涡线^[21]。严格说来, 表面观察到的零维磁通涡旋并不孤立, 而是一维磁通涡线的末端。再者, FeTe_{0.55}Se_{0.45} 单晶不是完美的拓扑绝缘体, Dirac 表面态构成的费米面不是材料唯一的费米面^[161], Dirac 表面态与体态能带在费米能级附近共存 (图 2.1 (e)), 这是超导自近邻效应的内在要求, 无可避免。最后, 由于真实材料存在无序、不均、缺陷等不完美因素, 准粒子束缚态会发生耗散。因此, 在多种因素共存的真实材料体系中, 从实验上研究各因素与演生 MZM 之间的关系, 可以帮助我们更清晰地认识 Fe(Te,Se) 单晶中涡旋 MZM 的演生机理, 厘清哪些因素对 MZM 的形成有直接贡献, 而哪些因素会破坏 MZM。

本章, 我们仔细研究了涡旋 MZM 波函数的空间分布特征^[163] 以及 MZM 在不同空间位置 and 不同温度下的准粒子中毒效应^[163], 我们发现在真实的 Fe(Te,Se) 单晶中, MZM 由 Dirac 表面态的超导准粒子产生, 而材料或实验不完美等因素带来的准粒子中毒效应会抑制 MZM (基础准粒子中毒效应), 体态能带提供了额外的费米子浴 (fermion bath), 在高温下增强 MZM 准粒子中毒 (额外准粒子中毒效应)。本章最后将对比二维 Fu-Kane 模型^[49] 和三维涡线模型^[243-245], 结合实验结果我们指出只考虑 Dirac 表面态的二维 Fu-Kane 模型可以很好地描述涡旋 MZM 的极低温行为, 而真实材料的三维特征在高温和空间强不均情况下影响涡旋 MZM 的存活和演生。

4.1 涡旋马约拉纳零能模的波函数

MZM 波函数的行为可以反映与之相关的电子能带的具体信息, 通过仔细研究 MZM 的波函数行为, 并与理论模型进行对比, 可以帮助我们厘清 MZM 的演

生机制，即 MZM 是由什么超导电子态直接催生的。由于 MZM 是局域电子态，因此研究波函数行为需要使用具有很好空间分辨率的测量手段。STM 具有极佳的空间分辨能力(亚 Å)，刚好适合进行此项研究；而在纳米线等体系中，MZM 的 ZBCP 信号依靠电位差构造的隧穿结进行测量，其界面直径通常在 50 到 100 纳米，这妨碍了对 MZM 的波函数进行仔细研究，同时界面的不均匀性又给 ZBCP 信号的来源造成了疑云。因此，仔细解析波函数行为是涡旋 MZM 体系 STM 实验的巨大优势！

4.1.1 理论模型

MZM 波函数具有一定的“空间体积”，其分布范围由 Majorana 相干长度决定。这意味着涡旋 MZM 的 ZBCP 不只出现在涡旋中心，而是在绕涡旋中心一定的空间范围内都可以观测到。STM 测量的 ZBCP 峰强由相应空间位置上的 MZM 波函数的模平方决定。在 Fu-Kane 模型中^[49,246]，均匀超导体的涡旋 MZM 波函数模方为，

$$|u|^2 = |u_1(r)|^2 + |u_2(r)|^2 \quad (4.1)$$

其中，

$$u_1(r) = J_0 \left(\frac{E_F r}{v_F} \right) \exp \left[- \int_0^r \frac{\Delta(r')}{v_F} dr' \right] (i+1) \quad (4.2)$$

$$u_2(r) = J_1 \left(\frac{E_F r}{v_F} \right) \exp \left[- \int_0^r \frac{\Delta(r')}{v_F} dr' \right] (i-1) \quad (4.3)$$

r 是离开涡旋中心的距离， $J_i(x)$ 是贝塞尔函数。将 $\Delta(r)$ 做阶跃函数近似^[163]，可求得 MZM 波函数强度的表达式为，

$$|u|^2 = C \sum_{i=0}^1 \left[J_i \left(\frac{E_F r}{\Delta_0 \xi} \right) e^{-\frac{(r-80)^2}{\xi}} \right]^2 \quad (4.4)$$

可以证明 $\Delta(r)$ 截断阈值的选取不影响结果，其中 C 是归一化常数， Δ_0 是 Dirac 表面态的原始超导能隙， E_F 是 Dirac 表面态的费米能， ξ 是 Majorana 相干长度。

4.1.2 实验观测

我们利用 STM 测量跨越磁通涡旋的 dI/dV 谱(图 4.1 (a))，实验发现超导能隙内出现的 ZBCP 在不同的空间位置上一直保持在零能，这完全符合 MZM 的理论预期(图 4.1 (b))。这是目前人们在凝聚态物理系统中获得的最清晰的 MZM

图 4.1 涡旋 MZM 的波函数^[163]。(a) 磁通涡旋的零偏压电导绘图。(b) 沿着 (a) 图中黑色点线所示位置测量的 $dI/dV(r, V)$ 强度分布图。(c) 与 (b) 图对应的 dI/dV 谱。(d) dI/dV 谱的重叠表示。(e) ZBCP 的强度 (上图) 以及 FWHM (下图) 在空间上的分布。(f) ARPES 和 STS 数据对比, 实验测得 Dirac 表面态 $\Delta = 1.8$ meV; $E_F = 4.4$ meV; $\xi = v_F/\Delta = 12.3$ nm。(g) 实验测量和模型计算的 MZM 强度空间分布。模型中的参数为实验值, 可见实验观测到的 MZM 可以被只考虑 Dirac 表面态的理论模型完美重现。

Figure 4.1 The wavefunction of vortex Majorana zero mode^[163]: (a) A zero bias conductance map of a topological vortex; (b) a $dI/dV(r, V)$ line-cut intensity plot along the black dashed line indicated in (a); (c) a waterfall-like plot of (b) with 65 spectra; (d) an overlapping display of eight dI/dV spectra selected from (c); (e) spatial dependence of the height (top) and FWHM (bottom) of the ZBCP; (f) comparison between ARPES and STS results, $\Delta = 1.8$ meV; $E_F = 4.4$ meV; $\xi = v_F/\Delta = 12.3$ nm; (g) comparison between the measured ZBCP peak intensity with a theoretical calculation of MZM spatial profile with the parameters extracted from (f).

空间波函数观测结果。通过仔细分析不同空间位置的 dI/dV 谱, 我们发现随着 STM 测量位置远离涡旋中心, MZM 强度逐渐减小 (图 4.1 (d))。理论上, MZM 零能强度正比于 MZM 波函数的平方, 如图 4.1 (e) 所示, 我们提取了 MZM 零能强度在空间上的分布。为了确定 Dirac 表面态的真实参数, 我们使用 STM 在磁通涡旋中心测量了宽能量范围的 dI/dV 谱, 并将其与 ARPES 测量的 Dirac 表面态进行对比 (图 4.1 (f))。STS 谱在 6.1 meV 和 -14.9 meV 处的特征分别与 ARPES 测得的导带底和价带顶的能量位置符合得很好。STS 谱在 -4.4 meV 处呈现线性

凹陷行为，这是 Dirac 点的态密度特征^[247]，同时 ARPES 实验在 -4.4 meV 附近也观测到了拓扑表面态的 Dirac 点。

结合 ARPES 和 STM 的实验观测并作简单推算，我们得到 Dirac 表面态的实验参数如下： $\Delta = 1.8\text{meV}$ ； $E_F = 4.4\text{ meV}$ ； $\xi = v_F/\Delta = 12.3\text{ nm}$ 。将这些参数带入 Fu-Kane 模型导出的 MZM 波函数方程一式 (4.4) 中，经过必要的归一化处理，我们发现使用 Dirac 表面态的真实实验参数，Fu-Kane 模型可以完美重现 STM 实验观测到的 MZM 峰强空间分布特征 (图 4.1 (g))。这一实验结果表明， $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的 Dirac 表面态催生了涡旋 MZM。虽然在真实体系中磁通以一维涡线的形式穿过整个三维体材料 (磁通涡线具有 k_z 一维色散)。但是，在涡旋 MZM 出现的前提下，二维的 Fu-Kane 近似模型对于分析涡旋 MZM 的极低温行为依然有效，这时我们可以把 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶样品中演生的涡旋 MZM 看作是二维超导拓扑表面态的涡旋点缺陷上的 MZM。本文稍后将在 4.3 节和第 7 章中介绍真实三维材料中的具有一维能谱色散的涡线，涡线的参与会影响表面涡旋中 MZM 的演生。

4.2 马约拉纳零能模的准粒子中毒

4.2.1 束缚态的量子耗散

在绝对零度，完美 s 波超导体中的所有导电电子都组成库伯对 (Cooper pair)，超导准粒子浓度为零^[248]，随着温度升高， s 波超导体能隙中出现热激发准粒子的占据。在有限温度下，超导准粒子的热平衡浓度为，

$$n_{\text{qp}}^{\text{eq}} = \rho_N(0) \sqrt{2\pi k_B T \Delta} \exp[-\Delta/(k_B T)] \quad (4.5)$$

其中 $\rho_N(0)$ 为正常态费米能级处的态密度。 $n_{\text{qp}}^{\text{eq}}$ 对应的准粒子寿命可以按照下式估计，

$$\tau_{\text{qp}} = \frac{\tau_0}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{k_B T_c}{2\Delta} \right)^{5/2} \sqrt{T_c/T} \exp(\Delta/k_B T) \propto 1/n_{\text{qp}} \quad (4.6)$$

然而实际实验发现，材料中的超导准粒子浓度往往远远超过式 (4.6) 所预期的热平衡值，这造成了超导准粒子寿命缩短^[249,250]。这种来源尚不完全明确的非平衡超导准粒子占据对实验预期有严重干扰，因此被称为准粒子中毒 (quasiparticle poisoning)^[249-257]。超导体准粒子中毒效应的强弱可以由超导能隙的“软硬”来表征 (soft/hard gap)^[57,107,258-261]，即越“硬”的超导能隙在态密度谱上具有越陡

峭的能隙边和更小的能隙内态密度，这代表未配对的超导准粒子越少。准粒子中毒效应本质上为相干量子态提供了一个可以耦合的费米子池 (Fermionic bath)，超导能隙内的量子束缚态与费米子池的耦合是一个量子耗散 (quantum dissipation) 的过程，这使得量子束缚态寿命降低，在态密度谱上表现为峰宽变大，峰强减小^[251-254]。

对于 MZM 构成的系统，量子比特由相同费米子宇称 (Fermi parity) 的量子态构成，Majorana 量子比特只对保持费米子宇称的扰动免疫，而准粒子中毒效应会改变 MZM 系统的费米子宇称，破坏 Majorana 量子比特，造成信息丢失，因此，所有的量子比特操作都必须在准粒子中毒所定义的 MZM 寿命之内完成^[251-257]。同时，从 MZM 实验观测的角度看，准粒子中毒效应会降低 MZM 强度、增大能量展宽，导致 MZM 实验信号消失。准粒子中毒效应是 MZM 的主要破坏因素，也是发展拓扑量子计算的主要障碍之一。在 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶中研究涡旋 MZM 的准粒子中毒效应，可以为铁基超导体中 MZM 的演生机理以及潜在应用提供宝贵信息。

4.2.2 基础准粒子中毒效应

首先，我们在低温下 (0.55 K) 研究涡旋 MZM 在不同空间位置上的基础准粒子中毒效应。如图 4.1 所示，我们选取了三个磁通涡旋，分别测量了涡旋中心 (红色曲线) 和涡旋边缘 (黑色曲线) 的 dI/dV 谱。 dI/dV 谱在涡旋中心都存在尖锐的 ZBCP，在涡旋边缘谱形恢复超导能隙特征。

涡旋附近准粒子中毒效应的强弱可以用涡旋边缘谱的能隙内态密度来表征，我们定义涡旋边缘谱 [-1,1] meV 范围内的微分电导积分为涡旋位置的准粒子背景，作为准粒子中毒效应的定量衡量。通过同时分析涡旋中心 ZBCP 的 FWHM 和涡旋边缘的准粒子背景，实验发现准粒子背景越强的地方 ZBCP 具有越大的能量展宽，即超导准粒子中毒效应越强的空间位置上出现的 MZM 具有越大的能量展宽，这也意味着具有更短的准粒子寿命 (图 4.2 (d))。

如图 4.2 (c) 所示，准粒子中毒效应导致实验观测到某些涡旋 MZM 具有远大于系统能量分辨率的 ZBCP 展宽。在准粒子中毒效应很弱的空间位置出现的涡旋 MZM 的能量展宽接近系统能量分辨率极限 (图 4.2 (a))。涡旋 MZM 的准粒子中毒强度存在明显的空间不均性，这应该与 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶样品的本征不均性有关 (详见 6.3 节、7.2 节)。准粒子中毒效应强的位置 MZM 具有更高的有效

图 4.2 涡旋 MZM 的基础准粒子中毒效应^[163]。(a)-(c) 三个不同磁通涡旋中测量的涡旋中心谱和边缘谱。Background 定义为涡旋边缘谱 $[-1,1]$ meV 的积分值。显然，超导能隙越“软”，涡旋中心的 ZBCP 峰宽越大。(d) 半峰全宽与准粒子背景之间的关系。

Figure 4.2 The basic quasiparticle poisoning effect of vortex MZM. Three vortex Majorana zero modes measured on different locations, the FWHM of ZBCP at the center of the vortex core is larger when the superconducting gap around the vortex core is softer.

温度 (7.2 节)。

4.2.3 额外准粒子中毒效应

接下来我们关注选定涡旋 MZM，研究升高温度引入的额外准粒子中毒效应。为了最大程度减小涡旋蠕变 (vortex creep) 带来的影响^[262,263]，实验上采取缓慢升温的方式，使得磁通涡旋不随变温而移动，确保变温实验研究的是同一个涡旋 MZM。图 4.3 (a)-(d) 是在 0.55 K 到 4.2 K 下测量的涡旋零偏压电导绘图，图 4.3 (e) 和图 4.3 (g) 分别是低温和高温下测量的典型的跨越涡旋中心的 $dI/dV(r, V)$ 强度分布图。出人意料的是涡旋 MZM 特征在 4.2 K 下便完全消失了，本文在 2.3 节介绍的 ARPES 实验表明 Dirac 表面态的超导能隙在 14.5 K 左右关闭，而这里 STM 观察到的涡旋 MZM 消失温度远低于 Dirac 表面态能隙关闭温度，这一行为不能用 Fu-Kane 近似模型进行解释。结合我们在 4.1 节中利用 Fu-Kane 模型导出的涡旋 MZM 波函数 (式 (4.4)) 可以看到，涡旋 MZM 的强度只通过超导能隙接受温度的调制。由于常规超导体的能隙在 $T_c/2$ (~ 8 K) 以下基本

图 4.3 涡旋 MZM 随温度的演化^[163]。(a)-(d) 拓扑涡旋的零偏压电导绘图随温度的演化。(e) (f) 在低温下 (0.55 K) 典型的 MZM 波函数。(g) (f) 高温下 (4.2 K) 涡旋束缚态演化为无零能模特征。

Figure 4.3 The temperature evolution of vortices. (a)-(d) The shape of a topological vortex under different temperature. (e) (f) The typical Majorana wavefunction under low temperature (0.55 K). (g) (h) The MZM disappear at higher temperature (4.2 K)

保持不变^[248]，因此理论预期在 8 K 以下， $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶中涡旋 MZM 的温度演化应该遵循费米-狄拉克函数卷积规律。然而图 4.3 的数据显示 MZM 在 4.2 K 时就过早消失，这表明材料中存在其它抑制机制加速了 MZM 的升温破坏。

为了深入研究 MZM 温度演化行为的微观机制，我们将涡旋中心 ZBCP 的变温曲线绘制在图 4.4 (a) 中。MZM 的峰宽由隧穿耦合强度、温度展宽、仪器分辨率以及基础准粒子中毒效应共同决定。改变实验温度并保持其它实验条件不变时，隧穿耦合强度和仪器分辨率保持稳定，如果准粒子中毒效应也保持恒定，那么在 $T_c/2$ 以下 MZM 的 dI/dV 谱可以由最低温 dI/dV 谱卷积费米-狄拉克函数得到 (图 4.4 (a) 中灰色曲线)。然而数值卷积显示，在升高温度的情况下 MZM 的峰强被过度压制，峰强随温度的衰减超越了费米-狄拉克函数的影响程度。这一现象在 9 个不同的涡旋 MZM 上得到了很好的重复。我们提取了不同温度下的

图 4.4 涡旋 MZM 的额外准粒子中毒效应。(a) 涡旋 MZM 的变温实验，其中灰色曲线为最低温曲线的数值温度卷积。(b) 涡旋 MZM 振幅随温度的变化。振幅定义为 ZBCP 的峰谷差。(c) 降低准粒子中毒有望提高 MZM 的存活温度。左图：使用 C/T 拟合 MZM 振幅随温度的变化关系。 C 与涡旋 MZM 的存活温度正相关。右图：对 9 个涡旋 MZM 变温实验的总结。0.55 K 下振幅越大的 MZM 可以在更高的温度下存活。(d) 涡旋 MZM 随温度变化行为的合理机制。红色曲线为涡旋 MZM，蓝色曲线为体能带催生的体态涡旋束缚态的示意图。穿过费米能级的体能带使得一维涡旋具有非常小的涡旋束缚态能隙 (δ)，低温下 ($k_B T \ll \delta$)，涡旋被 δ 保护，涡旋两端 MZM 可以稳定存在。当 ($k_B T \sim \delta$) 时，从体内产生的热激发准粒子与表面的涡旋 MZM 强烈混合，提供了准粒子中毒的额外来源，涡旋 MZM 波函数被拉入体内，甚至与另外一端的 MZM 湮灭。

Figure 4.4 The extra quasiparticle poisoning effect of vortex MZM. (a) temperature evolution of ZBCPs in a vortex core. The gray curves are numerically broadened 0.55 K data at each temperature; (b) amplitude of the ZBCPs of three vortex MZMs under different temperatures. The amplitude is defined as the peak-valley difference of the ZBCP; (c) left panel: C/T fitting of amplitude of Majorana ZBCPs under different temperatures. Right panel: summary on several temperature evolution measurements; (d) schematic explanation of the temperature effect on Majorana ZBCPs. The red line is the vortex MZM and the blue line is the bound state of bulk vortex line.

ZBCP 振幅，并将其中三个涡旋 MZM 的情况绘制在图 4.4 (b) 中。其中 ZBCP 振幅定义为 ZBCP 的峰-谷强度差，非零的 ZBCP 振幅是观测 MZM 的必要条件。显然，大多数涡旋 MZM 的 ZBCP 振幅在 3 K 左右消失，这远远低于 Dirac 表面态超导能隙的关闭温度。

表 4.1 FeTe_{0.55}Se_{0.45} 单晶的能带能隙参数。

Table 4.1 The parameters of band and superconducting gap in FeTe_{0.55}Se_{0.45} single crystal.

Bands	Δ (meV)	E_F (meV)	Δ^2/E_F
Γ (Surface)	1.8	4.4	0.74
Γ (Bulk)	2.5	5 ~ 30	0.21 ~ 1.25
M	4.2	15 ~ 40	0.44 ~ 1.18

如表 4.1 所示，通过仔细考察体能带的参数我们发现 MZM 的消失温度与体能带相关的一维涡线束缚态能隙 (δ) 接近^[146]， $\delta = (\Delta^2/E_F)_{\text{Bulk}} \sim (k_B T)|_{T=3\text{K}}$ 。这一结果表明，涡旋 MZM 随着温度升高表现出的过度压制行为与体态能带密切相关，这是 FeTe_{0.55}Se_{0.45} 单晶的三维性导致的。在实际实验中，磁通涡线沿着晶格 c 轴方向贯穿整个材料，一维涡线体内的束缚态由体态能带演生，涡线末端的涡旋束缚态与表面态有关。FeTe_{0.55}Se_{0.45} 单晶的能带参数测量表明 Dirac 表面态比体态能带具有更大的 Δ^2/E_F ，温度效应将主要激发体态超导准粒子。在极低温度下 ($k_B T \ll \delta$)，一维涡线对于超导准粒子绝缘，涡线末端由表面 Dirac 电子产生的涡旋 MZM 可以近似看作是孤立二维拓扑超导系统点缺陷上的 MZM，这时可以忽略材料的三维特征。但是严格地讲，样品表面的涡旋 MZM 是一维涡线的末端束缚态，在样品垂直方向上被一维涡线体内的准粒子能隙 (δ) 所保护。可以证明，MZM 波函数沿着 c 方向的特征局域长度反比于 δ (图 4.4 (d) 左图)^[243]。随着温度升高，一维涡线体内的热平衡超导准粒子遵循指数增加规律 (活化行为)。这些由热激发产生的体内超导准粒子与束缚在材料表面的涡旋 MZM 混合，扮演了额外费米子池的角色，提供了准粒子中毒的额外来源，这使得准粒子中毒效应随着温度上升而加重，造成涡旋 MZM 的过度压制行为 (图 4.4 (d) 右图)。当 $k_B T \sim \delta$ 时，从体内产生的热激发准粒子会与表面的涡旋 MZM 强烈混合，涡旋 MZM 的波函数被拉入体内，甚至与涡线另外一段端的 MZM 相遇湮灭。

最后，我们将 9 次涡旋 MZM 变温实验测量得到的 ZBCP 振幅用 C/T 进行

拟合 (图 4.4 (c), 理论依据详见第5章), 提取出的 C 参量与 MZM 的最高存活温度正相关, 研究发现, 0.55 K 下具有较大 ZBCP 振幅的涡旋 MZM 有较大的 C 参量, 这暗示升温导致的额外准粒子中毒效应可能在空间上分布均匀, 而空间分布不均的基础准粒子中毒效应 (图 4.3) 改变了准粒子中毒效应的起始点, 从而影响了 MZM 的最高存活温度。减小基础准粒子中毒效应有助于实现高温 MZM。

4.3 二维 Fu-Kane 模型与三维涡线模型中的马约拉纳零能模

从本章的介绍我们已经知道, 在 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶中, Dirac 表面态是演生涡旋 MZM 的直接贡献者, 而准粒子中毒效应会破坏 MZM。体能带在高温下提供额外准粒子中毒效应, 是毁灭 MZM 的“帮凶”。在极低温下, 对于已知存在 MZM 的涡旋, 真实材料的三维特征可以被忽略, MZM 的低温行为可以被二维 Fu-Kane 模型很好地描述。然而, 真实材料的三维特征, 特别是 Dirac 表面态与体能带在费米能级附近共存的事实, 确实会对 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶表面上的涡旋 MZM 演生机制产生影响, 因此研究更为细节的三维理论模型不仅可以拓展 Fu-Kane 模型, 而且可以为真实材料中演生的涡旋 MZM 提供更多信息。

实际上, 在 Fu-Kane 模型提出不久人们就意识到多数拓扑绝缘体的本征化学势并不位于体态的绝缘体能隙内, 拓扑绝缘体的体态不再绝缘, 而是金属态^[50]。这自然带来一个问题——当体态导电的拓扑绝缘体引入超导配对时表面磁通涡旋中是否仍然存在 MZM^[110,243]? 很快, 理论物理学家以电子掺杂的 Bi_2Se_3 为载体建立了三维模型^[243-245], 研究了体态不绝缘时沿 c 方向贯穿体材料的一维磁通涡线的拓扑相变行为。三维涡线模型将体态能带放入涡旋 BdG 方程中, 通过求解 BdG 方程可以得到体态能带导致的、具有一维色散的涡线束缚态^[243]。如图 4.5 所示, 当化学势位于体态能带的绝缘体能隙中时 ($\mu < |m_\Gamma|$), 一维涡线对准粒子完全绝缘, 不存在涡线束缚态。当化学势升高并触及体态能带时 $\mu = |m_\Gamma|$, 具有一维色散的涡线束缚态出现, 它们的不同能级之间具有极小的能量间隔 ($\delta \sim (\Delta^2/E_F)_{\text{Bulk}}$)。这时涡线内部在低温下仍然绝缘。随着化学势继续升高, 涡线束缚态能级间隔持续变小, 可以证明, 当体态能带 Berry 相位达到 π 时, 体态涡线束缚态移动到零能, 在 k_z 一维方向上呈无能隙线性色散分布 ($\mu = \mu_c$), 这时磁通涡旋发生拓扑相变。如果继续增加化学势, 涡线束缚态将重新打开能隙, 磁通涡线进入不同的拓扑相。

通过计算体能带的 Berry 相位或者直接计算高对称点的涡线束缚态，三维涡线模型可以有效确定涡线拓扑相变发生的位置^[243]，然而三维涡线模型本身并不能确定相变前后哪一侧是拓扑非平庸的，这一鉴定的实现需要利用体态能带重新计算相变前后的拓扑不变量。换句话说，Dirac 表面态的存在与否决定了相变前后的哪个相是拓扑非平庸的，这恰恰是二维 Fu-Kane 模型告诉我们的信息。为了将这一点阐述得更加明确，下面我们利用这两种模型分别讨论涡旋 MZM 在超导的三维拓扑绝缘体和超导的普通绝缘体中的行为。

(1) 正常态是拓扑绝缘体的情况。

Fu-Kane 模型中的涡旋 MZM 可以在任意化学势下存在，改变 Dirac 表面态的化学势，会减小束缚态的拓扑能隙但不能使涡旋 MZM 消失。而在三维涡线模型中，化学势位于 Dirac 点时涡旋中存在 MZM。随着化学势的升高，体态能带参与进来，涡线体内出现能隙微小的束缚态，这使得材料表面上的涡旋 MZM 波函数向体内延伸，直至化学势跨越拓扑相变点，涡旋 MZM 消失。在三维涡线模型中，涡旋 MZM 只能在 Dirac 点附近的有限化学势范围内存在。

(2) 正常态是普通绝缘体的情况。

这时 Fu-Kane 模型是真空模型，任何化学势下都不存在涡旋 MZM。在三维涡线模型中，零化学势附近不存在 MZM，但是升高化学势会发生涡线束缚态的拓扑相变。随着化学势的改变，体态能带的 Berry 相位跨越 π ，涡旋 MZM 出现在样品表面^[243]。

我们可以从两个等价的角度来认识自赋性拓扑超导体中的涡旋 MZM。其一，从 Fu-Kane 模型的角度 (2 维)。尽管二维的 Dirac 表面态的超导本身是平庸的 (1.4.1 节)，Dirac 表面态自身的自旋-轨道锁定性质在涡旋准粒子激发时起到了本征拓扑超导体中手性 p 波超导序参量同样的作用，它们都将涡旋的边界条件扭转了半整数，从而满足了涡旋 MZM 出现的必要条件之一 (1.2 节)，我们把这种边界条件被扭转半整数的涡旋称为拓扑涡旋。涡旋 MZM 可以被看作是表面拓扑超导涡旋中由超导 Dirac 电子导致的非简并零能 CdGM 态，具有非平庸的拓扑性质 (见第5章)。其二，从涡线模型的角度 (3 维)。在三维涡线模型中可以将一维的磁通涡线看作是 Kitaev chain^[264]，它在合适的参数空间里符合拓扑非平庸的 Class-D 拓扑超导体的定义。这时在涡线的末端 (即样品表面) 出现的涡旋 MZM 可以很自然地当作一维拓扑超导体的边缘态。

图 4.5 三维涡线模型中的涡线拓扑相变。第一行：拓扑材料费米面随化学势的变化。第二行： $k_z = 0$ 处的低能涡线束缚态随化学势的变化，其中红色曲线代表最低能的涡线束缚态。 $\mu < |m_\Gamma|$ 时，费米能级位于体态能隙内， $\mu = |m_\Gamma|$ 时费米能级位于导带底 / 价带顶。 $\mu = \mu_c$ 时， $k_z = 0$ 处的涡线束缚态发生拓扑能带反转，涡线拓扑相变发生。第三行，不同化学势下涡线束缚态的 k_z 色散。第四行：当材料为拓扑绝缘体时，表面 MZM 随化学势的演化。第五行：当材料为普通绝缘体时，表面 MZM 随化学势的演化。本图改编自文献^[243]，部分内容为原创。

Figure 4.5 Topological vortex phase transition in the 3D vortex line model. The first line: Evolution of the band structure of a topological material by tuning the chemical potentials. The second line: Evolution of the low energy vortex bound state at $k_z = 0$ under different chemical potentials. The third line: The k_z dispersion of low energy vortex bound states. The fourth and fifth line: evolution of vortex Majorana zero modes under different chemical potentials in topological insulator and normal insulators, respectively.

可见, Fu-Kane 模型是研究涡旋 MZM 的核心模型, 三维涡线模型是对 Fu-Kane 模型的拓展。真实材料的三维特征不仅引入了额外准粒子中毒效应, 而且在改变化学势的条件下引入了涡线拓扑相变, 相变前后涡旋 MZM 产生或消失。三维涡线模型中处于拓扑相的磁通涡线可以看作是一维的 Class-D 拓扑超导体^[265-268]。三维涡线模型对理解束缚态拓扑相变具有深刻意义, 现已被推广到更具体的情况, 比如 Fe(Te,Se) 单晶中的涡线拓扑相变^[269], 拓扑体能带与平庸体能带耦合时的涡线相变(拓扑非平庸相区变形但仍需包括表面态的 Dirac 点)^[270], 塞曼 (Zeeman) 耦合驱动的涡线拓扑相变^[271], 正常态是弱拓扑绝缘体^[272] 或者 Dirac 半金属^[273,274] 时的涡线拓扑相变等等。

4.4 本章小结

本章仔细研究了真实三维材料中涡旋 MZM 的演生机制, 详细解答了为什么 Fe(Te,Se) 单晶样品中存在涡旋 MZM。我们看到, Dirac 表面态是演生涡旋 MZM 的主要贡献者, 在 MZM 出现的前提下, Fu-Kane 模型可以很好地描述涡旋 MZM 的极低温行为, 这时材料的三维特性可以被忽略。准粒子中毒效应会破坏涡旋 MZM, 高温下体态能带会引入额外准粒子中毒效应, 加速涡旋 MZM 的消失。体态能带的存在还会影响涡旋 MZM 的演生, 当化学势存在很强的空间涨落时, 部分空间位置可以跨越相变点, 此处的磁通涡旋中不能演生 MZM。在理解了 FeTe_{0.55}Se_{0.45} 单晶演生涡旋 MZM 的机理之后, 下面的章节我们将聚焦 MZM 的基本性质研究。

第 5 章 涡旋马约拉纳零能模的马约拉纳本质

产生湮灭算符的自共轭性质 ($\gamma = \gamma^\dagger$) 是 MZM 的本质性质, 也是 MZM 获得“Majorana”命名的原因。MZM 可以用复费米子算符 (c^\dagger, c) 写成 Bogoliubov 准粒子的形式, 即,

$$\gamma = uc^\dagger + vc \quad (5.1)$$

MZM 的本质性质 (Majorana 对称性) 使得 MZM 的电子部分和空穴部分波函数等价 ($u^* = v$), 电子-空穴等价性是 MZM 的 Majorana 本质的直接体现^[2-6,10-12]。本章我们将结合 Law-Lee-Ng 理论^[275] 介绍 Majorana 准粒子电子-空穴等价性导致的共振 Andreev 反射, 这使得 Majorana 准粒子获得本征的共振量子电导 ($2e^2/h$), 在理想实验状况下 MZM 的电导值对隧穿耦合强度的变化免疫。我们通过变耦合强度 STM 谱的方法, 在 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的涡旋 MZM 上观测到对隧道结变化免疫的电导平台, 实验发现电导平台行为是 MZM 所独有的, 在有限能量 CdGM 态、零场零偏压以及超导能隙外的连续态上都不存在电导平台行为, 最重要的是, 在其中一个涡旋 MZM 上我们测量到了 $2e^2/h$ 量子化的 Majorana 电导平台, 这些结果强烈暗示我们观测到了 MZM 导致的共振 Andreev 反射 (MIRAR), 这是涡旋 MZM 的 Majorana 本质的直接体现^[166]。

5.1 马约拉纳量子电导理论: 共振 Andreev 反射

5.1.1 从经典共振隧穿角度看 MIRAR

MIRAR 可以看作是经典共振隧穿^[276-278] 的超导版本。在半导体异质结中, 通过能带工程的方法可以构造双势垒隧穿结构。如图 5.1 (a) 所示, 利用 AlGaAs 导带底双势垒构造的量子阱中存在量子化的准束缚态 (quasi-stationary state), 当电子从左向右跨越量子阱隧穿时, 如果左右两侧的势垒相同, 则电子隧穿透射系数为,

$$T(E) = \left(\frac{\hbar}{2\tau_{qs}} \right)^2 / \left[(E - E_n)^2 + \left(\frac{\hbar}{2\tau_{qs}} \right)^2 \right] \quad (5.2)$$

其中 τ_{qs} 为准束缚态的准粒子寿命, E_n 为准束缚态的能量。

可见当入射电子能量恰好与准束缚态能级 E_n 对齐时, 电子发生无损耗完美透射。这一现象与光学 Fabry-Perot 腔的共振透射具有类似的机理, 电子波在量

图 5.1 共振 Andreev 反射。(a) 半导体异质结中的经典共振隧穿^[278]。隧穿电子能量与双势垒准束缚态能量一致时透射系数为 1。(b) 经典共振隧穿的电子波函数^[166]。(c) 经典共振隧穿的替代实验构型：两针尖跨越隧穿 (cross tunneling)^[275]。实现经典共振隧穿的必要条件是两针尖与准束缚态之间的跃迁几率幅相等。(d) MZM 导致的共振 Andreev 反射 (MIRAR)^[275]。与其经典共振隧穿不同，MIRAR 是电子和空穴希尔伯特空间的跨越共振隧穿。因为入射电子和反射空穴在同一个物理针尖上完成，因此空穴和电子的跃迁几率幅相等。MZM 对称性保证入射和反射的隧穿耦合强度相等，实现共振条件。(e) MZM 参与的 Andreev 反射的空间波函数。其中蓝色代表电子部分，红色代表空穴部分^[166]。(f) CdGM 束缚态参与的 Andreev 反射的空间波函数。由于 CdGM 束缚态的电子和空穴的波函数不相等，不能发生共振 Andreev 反射^[166]。

Figure 5.1 Resonance Andreev reflection. (a) Conventional electron resonance tunneling in a semiconductor heterostructure^[278]; (b) the wavefunction of conventional resonance tunneling^[166]; (c) two tips cross-tunneling can be regarded as a replacement of semiconductor heterostructure for realizing semiconductor heterostructure under the condition of equal hopping amplitude around the two tips^[275]; (d) MIRAR can be regarded as a superconducting version of the conventional resonance tunneling in the particle-hole Hilbert space. Here a single electrode plays both roles of electron and hole electrode^[275]. Due to the particle-hole equivalence property, Majorana modes couple to the incident electron and reflected hole with equal tunneling coupling strength, which satisfies the resonant condition; (e), (f) the wavefunction of Andreev reflection mediated by MZM and a conventional Andreev bound states, respectively^[166];

子阱的两个势垒之间发生多重反射并相互干涉，当电子能量与对齐时，电子波发生相长干涉使得反射电子波被抵消，透射系数为 1，且透射系数不受势垒大小的影响。

经典共振隧穿的波函数如图 5.1 (b) 所示。经典共振隧穿还可以通过两个相同针尖的跨越隧穿来实现，当两针尖与准束缚态之间的电子跃迁几率幅相等时 ($t_1 = t_2$)，共振隧穿发生。值得注意的是，隧穿耦合强度 (Γ_t) 与跃迁几率幅 (t) 之间的关系为，

$$\Gamma_t = 2\pi\rho_0|t|^2 \quad (5.3)$$

其中 ρ_0 是与耦合相关的态密度。对于相同针尖的跨越隧穿， t 相等时 (Γ_t) 也相等。

如果将经典共振隧穿出射部分的电子换成空穴，出射部分的电子势垒也换成空穴势垒，那么这一过程就变为共振 Andreev 反射 (图 5.1 (c))^[275]。单个针尖既可以充当入射电子极又可以充当反射空穴极，这自然保证了 Andreev 反射过程中 $t_e = t_h$ 。为了满足电子-空穴隧穿共振条件 ($\Gamma_t^e = \Gamma_t^h$)，还需要使 Andreev 过程的电子和空穴部分波函数相等 ($\rho_e = \rho_h$)。MZM 的 Majorana 对称性自然满足了共振 Andreev 反射的这一需求 (图 5.1 (e))。在绝对零度和无耗散的情况下，单针尖与 MZM 隧穿耦合，电子通过 MZM 发生的 Andreev 反射是共振过程，Majorana 电导与隧穿耦合强度无关。而普通 Andreev 束缚态 (比如磁通涡旋中有限能量的 CdGM 束缚态) 的波函数电子和空穴部分不相等，导致电子和空穴极的隧穿耦合强度不等 ($\Gamma_t^e \neq \Gamma_t^h$)，不满足共振 Andreev 反射的条件 (图 5.1 (f))。

5.1.2 Law-Lee-Ng 理论计算共振量子电导

Law-Lee-Ng 理论利用 Fu-Kane 模型中的 Majorana 磁性边界态^[99,100] 详细计算了 MIRAR 的量子电导。如图 5.2 (a) 所示，在拓扑绝缘体表面上覆盖超导体岛，岛外的区域则被垂直自发磁化的磁性绝缘体覆盖，因此在超导岛下方，Dirac 表面态打开等效无自旋手性 p 波超导能隙，而在岛外，Dirac 表面态打开磁性 Zeeman 能隙 ($E_Z = g\mu_B M$)，其中 g 是朗德因子， μ_B 是玻尔磁矩， M 是有效磁化强度。Zeeman 能隙的引入与 Dirac 表面态的等效无自旋手性 p 波超导能隙竞争，可以反转超导能隙改变超导拓扑表面态的拓扑性质，产生手性运动的 Majorana 磁性边界态。我们在图 1.4 (a) 中给出了 Zeeman 能隙参与时的相图，当

$$E_Z > 2\sqrt{\Delta^2 + \mu^2} \quad (5.4)$$

时，超导岛外和岛内属于不同的拓扑相，一维手性 Majorana 磁性边界态出现在超导岛的边界上(图 5.2 (b))。利用简单的固体物理知识可知，一维手性 Majorana 磁性边界态的量子化 Majorana 能级为

$$E_m = m \frac{2\pi}{L} \hbar v_m + \frac{\pi}{L} \hbar v_m + \frac{n\pi}{L} \hbar v_m \quad (5.5)$$

对应的 Majorana 量子化动量为，

$$k_m = (2m + 1 + n)\pi/L \quad (5.6)$$

其中 m 是任意整数， L 是超导岛的周长， v_m 是 Majorana 磁性边界态的费米速度， n 是超导岛内量子化磁通涡旋的个数。式 (5.5) 和 (5.6) 中的第一项来源于周期性边界条件，第二项是 Dirac 表面态自旋 Berry 相位的贡献，第三项来源于超导磁通涡旋。Law-Lee-Ng 理论将单个金属电极与 Majorana 磁性边界态在 a 点进行隧穿耦合(图 5.2 (a))，耦合几率幅为 t 。系统的总哈密顿量为， $H_{LLN} = H_L + H_M + H_T$ ，式中金属电极部分哈密顿量写为，

$$H_L = -i v_f \sum_{\sigma=\uparrow\downarrow} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_{\sigma}^{\dagger}(x) \partial_x \psi_{\sigma}(x) dx \quad (5.7)$$

其中 v_f 是电子的费米速度， $\psi_{\sigma}(x)$ 是费米子场算符；Majorana 部分哈密顿量写为，

$$H_M = -i v_m \int_0^L \eta^{\dagger}(l) \partial_l \eta(l) dl \quad (5.8)$$

耦合部分哈密顿量写为

$$H_T = -i \frac{1}{\sqrt{2}} t \eta(a) [(f \psi_{\uparrow}(0) + g \psi_{\downarrow}(0)) + \text{h.c.}] \quad (5.9)$$

其中 $\eta(a)$ 是在耦合点的 Majorana 场算符， f 和 g 是模为 1 的复数。我们对费米子场做如下变换，

$$\begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} f & g \\ f & -g \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_{\uparrow} \\ \psi_{\downarrow} \end{pmatrix} \quad (5.10)$$

系统哈密顿量可以简化为， $H'_{LLN} = H'_L + H_M + H'_T$ ，其中

$$H'_L = -i \hbar v_f \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_1^{\dagger}(x) \partial_x \psi_1(x) dx \quad (5.11)$$

$$H'_T = -i t \eta(a) (\psi_1(0) + g \psi_1^{\dagger}(0)) \quad (5.12)$$

可见, 变换后的费米子场只有一种自旋 (ψ_1) 参与 MZM 的 Andreev 反射, 而另外一种自旋 (ψ_2) 与 MZM 完全脱耦^[258,275,279-281]。参与 Andreev 过程的入射电子和反射空穴自旋相同, 我们分别将其记为, $\psi_{1,k}(-)$, $\psi_{1,-k}^{\dagger}(+)$ 。

电子-空穴散射过程可以写成 S-矩阵的形式,

$$\begin{pmatrix} \psi_{1,k}(+) \\ \psi_{1,-k}^{\dagger}(+) \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} \psi_{1,k}(-) \\ \psi_{1,-k}^{\dagger}(-) \end{pmatrix} \quad (5.13)$$

利用 H'_{LLN} 计算得到的 Majorana 系统的 S-矩阵为,

$$S = \begin{pmatrix} s^{ee} & s^{eh} \\ s^{he} & s^{hh} \end{pmatrix} = \frac{1}{Z} \begin{pmatrix} i \sin \left[\frac{\theta(k,n)}{2} \right] & -\tilde{t}^2 \cos \left[\frac{\theta(k,n)}{2} \right] \\ -\tilde{t}^2 \cos \left[\frac{\theta(k,n)}{2} \right] & i \sin \left[\frac{\theta(k,n)}{2} \right] \end{pmatrix} \quad (5.14)$$

其中 $Z = i \sin \left[\frac{\theta(k,n)}{2} \right] + \tilde{t}^2 \cos \left[\frac{\theta(k,n)}{2} \right]$; $\tilde{t} = \frac{t}{2\sqrt{\hbar v_f \hbar v_m}}$; $\theta(k,n) = kL + \pi + n\pi$ 是 Majorana 准粒子相位。当 $\theta(k,n)/2 = m\pi$ (m 为任意整数), 即 $k = (2m-1-n)\pi/L$ 时(恰好为 Majorana 量子化动量), $|s^{he}|^2$ 等于 1, 系统发生共振 Andreev 隧穿。换句话说, 当入射电子的能量刚好与 Majorana 磁性边界态的量子化能级对齐时共振 Andreev 反射发生, 从金属电极射入 Majorana 边界态的电子反射成空穴的概率为 100% 且与 t 的大小无关。

利用 S-矩阵可以计算隧穿电流为

$$I = \frac{2e}{h} \int_0^{eV} |s^{he}|^2 dE \quad (5.15)$$

可以证明, 在共振发生时隧穿电流为,

$$I = \frac{2e}{h} \int_0^{eV} \left\{ \Gamma_t^2 / \left[(E - E_m)^2 + \Gamma_t^2 \right] \right\} dE \quad (5.16)$$

其中 $\Gamma_t = 2t^2 \hbar v_m / L$, 是隧穿耦合强度。对应的微分电导为,

$$\frac{dI}{dV}(V) = \frac{2e^2}{h} \frac{\Gamma_t^2}{\Gamma_t^2 + (eV - E_m)^2} \quad (5.17)$$

于是 Law-Lee-Ng 理论导出了 Majorana 共振量子电导 (图 5.2 (c)), 其大小为 $2e^2/h$ 。需要指出的是, MIRAR 和 Majorana 共振量子电导根植于粒子-空穴等价性, 是 Majorana 准粒子拥有的普遍性质, 这一结果的导出不依赖于模型中 Majorana 准粒子的形式 (边缘模^[275] 或零能模^[282-284])、理论方法 (S 矩阵^[275,284] 或格林函数^[282])、以及耦合程度 (隧穿^[275,282] 或量子弹道^[283]) 的选择, 因此可以被当作 Majorana 本质性质的直接体现, 领域内一些物理学家甚至将其看做鉴定 Majorana 准粒子的决定性证据。

图 5.2 Law-Lee-Ng 理论与马约拉纳电导。(a) Law-Lee-Ng 理论揭示 Majorana 模式的共振电导^[275]。(b) 一维手性 Majorana 磁性边界态，左图为包含偶数个磁通涡旋的情况，右图为包含奇数个磁通涡旋的情况^[4]。(c) 理论计算的 Majorana 量子电导为 $2e^2/h$ 。其中蓝色曲线对应 (a) 中超导体中存在偶数个涡旋的情况，红色曲线是存在奇数个涡旋的情况^[275]。

Figure 5.2 Law-Lee-Ng theory and Majorana conductance (a) The material setup used in Law-Lee-Ng model^[275]; (b) The Majorana chiral modes appear on the domain wall between superconducting and magnetic topological insulators. Left: the case including even numbers of vortices; Right: the case including odd numbers of vortices. (c) the theoretical calculated resonance quantum conductance of Majorana modes^[275].

5.1.3 有限温马约拉纳电导

Law-Lee-Ng 理论考虑了系统在绝对零度和无耗散情况下的 Majorana 电导，这时涡旋 MZM 的零偏压电导在任意的隧穿耦合强度下都为共振量子值 ($2e^2/h$)，在变隧穿耦合强度条件下测量涡旋 MZM 电导呈量子化电导平台行为。然而现实总是不完美的，通常实验测量到的 MZM 零偏压电导往往远小于 $2e^2/h$ ^[58]，因此研究非完美情况下 (有限温度、存在耗散) 的 Majorana 电导行为显得十分必要^[282-288]。下面我们讨论涡旋 MZM 在有限温度和存在耗散 (考虑准粒子中毒效应) 的情况下的零偏压 (共振能量) 电导行为。首先考察无耗散有限温系统的 Majorana 电导。利用 Law-Lee-Ng 理论的结果可以导出有限温度下 MZM 零偏压

电导为,

$$G_s = \frac{2e^2}{h} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\Gamma_t^2}{\Gamma_t^2 + E^2} \frac{1}{4k_B T \cosh^2 [E/(2k_B T)]} dE \quad (5.18)$$

如图 5.3 所示, 利用数值计算可以发现 MZM 零偏压电导满足 $k_B T/\Gamma_t$ 的通用标度行为^[285-287], 即

$$G_s = \frac{2e^2}{h} f(k_B T/\Gamma_t) \quad (5.19)$$

其中 $f(x)$ 为标度函数。这表明在无耗散系统中只有当隧穿耦合强度远大于温度展宽时, Majorana 共振量子电导才可以被观测到。

图 5.3 无耗散系统马约拉纳电导的温度标度行为。

Figure 5.3 The scaling behavior of Majorana conductance without dissipation.

5.1.4 耗散体系的马约拉纳电导

下面我们讨论存在准粒子中毒时的 Majorana 电导行为。在 4.2 节中, 我们已经详细介绍了准粒子中毒效应减小 MZM 电导信号的现象。在零温下, 考虑准粒子中毒的 MZM 电导变为,

$$\frac{dI}{dV}(V) = \frac{2e^2}{h} \frac{(\Gamma_t + \Gamma_p) \Gamma_t}{(\Gamma_t + \Gamma_p)^2 + (eV)^2} \quad (5.20)$$

其中 $\Gamma_p = 2\pi\rho_p |t_p|^2$ 是费米子池与 MZM 的耦合强度^[253]。可见在准粒子中毒效应的作用下, MZM 的零偏压电导变为量子电导的 $\Gamma_t/(\Gamma_t + \Gamma_p)$ 。与无耗散系统中使用的方法相同, 有耗散系统 MZM 电导在有限温下的行为可以通过零温 MZM 电

导卷积费米-狄拉克函数的导数 (df_{FD}/dE) 获得。通过数值计算不难发现, MZM 零偏压电导在耗散系统中不再遵循 $k_{\text{B}}T/\Gamma_{\text{t}}$ 标度行为。在图 5.4 中, 我们计算了 0.4 K、不同耗散条件下的零偏压电导随隧穿耦合强度的变化, 不难发现耗散导致 G_{s} 减小, 但在 $\Gamma_{\text{t}} \gg \Gamma_{\text{p}}$ 时 G_{s} 仍趋于量子电导。综上所述, MZM 的峰宽主要由温度展宽 ($3.5k_{\text{B}}T$)、耗散以及 Majorana 本征隧穿耦合展宽 ($2(\Gamma_{\text{p}} + \Gamma_{\text{t}})$) 决定。只有当 Γ_{t} 远大于 Γ_{p} 和 ($k_{\text{B}}T$) 时才能观测到 MZM 量子化电导平台。

图 5.4 有耗散系统的马约拉纳电导。

Figure 5.4 Majorana conductance under finite temperature and dissipation.

5.2 零能电导平台的实验观测

通过上述理论分析不难发现, 要想实现 Majorana 共振量子电导的实验观测, 需要降低实验温度、压低针尖高度并使用更优质的样品。FeTe_{0.55}Se_{0.45} 单晶具有很大的拓扑能隙 (Δ^2/E_{F}), 当前 STM 技术的能量分辨率足以将涡旋 MZM 与其他平庸涡旋束缚态进行清晰分辨, 在实验上获得孤立的涡旋 MZM, 这有利于 MZM 电导行为的观测。STM 技术具有亚 Å 的空间分辨率, 使用 STM 探针探测到的 MZM 电导信号更加局域, 具有更强的可信性。在 STM 针尖反馈工作时, 针尖高度会随着隧穿电流 (I_{t}) 以及扫描偏压 (V_{s}) 的变化上下移动, 这个过程调节了隧道结大小 ($G_{\text{N}} \equiv I_{\text{t}}/V_{\text{s}}$), 改变了针尖与样品的隧穿耦合强度 (Γ_{t} , G_{N} 与 Γ_{t} 正相关)。实验上, 我们可以通过这一技术连续增加隧穿耦合强度, 在 Γ_{t} 远大于 $k_{\text{B}}T$ 和 Γ_{p} 时有希望观测到 MZM 的共振量子电导!

图 5.5 变耦合强度 STM 谱方法测量涡旋 MZM 电导平台^[166]。(a) 变耦合强度 STM 谱方法。STM 针尖反馈处于工作状态时，隧穿电流 (I_t) 和扫描偏压 (V_s) 决定了隧道结大小 ($G_N \equiv I_t/V_s$)，当改变这两个参数时，STM 针尖高度会相应变化，改变了针尖与样品的隧穿耦合强度 (Γ_t)。(b) 涡旋中心 dI/dV 谱随 G_N 的变化。MZM 出现电导平台特征。(c)-(d) $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶涡旋 MZM 电导的常见行为：非量子化的电导平台。(e)-(f) $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶涡旋 MZM 电导的罕见行为：量子化的电导平台。(g) 涡旋 MZM 电导平台值 (G_{pt}) 的统计分布。样本容量：31。(h) 有限能量 CdGM 束缚体电导行为无平台特征。(i) 超导能隙外连续态电导行为无平台特征。(j) 零场下零偏压电导行为无平台特征。

Figure 5.5 Variable-tunnel-coupling STM method and the observation of conductance plateau of vortex Majorana zero modes^[166]: (a) The tunnel coupling strength can be changed by the tip-sample separation distance under the effect of STM regulation loop; (b) a three-dimensional plot of tunnel coupling dependent measurement, $dI/dV(E, G_N)$, which shows a zero bias conductance plateau; (c), (d) the general phenomena observed on Majorana conductance of $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$, i.e. non-quantized plateau; (e), (f) the rare case of Majorana conductance of $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$, i.e. quantized plateau; (g) a histogram of the plateau conductance (G_{pt}) from 31 sets of data; (h)—(j) the conductance evolution under different tunnel couplings. It shows no plateau feature measured on finite energy CdGM states, the continuum outside the superconducting gap and zero filled superconducting state, respectively.

5.2.1 量子化与非量子化电导平台

我们在 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的涡旋 MZM 的正上方通过改变 STM 针尖高度的方法，原位连续测量了 MZM 零偏压电导随隧穿耦合强度的变化(图 5.5 (a))^[166]。如图 5.5 (b) 所示，在涡旋中心测量的 dI/dV 谱随隧道结的变化显示，MZM 的零偏压电导在隧穿耦合足够强 ($G_N \sim 0.3G_0$, $G_0 = 2e^2/h$) 时趋于饱和，随着隧穿耦合进一步增加，MZM 的零偏压电导出现平台行为。与此同时，超导能隙以外的电子连续态电导随着隧穿耦合的增加持续上升，这一结果暗示针尖与涡旋 MZM 具有非平庸的隧穿耦合规律。为了排除零偏压电导平台的可能平庸来源，我们分别测量了有限能量 CdGM 束缚态(图 5.5 (h))、零场超导能隙外连续态(图 5.5 (i))、零场零偏压(图 5.5 (j)) 电导随隧穿耦合强度的变化曲线，研究表明这些实验条件下都不存在电导平台行为，其中零场下的电导测量排除了量子弹道运输的可能性^[258,289-293]。在 5.1 节中我们介绍了 CdGM 束缚态波函数不满足电子-空穴等价性(图 5.1 (f))，故而它与电子和空穴极的隧穿耦合强度不相等，共振 Andreev 反射不能发生。一系列实验表明电导平台行为是涡旋 MZM 所特有的。

我们对 60 个涡旋 MZM 进行了变隧道耦合强度的电导测量，其中 29 个涡旋 MZM 在压低针尖的过程中变得不稳定，涡旋蠕变逃逸导致实验失败。而其余的 31 个涡旋 MZM 随着隧穿耦合超过某一阈值，MZM 零偏压电导呈现平台行为。我们把这 31 个涡旋 MZM 的平台电导值 (G_{pt}) 画在图 5.5 (g) 中，实验发现大多数的涡旋 MZM 的零偏压电导平台为非量子化的任意值 ($0.2G_0 \sim 1G_0$)，(G_{pt}) 分布的中心值约为 $0.6G_0$ 。图 5.5 (c) 和图 5.5 (d) 中表示了一个典型的具有非量子化电导平台的涡旋 MZM。但是在总共的 31 次测量中，我们发现存在 1 个涡旋 MZM 其零偏压电导随着隧穿耦合强度增加持续上升，在 G_N 约为 $0.7G_0$ 时零偏压电导进入稳定的量子化平台(图 5.5 (e) 和 (f))，这一行为与 MIRAR 的理论预期一致，反映了 MZM 的 Majorana 本质性质。

5.2.2 开放问题

非量子化的零偏压电导平台是 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶涡旋 MZM 的常见行为。进一步实验发现^[166]，对于具有非量子化电导平台特征的涡旋 MZM，人为增加 STM 能量展宽(增大 lock-in 激发电压)会降低涡旋 MZM 的平台电导值(图 5.6 (a))。再

者，通过比较不同位置上的涡旋 MZM 行为，我们发现增强基础准粒子中毒效应也会抑制其平台电导值(图 5.6 (c))。本文在这里需要指出，涡旋 MZM 的非量子化电导平台行为不能被 5.1 节中介绍的 Majorana 量子电导理论所解释，虽然实验发现电导平台行为是 MZM 所特有的，强烈地暗示 MIRAR 在这里发挥了重要作用，但是严格来讲，并没有直接的实验证据表明非量子化的电导平台一定来自于非平庸的 Majorana 物理机理。为了完全理解 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶涡旋 MZM 上观察到的非量子化电导平台特征还需要后续开展更多的理论和实验研究。

图 5.6 零偏压电导平台的调制。(a) 在涡旋 MZM 正上方进行的一系列的变耦合强度 STS 测量得到的电导结果，实验中选择了不同的 lock-in 调制电压大小。(b) (a) 图中实验测得的平台电导值与调制电压之间的关系。(c) 在不同位置测得的 MZM 电导平台值与常规隧穿耦合强度下测得的 MZM 的半峰全宽之间的关系。

Figure 5.6 The variation of the conductance of zero-bias plateau. (a) (b) The modulation voltage modulated conductance plateau. (c) The plateau value is location dependent.

5.3 本章小结

涡旋 MZM 零偏压电导平台 (特别是量子化的电导平台 (图 5.5 (e) 和 (f))) 的发现，首次从实验上提供了空间分辨的 MIRAR 证据，这不仅是对 MZM 的 Majorana 本质 (粒子-空穴等价性) 的直接测量，也为证明 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶涡旋中的 ZBCP 是 MZM 提供了进一步的支持证据。本文在 1.1 节中介绍了 MZM 的三个基本性质，本章的工作是其中第一性质在铁基超导涡旋体系中的实现。为了更加深入的研究涡旋 MZM 的 Majorana 本质，未来需要设计实验，实现多个涡旋 MZM 的融合/湮灭，这对进一步探索拓扑量子计算，发展量子比特读取方法也具有重要意义。

第 6 章 涡旋马约拉纳零能模的拓扑本质

MZM 是拓扑非平庸的超导准粒子，MZM 的出现总是伴随着非平庸的拓扑不变量^[265-268]。比如在本征拓扑超导体中 (弱耦合的二维手性 p 波超导体^[25] 和一维 p 波超导 Kitaev 链^[264]) 超导电性的非平庸拓扑性质可以通过由动量空间到准粒子旋量空间的映射体现 (1.3.1 节)，MZM 是拓扑超导体边缘上激发的非平庸准粒子；再比如在自赋性拓扑超导材料中，涡旋 MZM 可以既可以看作是三维涡线模型中一维拓扑超导体 (涡线) 对应的边界态，也可以看作是二维 Fu-Kane 模型中拓扑非平庸的涡旋点缺陷上的束缚态 (4.3 节)。然而严格地讲，存在 MZM 和存在拓扑超导电性两个命题之间互为非必要非充分条件^[294]。MZM 的出现既不要求超导电性一定是拓扑非平庸的，也不要求正常态的能带一定是拓扑非平庸的，但是 MZM 的出现一定伴随着明确的非平庸拓扑不变量。对于有 N 个费米面的体系，我们定义涡旋 MZM 拓扑不变量^[295,296]

$$Z_2 = \sum_i^N m_i w_i \pmod{2} \quad (6.1)$$

其中 w_i 是第 i 个费米面上的 H_{BdG} 缠绕数 (winding number)，需要同时考虑超导能隙和正常态能带的缠绕，即 $w_i \equiv \frac{1}{2\pi} \oint_{\text{FS}_i} \nabla_{\mathbf{k}} \arg \Delta_i(\mathbf{k}) \cdot d\mathbf{k}$ ； m_i 是第 i 个费米面上的超导涡旋数 (vorticity)。一般说来，当 $Z_2 = 1$ 时存在涡旋 MZM。值得一提的是， Z_2 是演生拓扑不变量，不依赖于超导体的体态拓扑结构，拓扑平庸材料体系中也可以演生涡旋 MZM^[294,295,297]，比如多分量超导体 (例如自旋三重态超导、配对密度波超导、向列超导等) 的分数磁通涡旋中可以存在涡旋 MZM^[295,298]。

涡旋 MZM 在 Fu-Kane 模型中的出现可以从 Z_2 很自然地看到 ($Z_2 = 1 \times 1$)，这里涡旋 MZM 的拓扑非平庸性主要得益于 Dirac 表面态自旋 Berry 相位的贡献 ($w_i = 1$)^[49]。因此，想要从实验上检验 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶涡旋 MZM 的拓扑本质，需要测量 Dirac 表面态对涡旋束缚态产生的影响。我们发现，在超导涡旋准粒子激发的过程中，与常规 s 波超导体相比，Dirac 表面态的参与赋予了涡旋束缚态额外的半整数角动量，使得全局涡旋束缚态能级序列发生半整数能级嬗移，这不仅产生了零能的 MZM，而且伴随着涡旋束缚态态密度空间图样序列的变化，这些特征是对涡旋 MZM 拓扑本质的直接反映^[27]。本章我们将详细讨论超导 Dirac

表面态所演生的涡旋束缚态的物理性质，并介绍 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶全局涡旋束缚态的实验观测。

图 6.1 Dirac 表面态导致涡旋束缚态半整数能级嬗移。(a) 普通 s 波超导体的涡旋束缚态呈半整数能级序列分布，其相关能带为常规的抛物线体能带^[165]。(b) Fu-Kane 模型的涡旋束缚态呈整数能级序列分布，其相关能带为 Dirac 表面态。Dirac 表面态引入了磁通涡旋束缚态的半整数能级嬗移^[165]。(c) 当 Dirac 表面态的化学势恰好位于 Dirac 点时称为零掺杂极限。此时 MZM 是超导能隙内唯一允许的涡旋束缚态^[165]。

Figure 6.1 Surface Dirac electron induced half-integer level shift of vortex bound states: (a) Half-odd-integer quantized level sequences of vortex bound states in a conventional s-wave superconductor. There are only parabolic bulk bands involved^[165]; (b) Integer quantized level sequences of the vortex bound state in Fu-Kane model. The intrinsic spin Berry phase carried by Dirac surface states induces the half-integer level shift^[165]; (c) the zero-doping limit is defined as the chemical potential is approaching the energy of the Dirac point. In this case, a vortex MZM is the only allowed subgap bound state^[165].

6.1 拓扑涡旋束缚态的理论基础

6.1.1 涡旋束缚态的量子极限

首先, 我们介绍普通 s 波超导的磁通涡旋束缚态与束缚态量子极限 (quantum limit) 的概念。从第 1 章的介绍中我们知道普通 s 波超导的涡旋束缚态可以通过求解 BdG 方程获得^[22,24]。当参与演生涡旋束缚态的相关能带为抛物线能带时, 涡旋束缚态可以写成 $E_\nu \propto \nu\Delta^2/E_F$, 其中 ν 是涡旋束缚态的总角动量, 其取值为半整数 ($\nu = \pm 1/2, \pm 3/2, \pm 5/2, \dots$)。当涡旋束缚态能级间距不太大时, 涡旋束缚态遵守半整数能级序列 (图 6.1 (a)), 不存在零能束缚态, 这是常规 s 波超导体的普遍行为。然而, 早期 STM 实验发现在常规 s 波超导体 (如 NbSe₂) 的涡旋中心存在巨大的 ZBCP, ZBCP 随着远离涡旋中心劈裂成两个对称的峰并呈现出空间色散分布 (图 6.2 (a))^[23,242,299], 这一现象与 BdG 方程给出的半整数能级序列、空间分立解不符^[22]。另外, 当超导存在能隙节点时 (比如 d 波超导体), 超导磁通涡旋中将不再存在定义明确的“涡旋束缚态”, 超导准粒子与能隙外的连续态混合, 涡旋内超导准粒子的能量呈现空间连续色散分布^[300-303]。早期涡旋束缚态的 STM 观测反而与有能隙节点超导体的理论预期更吻合, 但这显然不符合实验事实, s 波超导体不存在能隙节点。为了理解这一矛盾, 人们通过理论研究发现实验观测到的常规 s 波超导体涡旋束缚态的反常行为是由于实验温度未能达到涡旋束缚态的量子极限所导致的^[24], 人们计算了常规 s 波超导体进入量子极限的涡旋束缚态^[304], 它们呈分立能级分布, 最低能涡旋束缚态非常靠近零能 (图 6.2 (b))。当温度展宽效应的影响小于涡旋束缚态的能级差时涡旋束缚态达到量子极限^[304], 这时才可以在实验中观测到量子化分立的束缚态。当实验温度高于量子极限温度 (T_{QL}) 时, 各涡旋束缚态能级重叠在一起表现为反常的连续色散行为。量子极限温度可以按照如下方法估算,

$$T_{QL} = T_c \Delta / E_F \quad (6.2)$$

常规 s 波超导体通常具有很大的费米能 ($E_F \approx 2-10$ eV) 以及极小的超导能隙 ($\Delta \approx 1$ meV), 这导致涡旋束缚态能级差非常小, 量子极限温度极低, 实验上很难到达量子极限。在这种情况下, 不同角动量的涡旋束缚态重叠在一起, 无法对束缚态能级序列行为进行仔细研究, 因此, 实现涡旋束缚态的量子极限是测量 Dirac 表面态对涡旋束缚态能级序列的影响的先决条件, 这需要材料具有高温超

导和小费米能特征，从我们第 1 章的讨论可知，很多铁基超导体满足这些要求 (图 1.5)^[305–310]。

图 6.2 涡旋束缚态的早期实验和理论研究。(a) NbSe₂ 磁通涡旋的实验观测：普通 *s* 波超导体的磁通涡旋未达到量子极限时 ($T_{\text{exp}} < T_{\text{QL}} = T_c \Delta / E_F$)，各级涡旋束缚态卷积在一起，在空间上呈色散分布，涡旋中心出现的巨大 ZBCP 为多个非零能束缚态的卷积^[299]。(b) 理论计算的普通 *s* 波超导体进入量子极限的涡旋束缚态^[304]。

Figure 6.2 Earlier experimental and theoretical studies of vortex bound states in *s*-wave superconductors.

6.1.2 超导涡旋的数学表达

在介绍 Dirac 表面态演生涡旋束缚态的基本特征之前，本节我们首先介绍超导磁通涡旋的一般表达。超导磁通涡旋是第二类超导体在磁场下激发的拓扑缺陷，超导能隙的幅值沿着径向趋近超导磁通涡旋中心时幅值逐渐减小并在涡旋中心变成零；超导相位环绕涡旋中心变化，在超导涡旋的边界 (London 穿透深度) 上存在超导电流。通常超导涡旋可以写成，

$$\Delta(\mathbf{r}) = \Delta_0 h(\mathbf{r}) e^{im\phi(x,y)} \quad (6.3)$$

其中 Δ_0 是超导在正常区域的能隙幅值； $h(\mathbf{r})$ 是以涡旋中心为原点的能隙幅值径向分布函数，一般写成 $h(r) = \tanh(r/\xi)$ 或者 $h(r) = r/\sqrt{r^2 + \xi^2}$ ； m 是涡旋数，代表每绕涡旋一圈超导相位变化的圈数，取值为任意整数。 $\phi(x, y)$ 是超导相位的空间分布，对于最简单的情况，单个磁通涡旋写为

$$\phi(x, y) = \arctan(y/x) \quad (6.4)$$

涡旋-反涡旋对 (vortex-antivortex pair) 可以表示为,

$$\phi(x, y) = \arctan [2ay / (x^2 + y^2 - a^2)] \quad (6.5)$$

其中涡旋和反涡旋分别位于 $(a,0)$ 和 $(-a,0)$ ^[311]。涡旋和反涡旋按照涡旋缠绕数 (winding number) Z_v 的正负分别定义 (图 6.3),

$$Z_v = \oint_c \arg[\Delta(\mathbf{r})] ds \quad (6.6)$$

其中 c 是绕涡旋中心的闭合环路^[312]。

图 6.3 涡旋 (左侧) 与反涡旋 (右侧)。^[313]

Figure 6.3 vortex (left) and antivortex (right).

6.1.3 涡旋束缚态的角动量与波函数

超导 Dirac 表面态演生的涡旋束缚态可以通过求解实空间单个磁通涡旋的 BdG 方程获得^[49,278,279],

$$H_{\text{BdG}}(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} H_{\text{II}}^{\text{Surface}}(\mathbf{r}) & \Delta(\mathbf{r}) \\ \Delta(\mathbf{r})^\dagger & [-H_{\text{II}}^{\text{Surface}}(\mathbf{r})]^* \end{pmatrix} \quad (6.7)$$

由于磁通涡旋具有旋转对称性, 涡旋束缚态的总角动量的垂直分量 (K_Z) 是好的量子数, 即 $[K_Z, H_{\text{BdG}}] = 0$, 因此涡旋束缚态的能量本征值可以用 K_Z 的本征值 (ν) 来表示。当 Δ/E_F 不太大时, 涡旋束缚态的能级序列可以近似写做,

$$E_\nu \cong -m \cdot \text{sgn}(\mu) \cdot \nu \frac{\Delta^2}{E_F} \quad (6.8)$$

其中 m 是涡旋数； $\text{sgn}(\mu)$ 是 Dirac 表面态化学势的符号； ν 是总的垂直角动量。可以证明，在 Dirac 电子参与时，

$$\nu = l_z + \frac{1}{2} (S_z - m) \quad (6.9)$$

其中 l_z 是涡旋束缚态的轨道角动量，取值为整数； S_z 是自旋角动量，对于自旋向上(向下)的成分取值为 $+1$ (-1)^[27,281,314]。可见，与常规 s 波超导体不同，超导 Dirac 表面态演生的涡旋束缚态角动量取值为任意整数 ($\nu = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$)，涡旋束缚态能级序列呈整数量子化分布，其中 $\nu = 0$ 的束缚态就是涡旋 MZM (图 6.1 (b))。涡旋束缚态的这一特征是 Dirac 表面态额外引入的 S_z 导致的^[165]，对于常规 s 波超导体，

$$\nu = l_z - m/2 \quad (6.10)$$

涡旋束缚态能级序列呈半整数量子化分布。Dirac 表面态导致的涡旋束缚态能级序列的半整数嬗移是涡旋 MZM 拓扑本质的直接体现。

涡旋束缚态半整数能级嬗移也同时伴随着态密度空间图样序列的变化。Fu-Kane 模型导出的涡旋 MZM 的波函数正比于贝塞尔函数 $J_i(x)$ (4.1 节)。在这里我们更清楚地指出，MZM 波函数中贝塞尔函数的阶数由涡旋束缚态的轨道角动量决定，即 $i = l_z$ 。由贝塞尔函数的性质可知， $l_z = 0$ 分量的态密度最大值出现在磁通涡旋中心，随着 l_z 增大态密度出现最大值的位置逐渐远离涡旋中心，从态密度最大处向涡旋中心移动态密度逐渐减小。结合涡旋束缚态能级序列的角动量分析，我们可以得到束缚态各能级的角动量 (ν, l_z, S_z) 以及各分量波函数的分布特征。图 6.4 理论计算了 $m = -1$ (磁场方向垂直向下) 和 $\mu > 0$ 时，涡旋束缚态的态密度分布，其中紫色为自旋向下的成分，绿色为自旋向上的成分^[281]。将同一能级所有成分的态密度求和即可得到各能级的总态密度特征，这一信号可以利用 STM 恒能电导绘图直接观测。我们发现，在 Dirac 表面态参与的涡旋束缚态态密度空间图样序列中最低能的两个能级 ($\nu = 0, +1$ or -1) 都为“实心分布” (图 6.4 插图上排)，与之相反，在常规 s 波超导体的涡旋束缚态态密度空间图样序列中，只有最低能级 ($\nu = +1/2$ or $-1/2$) 为“实心分布” (图 6.4 插图下排)，这是 Dirac 表面态诱导涡旋束缚态半整数能级嬗移的重要特征^[165]。

此外，使用式 6.8 — 式 6.10 的波函数和能级角动量分析，我们还可以得到 Dirac 表面态演生的涡旋束缚态的如下结论，我们将其不加推导地罗列如下：

图 6.4 涡旋束缚态的波函数与角动量。磁通涡旋的相关能带为图 6.1 (b) 左图时，涡旋束缚态的态密度径向空间分布，紫色为准粒子自旋向下的组分，绿色为准粒子自旋向上的组分^[281]。插图：Fu-Kane 模型 (红色) 和普通 s 波超导体 (绿色) 磁通涡旋束缚态最低三能级的二维自旋积分态密度。Fu-Kane 模型的磁通涡旋束缚态的最低两级波函数呈实心球分布，而普通 s 波超导体中只有最低能级为实心球分布。这一态度空间图样的差别是涡旋束缚态半整数能级嬗移的强证据^[165]。

Figure 6.4 The theoretical calculated angular momentum resolved wavefunction of BdG eigenstate, the blue and green curves are spin down and up components, respectively^[281]. Inset: The calculated spin-integrated 2 D local density of states of three lowest levels of vortex bound states in the case of fig. 6.1 (b) and fig. 6.1 (a), respectively^[165].

(1) 反转磁场方向改变涡旋数的符号，同时改变 ν 与 E_ν 的正负关系，但不改变第二实心分布能级的能量^[167]。

(2) 改变化学势的符号会改变第二实心分布能级能量的符号，也就是说， $\mu > 0$ 时第二实心分布能级出现在正能量， $\mu < 0$ 时第二实心分布能级出现在负能量。

(3) 涡旋中心的零能波函数的自旋总与磁场方向平行，而涡旋中心第二实心

分布能级波函数的自旋总与磁场方向反平行，这一特征就是涡旋 MZM 的自旋分辨性质^[106,279–281,314]。

6.1.4 涡旋束缚态的零掺杂极限

最后，我们介绍超导 Dirac 表面态演生涡旋束缚态的零掺杂极限 (zero doping limit) 行为。前面介绍的涡旋束缚态能级序列方程是只在小能级间隔条件下成立的近似方程。而当 Δ/E_F 很大时，最低能非零涡旋束缚态能量将十分接近于超导能隙边，由于量子限域效应的影响，高阶涡旋束缚态只能位于超导能隙边和最低能非零涡旋束缚态能量之间，这自然会打破涡旋束缚态能级序列的整数量子化分布。实际上 BdG 方程的能量本征值在某些特定情况下具有严格解，例如当选择 $h(r) = r/\sqrt{r^2 + \xi^2}$ 时，可以证明单量子化磁通涡旋 ($|m| = 1$) 的束缚态能级存在严格的解析表达式，

$$E_\nu = -m \frac{\Delta_0 v/k_F}{\sqrt{(v/k_F)^2 + (\xi)^2}} \frac{K_0(2\sqrt{[v/(k_F\xi)]^2 + 1})}{K_1(2\sqrt{[v/(k_F\xi)]^2 + 1})} \quad (6.11)$$

其中 K_i 是 McDonald 函数^[315]。当化学势趋近于 Dirac 点时，即 $E_F \rightarrow 0$ ，MZM 是超导能隙中惟一允许的涡旋束缚态 (图 6.1 (c))^[316,317]。如图 6.5 所示，我们数值计算了 $m = -1, \mu \rightarrow 0^+$ 时的涡旋束缚态能级谱，可见超导能隙中只有孤立的涡旋 MZM，其他非零能涡旋束缚态都被排斥到了超导能隙边缘，这时涡旋 MZM 具有最大的拓扑能隙。

这里值得一提的是，在 μ 严格为零时 Fu-Kane 模型演生出额外的赝手性对称性，涡旋的拓扑分类相应发生变化 (从 Class-D 变为 Class-BDI, 拓扑不变量由 Z_2 变为 Z)^[267]，这使得涡旋 MZM 之间的两体杂化 (Majorana hybridization)^[16–18] 被禁止，导致通过编织 MZM 构建拓扑量子比特的方案失效。因此，在近零掺杂极限条件下，涡旋束缚态在获得大拓扑能隙的同时还可以保持其拓扑分类，是探索拓扑量子计算的最优选择。当化学势严格为零时，赝手性对称性保护的简并涡旋 MZM 晶格具有绝对平坦的 Majorana 能带，在这种平带体系中 MZM 四体相互作用 (Majorana interaction) 占据主导^[318,319]，这会演生出更多新奇的物理现象^[320]，如 SYK 模型^[321–323]、分数化的 Majorana 模式等^[320]，这一新领域不仅有利于探索通用量子计算 (Class-D 的 MZM 不能实现通用量子门)，而且可以借助凝聚态系统研究 AdS/CFT 对偶。MZM 相互作用超出了本文的讨论范围，此处

不再展开，感兴趣的读者可以参考相关文献^[320]。

图 6.5 近零掺杂极限涡旋束缚态的理论计算。超导能隙中允许的束缚态只有 MZM。数值模拟中磁场方向选择为垂直样品表面向下(如图 6.1 (a) 所示, 为实验中实际使用的磁场方向)。

Figure 6.5 Theoretical calculated eigenvalue of BdG Hamiltonian near the zero chemical potential limit.

6.2 测量涡旋束缚态整数量子化能级序列

$\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶具有很高的涡旋量子临界温度, 人们在早期实验中成功观测到了量子化涡旋束缚态^[307], 这为测量 Dirac 表面态演生的整数量子化能级序列, 检验涡旋 MZM 的拓扑本质提供了基础。在第 4 章和第 5 章中我们只关心位于零能的涡旋 MZM 的性质, 因此实验中忽视了伴随 MZM 出现的其他涡旋束缚态的行为^[163,166]。随着我们对涡旋 MZM 拓扑本质的理解加深, 包含 MZM 的全局涡旋束缚态能级序列的特征被进一步深入研究, 本文下面将系统介绍相关实验进展。

6.2.1 整数量子化能级序列

在前面工作的基础上, 我们使用超高分辨率 STM 系统, 对 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶表面的磁通涡旋进行了更加深入的研究。在把注意力转移到涡旋束缚态全局行为后(而不是仅关注零能模), 我们很快发现, 在大多数含有涡旋 MZM 的磁通涡旋中涡旋 MZM 并非唯一的束缚态。极低温下, 不只是涡旋 MZM, 其它有限

图 6.6 涡旋 MZM 与整数量子化的磁通涡旋束缚态。(a) 拓扑涡旋 #1 的 $dI/dV(r, V)$ 强度分布图。整数量子化的涡旋束缚态能量呈分立分布，且不随空间位置改变。(b) 对应的 STS 谱。(c) 采用简单高斯拟合提取 (a) 中实验数据的束缚态峰位。(d) 图 (c) 中数据点的直方图统计。(e) 选择谱线的重叠表示。(f) 对 7 个拓扑涡旋进行的统计，结果显示涡旋束缚态很好的遵循整数量子化规律。

Figure 6.6 Integer quantized vortex bound states in a topological vortex. (a) A line-cut intensity plot of topological vortex #1. (b) A waterfall-like plot of (a) with 32 spectra. (c) The energy values of the observed vortex bound states at different spatial positions. (d) Histogram of the energy values of all the observed subgap states. (e) An overlapping plot of 10 dI/dV spectra selected from (b). (f) Summary of $E_L/\Delta E$ versus level number data for 7 topological vortices.

能量束缚态的能量也不随空间位置变化而变化，它们都呈现量子化的空间分立分布，这标志着 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的涡旋束缚态达到了量子极限 (图 6.6 (a) (b) (e))，这满足了仔细研究 Dirac 电子对涡旋束缚态影响的先决条件。在图 6.6 (c) 中，我们将涡旋 (#1) 束缚态的能量/空间位置提取出来，量子化束缚态的分立特

征变得更加明显。通过拟合我们发现各涡旋束缚态能级之间近似为等间距分布。在图 6.6 (d) (f) 中, 我们将各级束缚态能量 (E_L) 按照能级间隔 (ΔE_1) 进行归一化, 可以发现涡旋束缚态遵循整数量子化的能级序列。与此同时, 使用 Fu-Kane 模型我们可以以角动量为自变量数值计算涡旋 #1 涡旋束缚态的能量本征值。理论计算的结果可以很好地重复实验观测 (图 6.9 (f))。我们一共测量了 35 个具有整数量子化行为的磁通涡旋, 我们将这些磁通涡旋的归一化束缚态能量进行直方图统计分析 (图 6.7), 可以看到明显的整数量子化特征。

图 6.7 35 个具有整数量子化行为的拓扑涡旋的直方图统计。涡旋束缚态能量被能级间距归一化。插图: 这 35 个涡旋所有涡旋束缚态归一化能量的分布图, 涡旋束缚态能量呈整数能级序列。

Figure 6.7 A histogram of averaged level energies normalized by the first level spacing, *i.e.* the ratio $E_L / \Delta E$. The statistical analysis is performed among all the 35 topological vortices which show integer quantized CdGMs levels.

6.2.2 双实心空间图样序列

通过 6.1 节的介绍我们知道, 涡旋束缚态的整数量子化能级序列得益于 Dirac 表面态提供了额外的半整数自旋角动量, 在产生整数量子化能级序列的同时, 额外的半整数自旋角动量也使涡旋束缚态的态密度空间分布序列出现双“实心”能

级。

图 6.8 Dirac 表面态导致的双实心空间图样序列。最左列为实验测量的整数量子化的拓扑涡旋最低三个涡旋束缚态的态密度空间分布，其余列都为理论模拟结果，红色 (绿色) 二维图及其对应态密度径向分布曲线为拓扑 (平庸) 涡旋情况，满足整数 (半整数) 量子化束缚态能级序列，有 (无) MZM。实验结果与 Dirac 表面态衍生涡旋束缚态的理论计算一致。实验中磁场垂直样品表面向下。

Figure 6.8 Spatial pattern of integer quantized vortex bound states. The left-most column: experimental results of the three lowest levels of vortex bounds states in a topological vortex. Other columns are simulation results. The simulations in yellow-red color are the cases of topological vortex, while in green-white color are the cases of ordinary vortex.

考虑到 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的 Dirac 表面态具有正化学势，第二实心能级应该出现在正偏压一侧^[278]。为了确保图 6.6 中测量到的整数化能级序列的确来自于 Dirac 表面态的贡献 (而不是其他因素造成的巧合)，我们测量了整数量子化磁通涡旋的第 0、+1 和 +2 级涡旋束缚态能量位置的恒能电导绘图 (图 6.8)，这是对选定能量局域态密度的直接测量。实验结果与理论预期一致 (图 6.8)。值得指出的是， $\nu=+2$ 级圆环图样的清晰观测得益于 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶 Dirac 表面态具有很小的 k_F ($\sim 0.02 \text{ \AA}^{-1}$) (图 2.4)。仔细研究图 6.4 中的理论计算可以发现，涡旋束缚态的高轨道角动量波函数出现最大值的空间位置正比于 Dirac 表面态费米波矢的倒数 ($\sim 1/k_F$)，Dirac 表面态的 k_F 越小，束缚态态密度的空间震荡周期越大，越便于使用 STM 恒能电导绘图的方法进行观测。而 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的体

态 k_F 大约为 $\sim 0.1 \text{ \AA}^{-1}$ ，涡旋束缚态密度的空间震荡周期过小，很容易被材料本身的电子不均性所掩盖，不利于空间图样的观测^[307]。这些结果表明，我们对 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶涡旋束缚态的系统性实验研究成功观测到了超导 Dirac 表面态演生的整数量子化涡旋束缚态。

图 6.9 近零化学势极限的拓扑涡旋。(a) 拓扑涡旋 #11 的 $dI/dV(r, V)$ 强度分布图，这个涡旋靠近零掺杂极限。(b) 图 (a) 的 dI/dV 谱，在超导能隙附近具有量子化的高能涡旋束缚态。(c) 整数量子化 (红蓝圆圈) 和近零掺杂极限下 (黑星) 的 MZM 强度空间分布。(d) Fu-Kane 模型计算的不同化学势下的 MZM 波函数。化学势越小 MZM 波函数空间分布越长。(e) 与 (f) 相同，是 #11 的情况。(f) 数值计算的 #1 磁通涡旋的束缚态能量与实验观测值的比较。右侧坐标轴为使用束缚态能级间距归一化的束缚态能量，能级序列具有明显的整数量子化特征。

Figure 6.9 A topological vortex near the zero doping limit. (a) The line-cut intensity plot of a topological vortex near the zero-doping limit, of which the integer quantization of vortex bound states was broken down. (b) Selected spectra from (a). (c) Spatial intensity profile extracted from three topological vortices, two is integer quantized, one is near zero-doping limit. (d) Model calculation of Majorana wavefunction under different E_F s. (e) (f) Numerical calculation of the energy of vortex bound states in a near zero-doping limit and integer quantized topological vortex respectively.

6.2.3 近零掺杂极限

在 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶上的部分磁通涡旋中, 超导能隙以内只有醒目的 MZM, 而其它涡旋束缚态明显打破了整数量子化能级序列, 实验发现在超导能隙沿上有难以辨认的态密度峰, 这其实来源于高能涡旋束缚态。这种行为是近零掺杂极限的表现。在掺杂拓扑绝缘体等体系中, 实验确切地发现化学势存在空间不均匀性^[324–327], $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶具有阴离子位掺杂, 我们可以相信这里同样存在化学势的空间起伏, 这使得材料表面的某些位置十分接近零掺杂极限, 造成了涡旋 MZM 在 STS 谱上的孤立行为。图 6.9 是对图 4.1 中测量到的涡旋束缚态数据的再分析, 在第4章中我们只关注零能模的行为而忽视超导能隙内的其它特征, 然而在这里通过仔细分析我们发现在能隙边沿上具有 3 个量子化分立的涡旋束缚态, 他们的归一化能级分布如图 6.9 (e) 所示, 显然, 这种情况下的涡旋束缚态不符合整数量子化特征。我们使用图 6.9 (f) 中的理论模型并减小模拟所用的化学势的值, 数值计算的结果可以很好的重复实验观测, 这支持近零掺杂极限的解释。为了使结论更可信, 我们实验分析了整数量子化和 MZM 孤立行为的磁通涡旋中 MZM 强度的空间分布曲线(图 6.9 (c)), 实验发现与整数量子化行为的涡旋 MZM 相比, 图 6.9 (a) 的涡旋 MZM 具有更宽的空间分布。结合第4章介绍的涡旋 MZM 波函数表达式, 我们理论计算了不同 E_F 条件下的 $|u|^2$, 理论结果表明减小 E_F 可以增加涡旋 MZM 波函数的空间分布(图 6.9 (d))^[49,281], 这进一步支持图 6.9 (a) 中的涡旋处于近零掺杂极限。

要之, 伴随涡旋 MZM 出现的整数量子化和近零掺杂极限行为的涡旋束缚态都是 Dirac 表面态导致的整数角动量子数的体现。

6.3 样品不均性的馈赠: 共存平庸涡旋中的半整数能级序列

伴随涡旋 MZM 出现的整数量子化能级序列的成功观测证明了 Dirac 表面态额外的半整数自旋角动量导致涡旋发生半整数能级嬗移, 演生出零级束缚态——涡旋 MZM。尽管材料中应该存在两种不同的涡旋束缚态能级序列(整数量子化的拓扑涡旋和半整数量子化平庸涡旋), 然而通常情况下单一材料具有统一的拓扑性质, 这一限制使得同一块样品中的涡旋束缚态只能呈现一种能级分布, 妨碍了两种束缚态的直接比较, 以及半整数能级嬗移的直接观测。由于阴离子位掺杂的缘故, $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶具有本质不均性^[121,328–330], 这一现实因素一定

程度上降低了表面涡旋中出现 MZM 的概率，一直以来被视为演生涡旋 MZM 的不利因素 (第4章)，但是我们转念意识到 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的本征不均性在这里反而成为了一道曙光，不均性使得样品性质更加丰富，两种涡旋可以在同一块样品的同一片区域出现。这使得在相同的实验参数下直接对比拓扑涡旋和平庸涡旋成为了可能，也为直接鉴定表现涡旋 MZM 拓扑本质的半整数能级嬗移提供了稀有机会。

6.3.1 强不均机制破坏强拓扑绝缘体态

$\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 类似合金，具有多维度的本征不均性，实验研究发现它的表面存在化学组分、化学势、无序和散射势以及超导能隙的空间不均匀。本文在前面的章节已经介绍了超导能隙和化学势的空间涨落导致部分拓扑涡旋表现出近零化学势极限特征 (6.2 节)，较大的化学势涨落还有可能引发涡线拓扑相变 (4.3 节)，而基础准粒子中毒效应的空间不均性可能来源于无序和散射强度的不均匀 (4.2 节)。在上述现象中，材料的不均性直接影响了低能超导准粒子的行为，因此我们暂且将导致这些现象的不均性命名为“弱不均”。更有甚者，我们意识到 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶中的“强不均”效应可以直接杀死强拓扑绝缘体态，使得样品 (001) 外表面的某些区域上不存在 Dirac 表面态，在这里材料内部出现新的拓扑/非拓扑边界，原本出现在材料外表面的 Dirac 表面态进入材料内部 (图 7.2 (a)) 分布在新边界上。而在这一区域的外表面上出现的平庸涡旋遵循半整数量子化特征。在低温和低磁场条件下，实验观测到 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶表面的拓扑涡旋和平庸涡旋总是成群出现，这支持 Dirac 表面态在表面某些区域消失 (图 7.1) 的推论。

下面我们介绍两种可能的“强不均”机制，它们破坏了表面附近部分体材料的强拓扑绝缘体态。

(1) 强无序带来的非磁性散射会将强拓扑绝缘体态变为普通绝缘体态。

通常来说，强拓扑绝缘体态受时间反演对称性保护，非磁性杂质不能破坏 Dirac 拓扑表面态^[50]。但是这种拓扑保护只在弱杂质散射条件下成立，当杂质或无序引入的非磁性散射势与体能带的拓扑能隙相近时，强拓扑绝缘体态被破坏，理论计算也证实了 Dirac 表面态在强散射势条件下消失 (图 6.10 (a))。在 2.3 节中，通过 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的超高分辨 ARPES 测量我们推算出体态能带的 SOC 能隙约为 20 meV (图 2.8 (a))，这远远小于经典拓扑绝缘体 Bi_2Se_3 的拓扑能隙 (~ 300

图 6.10 可能的强不均机制。(a) 无序可以将强拓扑绝缘体变为普通绝缘体，从左到右非磁性散射势逐渐增强^[331]。(b) 掺杂可以将强拓扑绝缘体变为弱拓扑绝缘体，从左到右 Te 含量依此变大，三个状态分别为普通绝缘体、强拓扑绝缘体、弱拓扑绝缘体。绿色能带为奇宇称的 p_z 轨道，红色能带为偶宇称的 d_{yz} 和 d_{xz} ^[272]。

Figure 6.10 The possible mechanisms for strong inhomogeneity. (a) surface disorder transforms the strong topological insulator to a normal insulator. The scattering potentials are gradually larger from left to right^[331]; (b) concentration of the dopants could drive a strong topological insulator to be a normal insulator or weak topological insulator in Fe(Te, Se). The bands in green (red) represent p_z (d_{xz}/d_{yz}) orbital with odd (even) parity^[272].

meV)。因此，虽然受拓扑性质保护的 Dirac 表面态应该是强健且普遍的，但是 FeTe_{0.55}Se_{0.45} 单晶能带的小拓扑能隙使得拓扑性质本身并不强健，在材料“强不均”作用下，某些区域变成普通绝缘体，导致了平庸涡旋的出现^[331-333]。

(2) 阴离子化学成分的强起伏会将强拓扑绝缘体态变为普通绝缘体或弱拓扑绝缘体态^[174,334]。

在 2.1 节中我们介绍了 Fe(Te,Se) 的拓扑能带理论，在富 Se 的样品中不存

在拓扑能带，随着 Te 原子的掺杂，Z 点发生能带反转，材料进入强拓扑绝缘体态。然而我们注意到，如果继续进行 Te 原子掺杂，奇宇称的 p_z 能带在 Γ 点也会发生反转，这时材料进入弱拓扑绝缘体态，自旋轨道锁定的拓扑表面态只存在于侧表面^[174,334]。因此，无论是过度富 Se 还是过度富 Te 都会使 (001) 表面上的 Dirac 表面态消失，从而导致半整数量子化的平庸涡旋在某些区域出现 (图 6.10 (b))^[272,335,336]。

6.3.2 共存半整数量子化能级序列的观测

在上述理论的启发下，我们使用极低温超高分辨 STM 系统，在 Fe(Te,Se) 单晶表面测量到了共存的平庸涡旋 (图 6.11)。图 6.11 (a) 是跨越一个典型的平庸涡旋测量的 $dI/dV(r, V)$ 数据，可以清晰地分辨出多个分立的量子化能级，这表明涡旋束缚态进入了量子极限。如图 6.11 (b) 所示，实验观测到涡旋束缚态的最低能级十分接近零能，并且准粒子峰的强度表现出强烈的粒子-空穴不对称性，通过多次重复我们发现，这种峰强的不对称性因涡旋而异，可能受复杂因素影响；然而，通过仔细分辨，我们发现束缚态的能量保持了粒子-空穴对称性，满足涡旋束缚态的要求。零能涡旋束缚态的缺失表明在此涡旋中不允许零角动量存在，这意味着拓扑表面态的缺失。

我们对平庸涡旋使用 6.2 节中相同的分析方法发现涡旋束缚态呈很好的半整数量子化能级序列。我们使用拓扑表面态情境下使用的相同的 BdG 数值模拟，通过将能带换成普通的二次型能带，数值模拟可以很好的重现实验观测 (图 6.11 (b))。实验上一共测量了 26 个平庸涡旋，我们将这些涡旋的各级束缚态能量进行直方图统计，结果如图 6.11 (c) 所示，这些平庸涡旋中涡旋束缚态的能级序列符合很好的半整数量子化行为。

得益于 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶的“强不均”效应，这些不含有零能模的半整数量子化平庸涡旋出现在 (001) 表面没有 Dirac 电子的区域上，并在同一块样品中与含有涡旋 MZM 的整数量子化拓扑涡旋共存。这使我们在相同实验条件下直接对比了具有不同拓扑性质的 Dirac 表面态和常规能带所演生的两种涡旋束缚态，鉴定出了超导 Dirac 电子诱发的半整数能级嬗移 (图 6.1 (a) (b))。涡旋 MZM 的拓扑性质 (6.1 式) 主要归功于 Dirac 表面态本征自旋。我们从正反两个方面直接看到了全局涡旋束缚态的半整数能级嬗移，这是 Dirac 表面态参与涡旋束缚态激发所导致的全局非连续嬗变，因此可以被当作涡旋 MZM 拓扑本质的直接体现。

图 6.11 共存平庸涡旋与半整数量子化能级序列。(a) 平庸涡旋 #8 的 $dI/dV(r, V)$ 强度分布图。半整数量子化的涡旋束缚态能量呈分立分布，且不随空间位置改变^[165]。(b) 数值计算的 #8 磁通涡旋的束缚态能量与实验观测值的比较。右侧坐标轴为使用束缚态能级间距归一化的束缚态能量，能级序列具有明显的半整数量子化特征^[165]。(c) 26 个具有半整数量子化行为的平庸涡旋的直方图统计。涡旋束缚态能量被能级间距归一化。插图：这 26 个涡旋所有涡旋束缚态归一化能量的分布图，涡旋束缚态能量呈半整数能级序列^[165]。(d) 对图 (a) 选择谱线的重叠表示。

Figure 6.11 The inhomogeneity of material helps coexisting ordinary and topological vortices: (a) A $dI/dV(r, V)$ line-cut intensity plot measured on ordinary vortex #8. Half-odd-integer quantized vortex bound states are clearly observed^[165]; (b) the comparison between experimental observed and theoretical calculated level energy in ordinary vortex #8^[165]; (c) a histogram of averaged level energies normalized by the first level spacing, *i.e.* the ratio $E_L/\Delta E$. The statistical analysis is performed among all the 26 ordinary vortices which show half-odd-integer quantized CdGM levels^[165]. (d) overlapping display of the spectra selected from (a).

6.4 本章小结

最后值得指出的是，Dirac 电子携带的半整数自旋角动量不仅在超导背景下使得涡旋束缚态发生半整数能级嬗移，在其他的物理背景下，Dirac 电子的参与也会带来相应物理量的半整数嬗移。例如石墨烯中的半整数量子霍尔效应 (图 6.12 (a)-(c))^[337-340]、反相位 SdH 震荡 (图 6.12 (e))^[337,338,341,342]、拓扑材料中的零级朗道能级 (图 6.12 (d))^[343-347]、超导运动边缘态的半整数量子能级嬗移 (式 5.5)、N-S 结弹道运输中的半整数量子电导 (图 6.12 (f))^[283] 等等，可以说半整数嬗移是 Dirac 电子与生俱来的，是 Dirac 电子参与物理行为的普遍现象。

图 6.12 Dirac 电子导致的普遍半整数嬗移。(a) 石墨烯二维电子气中的半整数量子霍尔效应与对应的反常朗道能级。^[339](b) 普通金属二维电子气中的整数量子霍尔效应与对应的正常朗道能级。^[339](c) 实验测量的石墨烯霍尔电导和纵向电阻。^[337](d) STM 测量 Bi_2Se_3 中的反常朗道能级。^[345](e) 石墨烯中的量子震荡。^[337](f) N-S 结弹道量子电导。^[283]

Figure 6.12 The ubiquitous half-integer shift in Dirac electron engaged physical phenomena.

本文在 1.1 节中介绍了 MZM 的三个基本性质，本章的工作是其中第二性质在铁基超导涡旋体系中的实现。这项工作开创性地将涡旋 MZM 的拓扑本质与涡旋束缚态的全局行为建立联系，不仅研究了涡旋 MZM 的拓扑性质，而且进一步证明了铁基超导体超导涡旋中观测到的鲁棒 ZBCP 是 MZM。为了更加深入地研究涡旋 MZM 的拓扑本质，未来需要设计实验，实现涡旋 MZM 的指数拓扑保护 (1.1.3 节)，这对进一步探索拓扑量子计算，优化编织时间也具有重要意义。

第7章 涡旋马约拉纳零能模的量子工程角度讨论

本文在上章详细介绍了 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶样品表面两种涡旋的共存, 这同时也间接指出在实验观测中不是所有磁通涡旋都存在涡旋 MZM 这一问题, 真实样品的三维特性 (第4章) 以及本征不均性导致了复杂的涡旋形态和分布特征。从研究涡旋 MZM 物理性质的角度考虑, 真实样品的不完美是大自然的馈赠, 这使得在同一块样品中直接比较束缚态的两种拓扑成为可能。但这就像是一枚硬币的正反面, 从发展拓扑量子计算的角度考虑, 真实样品的不完美却是一场噩梦。

在前面六章内容中, 我们结合简洁的理论模型详细介绍了铁基超导体涡旋 MZM 的基本性质和实验观测, 这些只考虑完美情况的简单模型却往往最深刻地抓住了奇异现象的物理本质 (第4章)——这是物理学研究的思路。然而真实材料不是简单的物理模型, 材料或环境的不完美引入了其它影响因素, 这干扰了目标物理现象的实现, 这是对物理研究的干扰, 但却是发展工程应用 (例如拓扑量子计算) 必须解决的问题——这是量子工程 (quantum engineering) 的任务。因此, 为了在铁基超导体上实现拓扑量子计算这一终极目标, 实验研究涡旋 MZM 在材料表面的宏观分布特征, 并理论探讨影响涡旋 MZM 出现或不出现的物理机制具有深远的意义。

7.1 $\text{Fe}(\text{Te},\text{Se})$ 单晶表面的涡旋分布特征

在讨论机理之前, 我们首先介绍实验观测到的 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶表面涡旋 MZM 的宏观分布特征^[165]。我们的早期实验在较高温度 (~ 450 mK) 下进行, 这一条件下只有不到 20% 的磁通涡旋中存在涡旋 MZM, 很难进行有效统计^[163]。得益于对额外准粒子中毒效应 (4.2 节) 的深入研究, 我们意识到更低温的实验条件有利于获得涡旋 MZM 的真实分布情况。

如图 7.1 所示, 我们在极低温 (40 mK) 和低场 (2 T) 实验条件下随机选择了三个相距很远的区域, 无差别地测量了出现的 76 个磁通涡旋的束缚态空间分布信息。利用图 6.6 和图 6.11 相同的数据分析方法, 我们鉴别了每一个磁通涡旋的种类, 其中黄色圆圈标记有涡旋 MZM 的拓扑涡旋, 蓝色圆圈标记不存在涡旋 MZM 的平庸涡旋, 圆圈为实 (虚) 线的代表涡旋束缚态 (不) 遵循整数或半整数量

子化能级序列。

图 7.1 两类涡旋的空间分布^[165]。(a) (c) (e) 在极低温 (40 mK) 和弱磁场 (2 T) 条件下测量的零偏压电导绘图。随机挑选的三个区域相隔很远。我们对这三个区域出现的磁通涡旋进行了无差别 $dI/dV(r, V)$ 测量, 用来鉴别各涡旋的束缚态行为。其中黄色圆圈标记的涡旋代表存在涡旋 MZM 的拓扑涡旋, 蓝色圆圈标记的为不存在涡旋 MZM 的平庸涡旋, 实(虚)线圆圈代表(不)符合整数/半整数量子化行为, 绿色点线将同类涡旋围在一起, 可见同类涡旋总是成群出现, 这表明不均匀性导致样品表面某些区域 Dirac 表面态消失, 而在其他区域 Dirac 表面态保持完好。(b) (d) (f) 三个区域中不同类型涡旋的统计数据。

Figure 7.1 Spatial distribution of the two classes of vortices. a, c, e, The zero-bias conductance maps of three well-separated regions. The green dashed lines encircle the same class of vortices. Topological vortices and ordinary vortices usually group together, which indicates topological region and trivial region coexist in the sample surface due to spatial inhomogeneity. b, d, f, Summary of the ratio of different types of vortices in the three regions, respectively. The data in the three regions were measured under 40 mK and 2.0 T.

我们将这三个区域中涡旋种类的统计情况列于图 7.1 (b) (d) (f) 中。从这些数据中我们可以得到三个结论,

(1) 涡旋 MZM 的出现率在空间中具有很大的波动。我们的数据显示, 根据区域的不同涡旋 MZM 的出现概率为 37% 到 75% 不等。由于这三个区域都是随机挑选的, 这表明 $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ 单晶大尺度不均匀性对涡旋 MZM 的出现概率具

有重要影响，这暗示单晶质量的重要性。

(2) 实验发现 76% 的磁通涡旋束缚态遵循整数或半整数量子化能级序列。

(3) 同种涡旋往往成群出现，在图 7.1 中我们用绿色点线将同种涡旋圈在一起，这一现象支持材料表面某些区域 Dirac 表面态消失而在其他区域 Dirac 表面态仍然保持完好的设想。

7.2 超导涡旋中 MZM 存在与否的机理讨论

我们在前面的章节中零散地涉及了材料的三维特性和不完美性对涡旋中是否存在 MZM 的影响，我们同时也指出理想情况下涡旋 MZM 的行为可以由 Fu-Kane 模型很好地描述。为了回答真实材料和实际实验中并非每个涡旋中都存在 MZM 的问题，我们在此系统整理总结了影响涡旋 MZM 是否出现的可能微观机制^[165]。需要指出的是，真实材料中涡旋 MZM 的存在与否是一个很复杂的问题，我们可以从理论和实验上深入探讨影响涡旋 MZM 存否的各种可能机制，但是对于任何一种机制而言，妄下结论断言其为涡旋 MZM 存否的控制因素都是危险的，可以相信，这里存在多种因素共同作用。

下面我们逐条讨论影响涡旋 MZM 的可能物理机制：

I. Dirac 表面态的有无。

材料的“强不均”机制(6.3.1 节)使得样品(001)表面的某些区域上 Dirac 表面态消失，材料表面拓扑区域(有 Dirac 表面态)和常规区域(无 Dirac 表面态)共存，在这两个区域上分别出现有涡旋 MZM 的拓扑涡旋和无涡旋 MZM 的平庸涡旋。

II. 涡线拓扑相变改变 MZM 的拓扑不变量。^[243]

在 4.3 节中我们仔细讨论了涡线拓扑相变的影响，对于拓扑区域上的涡旋来讲，发生涡线拓扑相变会导致涡旋 MZM 消失，对于常规区域上的涡旋来讲相变导致 MZM 产生。现在理论上已知的控制涡线拓扑相变的参量有化学势、塞曼能等。

III. 准粒子中毒效应会抑制涡旋 MZM。

此项有三个方面，

1. 趋近量子相变点时准粒子干扰增强。体态能带参与涡旋束缚态激发时，一维涡线体内的微小能隙(δ)保护了末端的涡旋 MZM，MZM 沿垂直方向的

图 7.2 涡旋中有无 MZM 的微观机制^[165]。(a) 材料不均性导致的两种表面共存。其中棕色表面无 Dirac 表面态，对应的体态为普通绝缘体或弱拓扑态。(b) 在有 Dirac 表面态的表面区域上涡旋 MZM 的经验相图。(c) 在没有 Dirac 表面态的表面区域上涡旋 MZM 的经验相图。其中相图中蓝色越深的区域代表涡旋 MZM 越强，更易被 STM 实验观测；颜色越淡代表涡旋 MZM 强度越弱，不易被观测。横轴代表驱动涡线量子相变的量子参数，比如化学势、Zeeman 能等。纵轴是 MZM 的有效温度，包括温度展宽、仪器展宽、基础准粒子中毒展宽等。红色点线表示估计的目前实验可以覆盖的相区。

Figure 7.2 Mechanism of the presence or absence of MZMs in Fe(Te, Se)^[165]. In this figure we summarize the influence from the breaking down of Dirac surface state, the vortex line phase transition, the temperature effect and quasiparticle poisoning. We neglect the Majorana hybridization, the case with magnetic impurity, and the when unconventional s_{\pm} superconducting pairing dominates.

波函数局域长度正比与 $1/\delta$ ，当改变涡线的量子参数，趋近于量子相变点时，MZM 波函数将深入材料体内从而变得实验不可见。继续改变量子参数直到达到相变点时，一维涡线的能隙关闭，上下表面的两个 MZM 杂化消失。

2. 高温下的额外准粒子中毒加速涡旋 MZM 消失。(详见 4.2 节)
3. 基础准粒子中毒的空间不均性。这使得不同空间位置上的 MZM 具有不同的有效温度，这导致在同一实验温度条件下测量到的涡旋 MZM 具有不同的强度。(详见 4.2 节)

如图 7.2 所示, 我们将上述因素总结成一般情况下的涡旋 MZM 的经验相图, 其中红色点线是估计的目前实验可以涵盖的相区。

下面我们讨论真实材料中存在一些复杂情况时涡旋 MZM 存在与否的可能机制。

IV. 强磁场条件下涡旋马约拉纳零能模面内杂化的影响。

涡旋间距随着磁场升高而减小, 在强磁场下涡旋 MZM 的间距变得很近, 涡旋 MZM 面内杂化将成为控制涡旋 MZM 有无的主要因素 (1.1.3 节)。多个 STM 实验观测到涡旋 MZM 的出现概率随着磁场增加而减少^[348,349], 这一现象随后很快被无序涡旋晶格的 MZM 波函数杂化理论所解释^[350] (图 7.3)。

图 7.3 Fe(Te,Se) 涡旋 MZM 的杂化。(a) 实验测得的涡旋 MZM 的出现概率随磁场的变化^[348]。

(b) 无序涡旋晶格的 MZM 波函数杂化理论理论计算的涡旋 MZM 的概率^[350]。

Figure 7.3 The hybridization of Majorana zero modes in Fe(Te,Se) vortices. (a) Experimental results under different magnetic field. (b) A hybridization simulation based on vortex glass configuration.

V. 磁性杂质影响涡旋 MZM 的出现。

Fe(Te,Se) 单晶生长过程中容易产生多余 Fe 杂质出现在 Se 平面的间隙位置, 这种杂质带有不饱和的磁矩, 当多余 Fe 过剩时会极大地压制超导电性。多余 Fe 可以通过后续退火, 以及优化生长工艺避免。为了排除多余 Fe 的影响, 本文介绍的系统性工作选择了使用优化生长工艺得到的不含多余 Fe 的样品进行研究, 使用优化工艺生长得到的样品无需退火就有很好的超导电性, 样品较难解理, 且无法获得闪亮的解理面^[163]。在进行涡旋束缚态测量之前, 我们使用 STM 对样

品表面形貌以及电子态进行检验，验证了用于涡旋 MZM 测量的样品不存在多余 Fe (3.3 节)。

图 7.4 磁性杂质产生竞争半反常量子霍尔相^[351]。磁性杂质在垂直磁场作用下可以使 Dirac 表面态打开 Zeeman 能隙，这与强不均机制有所类似。

Figure 7.4 The half quantum anomalous Hall phase induced by magnetic impurities competes with effective spinless superconductivity of Dirac surface states.

磁性杂质的存在会使得拓扑铁基超导体复杂化。一方面，STM 实验在 Fe(Te,Se) 的间隙 Fe 杂质上观察到了强健的零能峰 (图 1.4 (c))，随后理论学家将其解释为杂质位置自发形成的量子反常涡旋中的 MZM^[352]。另一方面，最近有理论指出磁性杂质存在于样品表面时，Dirac 表面态会出现竞争的超导相。磁性杂质的出现存在一定的可能性使得杂质附近的 Dirac 表面态进入“半反常量子霍尔相” (图 7.4)，简言之，即当磁性杂质的不饱和磁矩被外磁场极化并垂直于样品表面时，磁性杂质可以破坏拓扑绝缘体的表面态 (由于 Dirac 表面态的自旋在面内)，在 Dirac 点打开 Zeeman 能隙。如图 1.5 (a) 所示，如果磁性杂质附近的超导表面态被带离拓扑相，在此区域内出现的磁通涡旋中就不存在 MZM，与此同时，运动的手性 Majorana 模式可能出现在两种超导相的边界上^[351]。

磁性杂质的出现对涡旋 MZM 是干扰因素。磁性杂质对涡旋 MZM 的破坏作用同本小节的第 I 项有一定的相似性 (破坏 Dirac 表面态)，由于本学位论文完成的研究工作排除了磁性杂质的干扰，因此我们将此因素单列于此。

VI. 非常规 s_{\pm} 波超导电性影响涡旋 MZM 的出现

我们在2.3.3节中详细介绍了样品(001)表面上 Dirac 表面态超导能隙的实验研究。由于 Dirac 表面态位于布里渊区中心，且具有很小的 k_F ，因此理论预期(001)面上的 Dirac 表面态通过超导近邻效应获得 s 波超导电性，ARPES 实验在(001)面表面态上观察到了各向同性超导能隙(图 2.7)。在本文介绍的 STM 实验中，我们只关注(001)表面上的涡旋束缚态，因此可以完全忽略超导载体的非常规超导配对性质，只考虑 Dirac 表面态的 s 波超导配对，这完全符合 Fu-Kane 模型的结构，实验结果也表明，在存在涡旋 MZM 的前提下，这一近似是有效的(第4章)。

图 7.5 高阶拓扑超导影响涡旋 MZM^[353]。

Figure 7.5 The influence from high order topological superconductivity.

然而铁基超导载体的非常规超导配对在考虑多个截止面的情况下显示出不可忽视的作用。理论表明^[354]，对于不同取向的样品表面，Dirac 表面态可以从体态的非常规 s_{\pm} 超导配对获得不同的超导符号，当两个取向不同的表面具有不同的超导符号时，在这两个表面的交棱上存在运动的 Majorana 螺旋模，这一模式保持了时间反演对称性。这时铁基超导体符合高阶拓扑超导体的定义，即 N 维(3 维)全能隙超导体的 $N - 1$ 维(2 维)边界(表面)也是全能隙的，但是在 $N - 2$ 维(1 维)的边界(交棱)上存在拓扑保护的无能隙马约拉纳模式。高阶拓扑超导体的存在与否一定程度上这取决于体态 s_{\pm} 超导电性的能隙参数。最近有理论指出^[353]，当材料的某些区域满足高阶拓扑超导体条件时，在此区域中出现的磁通涡旋中不存在涡旋 MZM，运动的螺旋 Majorana 模出现在区域的边棱上。这一理论预言将涡旋 MZM 的行为与高阶的 Majorana 交棱模的行为建立了关联，在实验上具有很好的标示度，十分值得进行深入地实验探索，也为高阶 Majorana 模

式的实验判定给出了一个限制条件。

7.3 本章小结

本章我们介绍了 Fe(Te,Se) 单晶表面两种涡旋的分布情况，详细讨论了影响涡旋 MZM 在真实样品中存在与否的可能物理机制，旨在为未来潜在的工程应用提供参考。在该体系上实现工程应用需要获得性质均一的样品来制作量子器件，这强烈地暗示材料质量的重要性。最近，对于涡旋 MZM 有无机理的实验和理论探究将为该体系揭示更多的物理细节，这样未来或可合理规避涡旋 MZM 可能的破坏机制，使用分子束外延等精确生长方法制备更高质量、更小尺寸的样品，使其中只能包含预设的少数几个涡旋 MZM；而样品足够好的均一性将会保证编织过程中涡旋 MZM 的非阿贝尔统计性质，保护编码其中的量子信息。

第 8 章 总结与展望

量子计算是当今最热门、最前沿的科技研究领域之一，世界上许多国家、组织、科技公司纷纷加入到量子计算的竞争中。目前主流的量子计算依赖于常规量子比特，主要包括超导量子比特、硅量子点量子比特以及离子阱量子比特等^[355,356]。这些常规量子比特普遍受到量子错误的影响，可靠的量子计算需要进行有效纠错。2019 年，谷歌 AI 量子团队取得了量子计算的突破性进展，他们使用 53 比特的原型器件“Sycamore”演示了“量子霸权”^[357,358]，虽然业内仍存在一些反对的声音^[359]，但毫无疑问这一结果具有里程碑式的意义。人类现在已经站在“中等噪声规模量子时代” (NISQ) 的门口^[360]，可以成功实现 50 到 100 比特的量子计算机，演示对经典计算机的优越性。但是量子比特操作门的噪声摧毁了量子计算的可靠可扩展性，即使 50 到 100 比特的 NISQ 器件在某些问题上是有用的，但是并不足以对人类的生活产生立竿见影的影响。进一步发展量子计算亟须解决噪声问题，一则要提高量子门的操作精度，二则要大幅提升量子纠错效率，从而最终实现完全容错的量子计算。

拓扑量子计算具有本征的容错性^[2]。拓扑量子比特由非阿贝尔拓扑准粒子组成，受准粒子时空纽结的拓扑结构保护，对局域扰动天然免疫，从而大大降低了纠错码的难度，可以实现容错量子计算。拓扑量子计算是量子计算的未来出路之一，与超导量子计算等主流途径相比，拓扑量子计算更具前瞻性，但至今并未实现 1 个拓扑量子比特，相关研究处于更加初级的阶段。马约拉纳零能模 (MZM) 与标准模型中正反粒子等价的马约拉纳费米子有一定的类似性，是凝聚态体系中最易实现的非阿贝尔拓扑准粒子，也是构建拓扑量子比特的首选体系。

拓扑铁基超导体同时具备单一材料、高温超导、强电子关联、拓扑能带等特质，从而成功规避了本征拓扑超导体和近邻异质结体系在实现 MZM 上的困难，有望成长为研究马约拉纳物理和制备拓扑量子比特最重要的材料体系之一。本文循着一以贯之的逻辑线，从起源到发展，从理论到实验，从基态能带到激发态准粒子，从物理大局到工程细节，系统全面地介绍了 Fe(Te,Se) 单晶中演生涡旋 MZM 的研究进展，旨在搭建经典 Majorana 理论和新兴铁基超导实验之间的桥梁，帮助读者对铁基超导材料中演生的涡旋 MZM 产生深刻理解和合理评价。

8.1 铁基马约拉纳进展小览

自从 Fe(Te,Se) 单晶作为新兴的 Majorana 准粒子载体被大家所认识, 铁基超导家族的拓扑性质迅速激起了学界的广泛关注。在过去的几年里, 大量新奇的理论和实验相继出现, 在这里我们尝试将其总结如下:

1. 涡旋 MZM 的独立验证^[348–350,361]。Fe(Te,Se) 单晶中的涡旋 MZM 已经被多个研究团队独立验证。
2. 铁基体系涡旋拓扑相变理论的发展^[271–274]。
3. 发现铁基超导体拓扑性质的普遍性。人们不仅发现铁基超导体拓扑非平庸的能带结构具有普遍性^[162], 还在铁基超导家族的多个其它材料中先后证实了涡旋 MZM 的存在, 比如 (Li,Fe)OHFeSe^[362,363], CaKFe₄As₄^[167] 等。
4. 探索潜在的更高温材料。实验证明单层铁基超导 Fe(Te,Se) 薄膜具有非平庸的拓扑能带^[335,336], 单层 Fe(Te,Se) 薄膜同时还具有很高的超导转变温度, 这暗示单层铁基超导材料有可能成为液氮温度以上的高温 Majorana 载体^[131]。
5. 缺陷态理论和实验蓬勃发展。人们在铁基超导体磁性点杂质^[146,352,364–366]、台阶边^[367]、畴界^[361] 以及原子线缺位^[368–370] 上观察到了 Majorana 模式的迹象, 这有待进一步验证。
6. 表面态潜在的竞争超导序^[351,371,372]。
7. 潜在的表面和体态本征拓扑超导^[373,374]。
8. Fe(Te,Se) 作为超导衬底的异质结表面的奇异行为^[375–379]。
9. 尝试优化样品质量^[380]。
10. 对表面态超导考虑完整的体态超导配对 (s_{\pm}) 时, 在样品边界上获得保持时间反演对称性的 Majorana 模^[354,381]。
11. 巧妙设计结构, 实现单个的高阶 MZM^[382–385]。
12. 探索可行的编织方案^[386–388]。
13. 铁基 Majorana 载体的发展也在一定程度上启发并促进了物理学家们在其它自赋性拓扑超导材料中研究 Majorana 准粒子^[389–391]。
14. 发表多篇系统综述文章^[147,148,164,381,392–394], 从理论和实验的角度探讨该体系的能带、超导、准粒子等方方面面。

这一领域的蓬勃发展不仅为 Majorana 物理打开了新天地, 也为高温超导研

究注入了一剂强心剂。

8.2 铁基涡旋体系的未来

拓扑铁基超导体是当下最为可信的 Majorana 载体之一。在现有工作的基础上继续深入研究涡旋 MZM 的性质，尝试在铁基超导体上实现涡旋 MZM 的杂化、编织、融合以及费米宇称读取，是未来工作的重要方向。这些目标的实现需要理论、材料和技术等多个方面的共同努力。**理论方面**，需要考虑涡旋 MZM 的真实情景，设计出切实可行的编织方案^[395]；**材料方面**，需要进一步提升样品质量，把材料的体和表面都做得更均一，同时更要兼顾准粒子的拓扑能隙(能带工程视角)，实现液氮温区的涡旋 MZM；**技术方面**，需要探索可控的涡旋操纵手段，实现操纵效率与准粒子寿命的匹配。在此前提下，我们将有机会构造拓扑量子比特，让凝聚态物理和量子计算在拓扑铁基超导体上交融(图 8.1)。

图 8.1 编织涡旋 MZM，探索拓扑量子计算。左上：拓扑铁基超导体中体超导 k -近邻效应诱导的表面等效无自旋 p -波配对^[148]。左下：Fe(Te,Se) 单晶中纯净的涡旋 MZM^[164]。中间：利用 STM 针尖操纵铁基超导表面的涡旋 MZM^[163]。右图：涡旋 MZM 编织操作与拓扑量子比特^[4]。

Figure 8.1 Braiding vortex MZMs and topological quantum computing. Left-top panel: Surface effective spinless p -wave pairing induce by k -proximity effect from bulk bands in Fe(Te, Se)^[148]. Left-bottom panel: The pristine vortex MZM observed in Fe(Te, Se)^[164]. Middle panel: It is possible to use a STM tip to manipulate vortex MZMs on the surface of Fe(Te, Se)^[163]. Right panel: Topological qubit built by braiding four vortex MZMs^[4].

8.3 结语

本文介绍的系统性工作标志着拓扑铁基超导体系迈出了探索拓扑量子计算的“万里长征第一步”。行远者必自迩，经之营之，未来可期。

附录 A 涡旋束缚态边界条件

为了更直观地描写超导准粒子在磁通涡旋中遵循的反周期或周期性边界条件，阐述 Fu-Kane 模型与手性 p 波超导在实现零能模上的相似性，这一小节将汇总涡旋 BdG 方程在几种情况下的行为。

涡旋束缚态的行为是通过求解 BdG 方程得到的，

$$\mathcal{H}_{\text{BdG}} = H_0(\mathbf{r})\tau_z + \Delta(\mathbf{r})\tau_x \quad (\text{A.1})$$

为了方便起见，我们选择涡旋数为 1，并将涡旋附近的超导序参量写为，

$$\Delta(\mathbf{r}) = \frac{\Delta_0}{\xi}(x - iy) \quad (\text{A.2})$$

我们将 BdG 方程中的所有量都写到动量空间，对 \mathbf{r} 作如下变换 $\mathbf{r} \rightarrow i\partial_{\mathbf{k}}$ 我们有如下结果。

A.1 普通 BCS 超导情况

当能带是普通的二次型能带，超导配对为普通的 s 波时，

$$\mathcal{H}_{\mathbf{k}}^{\text{BdG}} = \begin{bmatrix} (\hbar k)^2/2m - \mu & i\frac{\Delta_0}{\xi}(\partial_{k_x} - i\partial_{k_y}) \\ i\frac{\Delta_0}{\xi}(\partial_{k_x} + i\partial_{k_y}) & \mu - (\hbar k)^2/2m \end{bmatrix} \quad (\text{A.3})$$

可见，超导涡旋给予超导序参量 2π 的相位，这相当于赋予超准粒子 π 相位，正是这一因素导致超导准粒子在超导涡旋中遵循反周期性边界条件。

A.2 手性 p 波超导情况

当能带是普通的二次型能带，超导配对为手性 p 波时，

$$\mathcal{H}_{\mathbf{k}}^{\text{BdG}} = \begin{bmatrix} (\hbar k)^2/2m - \mu & i\frac{\Delta_0}{\xi}(k_x - ik_y)(\partial_{k_x} - i\partial_{k_y}) \\ i\frac{\Delta_0}{\xi}(k_x + ik_y)(\partial_{k_x} + i\partial_{k_y}) & \mu - (\hbar k)^2/2m \end{bmatrix} \quad (\text{A.4})$$

由于手性 p 波超导序参量自带 π 相位，这抵消了涡旋的作用，使得超导准粒子在涡旋中遵循周期性边界条件，零能解出现。

A.3 Fu-Kane 哈密顿量情况

当能带是 Dirac 表面态，超导配对为普通的 s 波时，

$$\mathcal{H}_{\mathbf{k}}^{\text{BdG}} = \begin{pmatrix} -\mu & k_x - ik_y & i\frac{\Delta_0}{\xi}(\partial_{k_x} - i\partial_{k_y}) & 0 \\ k_x + ik_y & -\mu & 0 & i\frac{\Delta_0}{\xi}(\partial_{k_x} - i\partial_{k_y}) \\ i\frac{\Delta_0}{\xi}(\partial_{k_x} + i\partial_{k_y}) & 0 & \mu & -k_x - ik_y \\ 0 & i\frac{\Delta_0}{\xi}(\partial_{k_x} + i\partial_{k_y}) & -k_x + ik_y & \mu \end{pmatrix} \quad (\text{A.5})$$

这时超导电性虽然是平庸的，但是 Dirac 表面态携带的本征自旋起到了手性 p 波超导同样的作用，反周期性边界条件被抵消。不过这时产生零能模的推手出现在 BdG 哈密顿量的能带部分。

附录 B p 轨道散射截面证据

在图 1.8 (b) 所示的工作中，鉴定能带反转依靠矩阵元的轨道选择性定则 (2.2.2 节)，即在特定的光极化条件下某一轨道的光电矩阵元是零还是非零的二元判定。当实验几何选择光极化矢量为图 2.4 (a) 中的 A_y 和 A_z 时，FeSe 超导体中居于最靠近 Γ 点位置的 d_{xz} 能带被禁闭，ARPES 实验不能观测到这条能带的信号。如果认为 Fe(Te,Se) 单晶的能带结构保持 FeSe 的特征，那么在实验中靠近 Γ 点位置只能看到一条 d_{yz} 能带，然而图 1.8 (b) #2 中观测到了两条能带，其中一条出现在了本该被禁闭掉的 d_{xz} 能带的位置上。因此，ARPES 实验判断在这里含有较多的 p_z 轨道的成分，即发生了 $p-d$ 能带反转。

我们再次重申，上述研究只利用了光电矩阵元 (式 2.6) 的零或非零的二元判定。其实，我们可以更加深入地利用式 2.6 的定量值，对 Fe(Te,Se) 单晶中 p_z 轨道沿着近 Γ -Z 方向出现在费米能级以下、产生能带反转的事实进行更加细节的验证。当光电矩阵元不为零时，它的大小还受到光电散射截面的影响，不同轨道的散射截面有着不同的光子能量依赖关系，通常情况下角动量越大的电子轨道更喜欢被更高能的光子所激发。因此我们可以通过合适的实验手段和必要归一化，测量 p_z 能带 ARPES 信号强度随光子能量的变化行为，来鉴定 p_z 能带出现在费米能级以下的现象。然而，真实实验中式 2.6 的定量值还受其他因素的影响，比如 ARPES 能量分析器的配置、光束线的工作状态 (即各能量下的光通量) 等，因此想要从实验上准确地揭示特定轨道散射截面的变光子能量依赖特征，需要将不同光子能量测得的 ARPES 数据按照其光通量的大小进行归一化，并且保证所有的数据的采集使用相同的分析器配置。

我于 16 年在上海同步辐射光源梦之线仔细研究了 FeTe_{0.55}Se_{0.45} 单晶特定轨道散射截面的变光子能量依赖特征。上海光源梦之线 ARPES 实验站的几何如图 B.1 (a) 所示，其中水平偏振 (LH) 主要包含 A_y 和 A_z 的极化光子，而垂直偏振 (LV) 主要包含 A_x 偏振，同时也含有少量的 A_z 极化光子。我利用配置在 ARPES 实验腔里的光电二极管测量了装置末端的光通量随光子能量的变化，如图 B.1 (b) 所示。我们选择 LH 偏振 (包含 A_y 和 A_z) 的光测量 FeTe_{0.55}Se_{0.45} 单晶 Γ -M cut 的变光子能量 ARPES 谱 (k_z map)，并使得不同光子能量下的测量保持相

同的 ARPES 分析器配置，利用 B.1 (b) 中测量的通量曲线对各光子能量条件下测量的 Γ -M cut 进行统一的归一化处理，这样得到的 ARPES 谱强度主要受材料的本征态密度和光电子散射截面的影响。

图 B.1 上海光源梦之线 ARPES 实验几何与光子通量。(a) 仪器实验集合与光偏振分量。(b) LH 和 LV 偏振在不同光子能量下的光通量。

Figure B.1 The equipment configuration and photon flux of Dreamline beamline in SSRF.

图 B.2 Fe(Te,Se) 单晶通量归一化的 k_z map。(a) 各轨道光电子通量的光子能量依赖。(b) $E = -60$ meV 的 k_x - k_z map (通量归一化)。(c) $E = 0$ meV 的 k_x - k_z map (通量归一化)。(d) $E = 0$ meV 的 k_x - k_z map (全局归一化)。(e) 24 eV 光子能量测量到的 Γ 点能带。

Figure B.2 Flux normalized k_z map of Fe(Te,Se).

我们发现这种利用 flux 进行归一化处理的分析方法对分辨 k_z map 上的费米

面信号具有很好的效果 (特别是当谱强度受散射截面影响很大时)。图 B.1 (d) 是使用常规的全局归一化方法分析得到的 ARPES k_x - k_z map。显然费米面的特征完全被强度信号所掩盖了, 伪彩图绘制下不能分辨出费米面轮廓。而利用通量方法进行归一化处理的数据 (图 B.1 (c)) 可以很清晰地看到费米面轮廓, 其中两条近乎平行 (色散很弱) 的费米线是 d_{yz} 轨道构成的, 而在低光子能量下 (< 35 eV), 在 d_{yz} 轨道内侧存在额外的费米面, 且该费米面在升高光子能量时很快就消失了。我们将能量截面选择到 -60 meV (图 B.1 (b)), d_{yz} 轨道内侧的费米面结构会变得更清晰, 这证明这是由一个面内空穴型能带构成的。

我们查阅了 Fe- $3d$ 电子 (绿色)、Te- $5p$ 电子 (紫色)、Se- $4p$ 电子 (红色) 的光电子散射截面随光子能量的变化关系 (图 B.1 (a))^[396,397]。通过与实验数据 (图 B.1 (b)) 做对比, 显然, d_{yz} 轨道在 40 eV 左右出现的强度极值是由于 $3d$ 电子散射截面曲线出现极值的原因, 这表明我们的实验处理方法可以使 ARPES 强度很好地反应光电子散射截面的变化。那么, d_{yz} 轨道内侧额外的费米面在 35 eV 之上的迅速消失, 与 p 电子散射截面曲线在 30 eV 附近的陡降可以完美符合! 这表明低光子能量下 (< 35 eV), 在 d_{yz} 轨道内侧出现的额外费米面来自于 p_z 轨道, 这就是说 FeTe_{0.55}Se_{0.45} 单晶中发生了 $p-d$ 轨道的能带反转!

参考文献

- [1] Feynman R P. There's plenty of room at the bottom[J]. California Institute of Technology, Engineering and Science magazine, 1960.
- [2] Nayak C, Simon S H, Stern A, et al. Non-Abelian anyons and topological quantum computation[J]. Reviews of Modern Physics, 2008, 80(3):1083.
- [3] Wilczek F. Majorana returns[J]. Nature Physics, 2009, 5(9):614-618.
- [4] Alicea J. New directions in the pursuit of Majorana fermions in solid state systems[J]. Reports on Progress in Physics, 2012, 75(7):076501.
- [5] Beenakker C. Search for Majorana fermions in superconductors[J]. Annu. Rev. Condens. Matter Phys., 2013, 4(1):113-136.
- [6] Elliott S R, Franz M. Colloquium: Majorana fermions in nuclear, particle, and solid-state physics[J]. Reviews of Modern Physics, 2015, 87(1):137.
- [7] Qi X L, Zhang S C. Topological insulators and superconductors[J]. Reviews of Modern Physics, 2011, 83(4):1057.
- [8] Leijnse M, Flensberg K. Introduction to topological superconductivity and Majorana fermions [J]. Semiconductor Science and Technology, 2012, 27(12):124003.
- [9] Majorana E, Maiani L. A symmetric theory of electrons and positrons[M]//Ettore Majorana Scientific Papers. Springer, 2006: 201-233.
- [10] Kitaev A Y. Quantum computations: algorithms and error correction[J]. Russian Mathematical Surveys, 1997, 52(6):1191.
- [11] Kitaev A Y. Fault-tolerant quantum computation by anyons[J]. Annals of Physics, 2003, 303(1):2-30.
- [12] Kitaev A. Anyons in an exactly solved model and beyond[J]. Annals of Physics, 2006, 321(1):2-111.
- [13] Aasen D, Hell M, Mishmash R V, et al. Milestones toward Majorana-based quantum computing[J]. Physical Review X, 2016, 6(3):031016.
- [14] Freedman M, Kitaev A, Larsen M, et al. Topological quantum computation[J]. Physics Today, 2006, 59(7):32.
- [15] 何映萍, 洪健松, 刘雄军. 马约拉纳零模的非阿贝尔统计及其在拓扑量子计算的应用[J]. 物理学报, 2020, 69(11):1-20.
- [16] Cheng M, Lutchyn R M, Galitski V, et al. Tunneling of anyonic Majorana excitations in topological superconductors[J]. Physical Review B, 2010, 82(9):094504.

- [17] Cheng M, Lutchyn R M, Galitski V, et al. Splitting of Majorana-fermion modes due to intervortex tunneling in a $p_x + i p_y$ superconductor[J]. Physical Review Letters, 2009, 103(10): 107001.
- [18] Biswas R R. Majorana fermions in vortex lattices[J]. Physical Review Letters, 2013, 111(13):136401.
- [19] Abrikosov A. Nobel lecture: Type-II superconductors and the vortex lattice[J]. Reviews of Modern Physics, 2004, 76(3):975.
- [20] Blatter G, Feigel'man M V, Geshkenbein V B, et al. Vortices in high-temperature superconductors[J]. Reviews of Modern Physics, 1994, 66(4):1125.
- [21] Suderow H, Guillamón I, Rodrigo J G, et al. Imaging superconducting vortex cores and lattices with a scanning tunneling microscope[J]. Superconductor Science and Technology, 2014, 27(6):063001.
- [22] Caroli C, De Gennes P, Matricon J. Bound fermion states on a vortex line in a type-II superconductor[J]. Physics Letters, 1964, 9(4):307-309.
- [23] Hess H, Robinson R, Dynes R, et al. Scanning-tunneling-microscope observation of the abrikosov flux lattice and the density of states near and inside a fluxoid[J]. Physical Review Letters, 1989, 62(2):214.
- [24] Gygi F, Schluter M. Electronic tunneling into an isolated vortex in a clean type-II superconductor[J]. Physical Review B, 1990, 41(1):822.
- [25] Read N, Green D. Paired states of fermions in two dimensions with breaking of parity and time-reversal symmetries and the fractional quantum Hall effect[J]. Physical Review B, 2000, 61(15):10267.
- [26] Ivanov D A. Non-Abelian statistics of half-quantum vortices in p-wave superconductors[J]. Physical Review Letters, 2001, 86(2):268.
- [27] Volovik G. Fermion zero modes on vortices in chiral superconductors[J]. Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters, 1999, 70(9):609-614.
- [28] Senthil T, Fisher M P. Quasiparticle localization in superconductors with spin-orbit scattering [J]. Physical Review B, 2000, 61(14):9690.
- [29] Stone M, Roy R. Edge modes, edge currents, and gauge invariance in $p_x + i p_y$ superfluids and superconductors[J]. Physical Review B, 2004, 69(18):184511.
- [30] Volovik G, Mineev V. Line and point singularities in superfluid ^3He [J]. JETP Lett, 1976, 24(11):561-563.
- [31] Volovik G. Monopole, half-quantum vortex, and nexus in chiral superfluids and superconductors[J]. Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters, 1999, 70(12):792-796.

- [32] Willett R. The quantum Hall effect at $5/2$ filling factor[J]. Reports on Progress in Physics, 2013, 76(7):076501.
- [33] Moore G, Read N. Nonabelions in the fractional quantum Hall effect[J]. Nuclear Physics B, 1991, 360(2-3):362-396.
- [34] Regal C, Ticknor C, Bohn J L, et al. Tuning p-wave interactions in an ultracold Fermi gas of atoms[J]. Physical Review Letters, 2003, 90(5):053201.
- [35] Tewari S, Sarma S D, Nayak C, et al. Quantum computation using vortices and Majorana zero modes of a $p_x + i p_y$ superfluid of fermionic cold atoms[J]. Physical Review Letters, 2007, 98(1):010506.
- [36] Mizushima T, Ichioka M, Machida K. Role of the Majorana fermion and the edge mode in chiral superfluidity near a p-wave feshbach resonance[J]. Physical Review Letters, 2008, 101(15):150409.
- [37] Zhang C, Tewari S, Lutchyn R M, et al. $p_x + i p_y$ superfluid from s-wave interactions of fermionic cold atoms[J]. Physical Review Letters, 2008, 101(16):160401.
- [38] Mizushima T, Tsutsumi Y, Kawakami T, et al. Symmetry-protected topological superfluids and superconductors—from the basics to ^3He [J]. Journal of the Physical Society of Japan, 2016, 85(2):022001.
- [39] Salomaa M, Volovik G. Quantized vortices in superfluid ^3He [J]. Reviews of Modern Physics, 1987, 59(3):533.
- [40] Maeno Y, Hashimoto H, Yoshida K, et al. Superconductivity in a layered perovskite without copper[J]. Nature, 1994, 372(6506):532-534.
- [41] Sarma S D, Nayak C, Tewari S. Proposal to stabilize and detect half-quantum vortices in strontium ruthenate thin films: Non-Abelian braiding statistics of vortices in a $p_x + i p_y$ superconductor[J]. Physical Review B, 2006, 73(22):220502.
- [42] Mackenzie A P, Maeno Y. The superconductivity of Sr_2RuO_4 and the physics of spin-triplet pairing[J]. Reviews of Modern Physics, 2003, 75(2):657.
- [43] Autti S, Dmitriev V, Mäkinen J, et al. Observation of half-quantum vortices in topological superfluid ^3He [J]. Physical Review Letters, 2016, 117(25):255301.
- [44] Sauls J A. Half-quantum vortices in superfluid helium[J]. arXiv preprint arXiv:1806.09024, 2018.
- [45] Mäkinen J, Dmitriev V, Nissinen J, et al. Half-quantum vortices and walls bounded by strings in the polar-distorted phases of topological superfluid ^3He [J]. Nature Communications, 2019, 10(1):1-8.
- [46] Ishida K, Mukuda H, Kitaoka Y, et al. Spin-triplet superconductivity in Sr_2RuO_4 identified by ^{17}O knight shift[J]. Nature, 1998, 396(6712):658-660.

- [47] Pustogow A, Luo Y, Chronister A, et al. Constraints on the superconducting order parameter in Sr_2RuO_4 from oxygen-17 nuclear magnetic resonance[J]. *Nature*, 2019, 574(7776):72-75.
- [48] Mackenzie A P, Scaffidi T, Hicks C W, et al. Even odder after twenty-three years: the superconducting order parameter puzzle of Sr_2RuO_4 [J]. *npj Quantum Materials*, 2017, 2(1): 1-9.
- [49] Fu L, Kane C L. Superconducting proximity effect and Majorana fermions at the surface of a topological insulator[J]. *Physical Review Letters*, 2008, 100(9):096407.
- [50] Hasan M Z, Kane C L. Colloquium: topological insulators[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2010, 82(4):3045.
- [51] Hsieh D, Xia Y, Qian D, et al. A tunable topological insulator in the spin helical Dirac transport regime[J]. *Nature*, 2009, 460(7259):1101-1105.
- [52] Xu S Y, Neupane M, Liu C, et al. Hedgehog spin texture and Berry's phase tuning in a magnetic topological insulator[J]. *Nature Physics*, 2012, 8(8):616-622.
- [53] Lutchyn R M, Sau J D, Sarma S D. Majorana fermions and a topological phase transition in semiconductor-superconductor heterostructures[J]. *Physical Review Letters*, 2010, 105(7): 077001.
- [54] Oreg Y, Refael G, Von Oppen F. Helical liquids and Majorana bound states in quantum wires [J]. *Physical Review Letters*, 2010, 105(17):177002.
- [55] Potter A C, Lee P A. Multichannel generalization of Kitaev's Majorana end states and a practical route to realize them in thin films[J]. *Physical Review Letters*, 2010, 105(22): 227003.
- [56] Mourik V, Zuo K, Frolov S M, et al. Signatures of Majorana fermions in hybrid superconductor-semiconductor nanowire devices[J]. *Science*, 2012, 336(6084):1003-1007.
- [57] Gazibegovic S, Car D, Zhang H, et al. Epitaxy of advanced nanowire quantum devices[J]. *Nature*, 2017, 548(7668):434-438.
- [58] Lutchyn R M, Bakkers E P, Kouwenhoven L P, et al. Majorana zero modes in superconductor-semiconductor heterostructures[J]. *Nature Reviews Materials*, 2018, 3(5):52-68.
- [59] Prada E, San-Jose P, de Moor M W, et al. From Andreev to Majorana bound states in hybrid superconductor-semiconductor nanowires[J]. *arXiv preprint arXiv:1911.04512*, 2019.
- [60] Stanescu T D, Tewari S. Majorana fermions in semiconductor nanowires: fundamentals, modeling, and experiment[J]. *Journal of Physics: Condensed Matter*, 2013, 25(23):233201.
- [61] Sarma S D, Freedman M, Nayak C. Majorana zero modes and topological quantum computation[J]. *npj Quantum Information*, 2015, 1(1):1-13.
- [62] Potter A C, Lee P A. Topological superconductivity and Majorana fermions in metallic surface states[J]. *Physical Review B*, 2012, 85(9):094516.

- [63] Wei P, Manna S, Eich M, et al. Superconductivity in the surface state of noble metal gold and its fermi level tuning by EuS dielectric[J]. *Physical Review Letters*, 2019, 122(24):247002.
- [64] Manna S, Wei P, Xie Y, et al. Signature of a pair of Majorana zero modes in superconducting gold surface states[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2020, 117(16): 8775-8782.
- [65] Xie Y M, Law K, Lee P A. Topological superconductivity in Eus/Au/superconductor heterostructures[J]. *arXiv preprint arXiv:2003.07052*, 2020.
- [66] Heedt S, Quintero-Pérez M, Borsoi F, et al. Shadow-wall lithography of ballistic superconductor-semiconductor quantum devices[J]. *arXiv preprint arXiv:2007.14383*, 2020.
- [67] Albrecht S M, Higginbotham A P, Madsen M, et al. Exponential protection of zero modes in Majorana islands[J]. *Nature*, 2016, 531(7593):206-209.
- [68] Pientka F, Keselman A, Berg E, et al. Topological superconductivity in a planar Josephson junction[J]. *Physical Review X*, 2017, 7(2):021032.
- [69] Fornieri A, Whiticar A M, Setiawan F, et al. Evidence of topological superconductivity in planar Josephson junctions[J]. *Nature*, 2019, 569(7754):89-92.
- [70] Ren H, Pientka F, Hart S, et al. Topological superconductivity in a phase-controlled Josephson junction[J]. *Nature*, 2019, 569(7754):93-98.
- [71] Hell M, Leijnse M, Flensberg K. Two-dimensional platform for networks of Majorana bound states[J]. *Physical Review Letters*, 2017, 118(10):107701.
- [72] Vaitiekėnas S, Winkler G, van Heck B, et al. Flux-induced topological superconductivity in full-shell nanowires[J]. *Science*, 2020, 367(6485).
- [73] Razmadze D, O'Farrell E, Krogstrup P, et al. Quantum-dot parity effects in trivial and topological Josephson junctions[J]. *arXiv preprint arXiv:2005.11848*, 2020.
- [74] Valentini M, Brauns M, Hofmann A, et al. Flux-tunable Andreev bound states in hybrid full-shell nanowires[J]. *arXiv preprint arXiv:2008.02348*, 2020.
- [75] Cook A, Franz M. Majorana fermions in a topological-insulator nanowire proximity-coupled to an s-wave superconductor[J]. *Physical Review B*, 2011, 84(20):201105.
- [76] Cook A, Vazifeh M, Franz M. Stability of Majorana fermions in proximity-coupled topological insulator nanowires[J]. *Physical Review B*, 2012, 86(15):155431.
- [77] De Juan F, Ilan R, Bardarson J H. Robust transport signatures of topological superconductivity in topological insulator nanowires[J]. *Physical Review Letters*, 2014, 113(10):107003.
- [78] Liu P, Williams J R, Cha J J. Topological nanomaterials[J]. *Nature Reviews Materials*, 2019, 4(7):479-496.
- [79] Braunecker B, Japaridze G I, Klinovaja J, et al. Spin-selective Peierls transition in interacting

- one-dimensional conductors with spin-orbit interaction[J]. *Physical Review B*, 2010, 82(4): 045127.
- [80] Nadj-Perge S, Drozdov I, Bernevig B A, et al. Proposal for realizing Majorana fermions in chains of magnetic atoms on a superconductor[J]. *Physical Review B*, 2013, 88(2):020407.
- [81] Nadj-Perge S, Drozdov I K, Li J, et al. Observation of Majorana fermions in ferromagnetic atomic chains on a superconductor[J]. *Science*, 2014, 346(6209):602-607.
- [82] Jeon S, Xie Y, Li J, et al. Distinguishing a Majorana zero mode using spin-resolved measurements[J]. *Science*, 2017, 358(6364):772-776.
- [83] Desjardins M, Contamin L, Delbecq M, et al. Synthetic spin-orbit interaction for Majorana devices[J]. *Nature Materials*, 2019, 18(10):1060-1064.
- [84] 于泳. 含顺磁杂质超导体中的束缚态[J]. *物理学报*, 2005, 114(1):75-91.
- [85] Röntynen J, Ojanen T. Topological superconductivity and high chern numbers in 2D ferromagnetic Shiba lattices[J]. *Physical Review Letters*, 2015, 114(23):236803.
- [86] Li J, Neupert T, Wang Z, et al. Two-dimensional chiral topological superconductivity in Shiba lattices[J]. *Nature Communications*, 2016, 7(1):1-7.
- [87] Rachel S, Mascot E, Cocklin S, et al. Quantized charge transport in chiral Majorana edge modes[J]. *Physical Review B*, 2017, 96(20):205131.
- [88] Ménard G C, Guissart S, Brun C, et al. Two-dimensional topological superconductivity in Pb/Co/Si (111)[J]. *Nature Communications*, 2017, 8(1):1-7.
- [89] Ménard G C, Brun C, Leriche R, et al. Yu-Shiba-Rusinov bound states versus topological edge states in Pb/Si (111)[J]. *The European Physical Journal Special Topics*, 2019, 227(15-16):2303-2313.
- [90] Palacio-Morales A, Mascot E, Cocklin S, et al. Atomic-scale interface engineering of Majorana edge modes in a 2D magnet-superconductor hybrid system[J]. *Science Advances*, 2019, 5(7):eaav6600.
- [91] 李攀. 基于 Yu-Shiba-Rusinov 态的拓扑超导理论[J]. *物理学报*, 2020, 69(11):117401-1.
- [92] Qi X L, Hughes T L, Zhang S C. Chiral topological superconductor from the quantum Hall state[J]. *Physical Review B*, 2010, 82(18):184516.
- [93] Chen C Z, He J J, Xu D H, et al. Emergent Josephson current of $n=1$ chiral topological superconductor in quantum anomalous Hall insulator/superconductor heterostructures[J]. *Physical Review B*, 2018, 98(16):165439.
- [94] Lian B, Sun X Q, Vaezi A, et al. Topological quantum computation based on chiral Majorana fermions[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2018, 115(43):10938-10942.
- [95] He Q L, Pan L, Stern A L, et al. Chiral Majorana fermion modes in a quantum anomalous Hall insulator-superconductor structure[J]. *Science*, 2017, 357(6348):294-299.

- [96] Shen J, Lyu J, Gao J Z, et al. Spectroscopic fingerprint of chiral Majorana modes at the edge of a quantum anomalous Hall insulator/superconductor heterostructure[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020, 117(1):238-242.
- [97] Kayyalha M, Xiao D, Zhang R, et al. Absence of evidence for chiral Majorana modes in quantum anomalous Hall-superconductor devices[J]. Science, 2020, 367(6473):64-67.
- [98] Jäck B, Xie Y, Li J, et al. Observation of a Majorana zero mode in a topologically protected edge channel[J]. Science, 2019, 364(6447):1255-1259.
- [99] Fu L, Kane C L. Probing neutral Majorana fermion edge modes with charge transport[J]. Physical Review Letters, 2009, 102(21):216403.
- [100] Akhmerov A, Nilsson J, Beenakker C. Electrically detected interferometry of Majorana fermions in a topological insulator[J]. Physical Review Letters, 2009, 102(21):216404.
- [101] 王靖. 手征马约拉纳费米子[J]. 物理学报, 2020, 69(11):117302-1.
- [102] Williams J, Bestwick A, Gallagher P, et al. Unconventional Josephson effect in hybrid superconductor-topological insulator devices[J]. Physical Review Letters, 2012, 109(5):056803.
- [103] Wang M X, Liu C, Xu J P, et al. The coexistence of superconductivity and topological order in the Bi_2Se_3 thin films[J]. Science, 2012, 336(6077):52-55.
- [104] Xu J P, Liu C, Wang M X, et al. Artificial topological superconductor by the proximity effect [J]. Physical Review Letters, 2014, 112(21):217001.
- [105] Xu J P, Wang M X, Liu Z L, et al. Experimental detection of a Majorana mode in the core of a magnetic vortex inside a topological insulator-superconductor $\text{Bi}_2\text{Te}_3/\text{NbSe}_2$ heterostructure [J]. Physical Review Letters, 2015, 114(1):017001.
- [106] Sun H H, Zhang K W, Hu L H, et al. Majorana zero mode detected with spin selective Andreev reflection in the vortex of a topological superconductor[J]. Physical Review Letters, 2016, 116(25):257003.
- [107] Takei S, Fregoso B M, Hui H Y, et al. Soft superconducting gap in semiconductor Majorana nanowires[J]. Physical Review Letters, 2013, 110(18):186803.
- [108] Zhang H, Liu C X, Gazibegovic S, et al. Quantized Majorana conductance[J]. Nature, 2018, 556(7699):74-79.
- [109] Zhang H, Liu C X, Gazibegovic S, et al. Editorial expression of concern: Quantized Majorana conductance.[J]. Nature, 2020, 581(7807):E4.
- [110] Wray L A, Xu S Y, Xia Y, et al. Observation of topological order in a superconducting doped topological insulator[J]. Nature Physics, 2010, 6(11):855-859.
- [111] Lv Y F, Wang W L, Zhang Y M, et al. Experimental signature of topological superconduct-

- tivity and Majorana zero modes on β -Bi₂Pd thin films[J]. Science Bulletin, 2017, 62(12): 852-856.
- [112] Guan J Y, Kong L, Zhou L Q, et al. Experimental evidence of anomalously large superconducting gap on topological surface state of β -Bi₂Pd film[J]. Science Bulletin, 2019, 64(17): 1215-1221.
- [113] Sun Z, Enayat M, Maldonado A, et al. Dirac surface states and nature of superconductivity in noncentrosymmetric BiPd[J]. Nature Communications, 2015, 6(1):1-6.
- [114] Guan S Y, Chen P J, Chu M W, et al. Superconducting topological surface states in the non-centrosymmetric bulk superconductor PbTaSe₂[J]. Science Advances, 2016, 2(11):e1600894.
- [115] Liu Z, Yang L, Wu S C, et al. Observation of unusual topological surface states in half-Heusler compounds LnPtBi (Ln= Lu, Y)[J]. Nature Communications, 2016, 7(1):1-7.
- [116] Horio M, Matt C, Kramer K, et al. Two-dimensional type-II Dirac fermions in layered oxides [J]. Nature Communications, 2018, 9(1):1-7.
- [117] Zhou X, Gordon K N, Jin K H, et al. Observation of topological surface states in the high-temperature superconductor MgB₂[J]. Physical Review B, 2019, 100(18):184511.
- [118] Noh H J, Jeong J, Cho E J, et al. Experimental realization of type-II Dirac fermions in a PdTe₂ superconductor[J]. Physical Review Letters, 2017, 119(1):016401.
- [119] Chen F, Zhou B, Zhang Y, et al. Electronic structure of Fe_{1.04}Te_{0.66}Se_{0.34}[J]. Physical Review B, 2010, 81(1):014526.
- [120] Johnson P, Yang H B, Rameau J, et al. Spin-orbit interactions and the nematicity observed in the Fe-based superconductors[J]. Physical Review Letters, 2015, 114(16):167001.
- [121] Masee F, Sprau P O, Wang Y L, et al. Imaging atomic-scale effects of high-energy ion irradiation on superconductivity and vortex pinning in Fe(Se,Te)[J]. Science Advances, 2015, 1(4):e1500033.
- [122] Hsu F C, Luo J Y, Yeh K W, et al. Superconductivity in the PbO-type structure α -FeSe[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2008, 105(38):14262-14264.
- [123] Whitehead A N. The organisation of thought[M]. Westport, CT: Greenwood Press., 1974.
- [124] Mazin I, Singh D J, Johannes M, et al. Unconventional superconductivity with a sign reversal in the order parameter of LaFeAsO_{1-x}F_x[J]. Physical Review Letters, 2008, 101(5):057003.
- [125] Kuroki K, Onari S, Arita R, et al. Unconventional pairing originating from the disconnected Fermi surfaces of superconducting LaFeAsO_{1-x}F_x[J]. Physical Review Letters, 2008, 101(8):087004.
- [126] Seo K, Bernevig B A, Hu J. Pairing symmetry in a two-orbital exchange coupling model of oxypnictides[J]. Physical Review Letters, 2008, 101(20):206404.

- [127] Chen W Q, Yang K Y, Zhou Y, et al. Strong coupling theory for superconducting iron pnictides [J]. *Physical Review Letters*, 2009, 102(4):047006.
- [128] Maier T, Graser S, Hirschfeld P, et al. d-wave pairing from spin fluctuations in the $K_x\text{Fe}_{2-y}\text{Se}_2$ superconductors[J]. *Physical Review B*, 2011, 83(10):100515.
- [129] Khodas M, Chubukov A. Interpocket pairing and gap symmetry in Fe-based superconductors with only electron pockets[J]. *Physical Review Letters*, 2012, 108(24):247003.
- [130] Agterberg D, Shishidou T, O' Halloran J, et al. Resilient nodeless d-wave superconductivity in monolayer FeSe[J]. *Physical Review Letters*, 2017, 119(26):267001.
- [131] Lee D H. Routes to high-temperature superconductivity: A lesson from FeSe/SrTiO₃[J]. *Annual Review of Condensed Matter Physics*, 2018, 9:261-282.
- [132] Ding H, Richard P, Nakayama K, et al. Observation of fermi-surface-dependent nodeless superconducting gaps in Ba_{0.6}K_{0.4}Fe₂As₂[J]. *EPL (Europhysics Letters)*, 2008, 83(4):47001.
- [133] Richard P, Qian T, Ding H. ARPES measurements of the superconducting gap of Fe-based superconductors and their implications to the pairing mechanism[J]. *Journal of Physics: Condensed Matter*, 2015, 27(29):293203.
- [134] Paglione J, Greene R L. High-temperature superconductivity in iron-based materials[J]. *Nature Physics*, 2010, 6(9):645-658.
- [135] Chen X, Dai P, Feng D, et al. Iron-based high transition temperature superconductors[J]. *National Science Review*, 2014, 1(3):371-395.
- [136] Hirschfeld P, Korshunov M, Mazin I. Gap symmetry and structure of Fe-based superconductors[J]. *Reports on Progress in Physics*, 2011, 74(12):124508.
- [137] Hanaguri T, Niitaka S, Kuroki K, et al. Unconventional s-wave superconductivity in Fe(Se,Te) [J]. *Science*, 2010, 328(5977):474-476.
- [138] Liu C, Wang Z, Gao Y, et al. Spectroscopic imaging of quasiparticle bound states induced by strong nonmagnetic scatterings in one-unit-cell FeSe/SrTiO₃[J]. *Physical Review Letters*, 2019, 123(3):036801.
- [139] Liu C, Wang Z, Ye S, et al. Detection of bosonic mode as a signature of magnetic excitation in one-unit-cell FeSe on SrTiO₃[J]. *Nano Letters*, 2019, 19(6):3464-3472.
- [140] Chen C, Liu C, Liu Y, et al. Bosonic mode and impurity-scattering in monolayer Fe(Te,Se) high-temperature superconductors[J]. *Nano Letters*, 2020, 20(3):2056-2061.
- [141] Inosov D, Park J, Bourges P, et al. Normal-state spin dynamics and temperature-dependent spin-resonance energy in optimally doped BaFe_{1.85}Co_{0.15}As₂[J]. *Nature Physics*, 2010, 6(3):178-181.
- [142] Yin Z, Haule K, Kotliar G. Kinetic frustration and the nature of the magnetic and param-

- agnetic states in iron pnictides and iron chalcogenides[J]. *Nature Materials*, 2011, 10(12): 932-935.
- [143] Rinott S, Chashka K, Ribak A, et al. Tuning across the BCS-BEC crossover in the multi-band superconductor $\text{Fe}_{1+y}\text{Se}_x\text{Te}_{1-x}$: An angle-resolved photoemission study[J]. *Science Advances*, 2017, 3(4):e1602372.
- [144] Zhang P, Richard P, Xu N, et al. Observation of an electron band above the Fermi level in $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ from in-situ surface doping[J]. *Applied Physics Letters*, 2014, 105(17):172601.
- [145] Wang Z, Zhang P, Xu G, et al. Topological nature of the $\text{FeSe}_{0.5}\text{Te}_{0.5}$ superconductor[J]. *Physical Review B*, 2015, 92(11):115119.
- [146] Yin J, Wu Z, Wang J, et al. Observation of a robust zero-energy bound state in iron-based superconductor $\text{Fe}(\text{Te},\text{Se})$ [J]. *Nature Physics*, 2015, 11(7):543-546.
- [147] 郝宁, 胡江平. 铁基超导中拓扑量子态研究进展[J]. *物理学报*, 2018, 67(20):207101.
- [148] Hao N, Hu J. Topological quantum states of matter in iron-based superconductors: from concept to material realization[J]. *National Science Review*, 2019, 6(2):213-226.
- [149] Hao N, Hu J. Topological phases in the single-layer FeSe [J]. *Physical Review X*, 2014, 4(3): 031053.
- [150] Wu X, Qin S, Liang Y, et al. Topological characters in $\text{Fe}(\text{Te}_{1-x},\text{Se}_x)$ thin films[J]. *Physical Review B*, 2016, 93(11):115129.
- [151] Wu X, Qin S, Liang Y, et al. CaFeAs_2 : A staggered intercalation of quantum spin Hall and high-temperature superconductivity[J]. *Physical Review B*, 2015, 91(8):081111.
- [152] Ran Y, Wang F, Zhai H, et al. Nodal spin density wave and band topology of the FeAs -based materials[J]. *Physical Review B*, 2009, 79(1):014505.
- [153] Morinari T, Kaneshita E, Tohyama T. Topological and transport properties of Dirac fermions in an antiferromagnetic metallic phase of iron-based superconductors[J]. *Physical Review Letters*, 2010, 105(3):037203.
- [154] Richard P, Nakayama K, Sato T, et al. Observation of Dirac cone electronic dispersion in BaFe_2As_2 [J]. *Physical Review Letters*, 2010, 104(13):137001.
- [155] Huynh K K, Tanabe Y, Tanigaki K. Both electron and hole Dirac cone states in BaFe_2As_2 confirmed by magnetoresistance[J]. *Physical Review Letters*, 2011, 106(21):217004.
- [156] Hao N, Zheng F, Zhang P, et al. Topological crystalline antiferromagnetic state in tetragonal FeSe [J]. *Physical Review B*, 2017, 96(16):165102.
- [157] Wu X, Liang Y, Fan H, et al. Nematic orders and nematicity-driven topological phase transition in FeSe [J]. arXiv preprint arXiv:1603.02055, 2016.
- [158] Tan S, Fang Y, Xie D, et al. Observation of Dirac cone band dispersions in FeSe thin films by photoemission spectroscopy[J]. *Physical Review B*, 2016, 93(10):104513.

- [159] Watson M, Kim T, Rhodes L, et al. Evidence for unidirectional nematic bond ordering in FeSe[J]. *Physical Review B*, 2016, 94(20):201107.
- [160] Phan G, Nakayama K, Sugawara K, et al. Effects of strain on the electronic structure, superconductivity, and nematicity in FeSe studied by angle-resolved photoemission spectroscopy [J]. *Physical Review B*, 2017, 95(22):224507.
- [161] Zhang P, Yaji K, Hashimoto T, et al. Observation of topological superconductivity on the surface of an iron-based superconductor[J]. *Science*, 2018, 360(6385):182-186.
- [162] Zhang P, Wang Z, Wu X, et al. Multiple topological states in iron-based superconductors[J]. *Nature Physics*, 2019, 15(1):41-47.
- [163] Wang D, Kong L, Fan P, et al. Evidence for Majorana bound states in an iron-based superconductor[J]. *Science*, 2018, 362(6412):333-335.
- [164] Kong L, Ding H. Majorana gets an iron twist[J]. *National Science Review*, 2019, 6(2):196-197.
- [165] Kong L, Zhu S, Papaj M, et al. Half-integer level shift of vortex bound states in an iron-based superconductor[J]. *Nature Physics*, 2019, 15(11):1181-1187.
- [166] Zhu S, Kong L, Cao L, et al. Nearly quantized conductance plateau of vortex zero mode in an iron-based superconductor[J]. *Science*, 2020, 367(6474):189-192.
- [167] Liu W, Cao L, Zhu S, et al. A new Majorana platform in an Fe-As bilayer superconductor[J]. arXiv preprint arXiv:1907.00904, 2019.
- [168] Bahramy M, Clark O, Yang B J, et al. Ubiquitous formation of bulk Dirac cones and topological surface states from a single orbital manifold in transition-metal dichalcogenides[J]. *Nature Materials*, 2018, 17(1):21-28.
- [169] Clark O, Neat M, Okawa K, et al. Fermiology and superconductivity of topological surface states in PdTe₂[J]. *Physical Review Letters*, 2018, 120(15):156401.
- [170] Mukherjee S, Jung S W, Weber S F, et al. Fermi-crossing type-II Dirac fermions and topological surface states in NiTe₂[J]. arXiv preprint arXiv:1912.08535, 2019.
- [171] Hüfner S. Photoelectron spectroscopy: principles and applications[M]. Springer Science & Business Media, 2013.
- [172] Lv B, Qian T, Ding H. Angle-resolved photoemission spectroscopy and its application to topological materials[J]. *Nature Reviews Physics*, 2019, 1(10):609-626.
- [173] Wang X P, Richard P, Huang Y B, et al. Orbital characters determined from Fermi surface intensity patterns using angle-resolved photoemission spectroscopy[J]. *Physical Review B*, 2012, 85(21):214518.
- [174] Fu L, Kane C L, Mele E J. Topological insulators in three dimensions[J]. *Physical Review Letters*, 2007, 98(10):106803.

- [175] Chen M, Tang Q, Chen X, et al. Direct visualization of sign-reversal s_{\pm} superconducting gaps in $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ [J]. *Physical Review B*, 2019, 99(1):014507.
- [176] Miao H, Richard P, Tanaka Y, et al. Isotropic superconducting gaps with enhanced pairing on electron Fermi surfaces in $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ [J]. *Physical Review B*, 2012, 85(9):094506.
- [177] Lipscombe O, Chen G, Fang C, et al. Spin waves in the $(\pi, 0)$ magnetically ordered iron chalcogenide $\text{Fe}_{1.05}\text{Te}$ [J]. *Physical Review Letters*, 2011, 106(5):057004.
- [178] Homes C, Akrap A, Wen J, et al. Electronic correlations and unusual superconducting response in the optical properties of the iron chalcogenide $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ [J]. *Physical Review B*, 2010, 81(18):180508.
- [179] Escudero R, López-Romero R E. The energy gap of the compound $\text{FeSe}_{0.5}\text{Te}_{0.5}$ determined by specific heat and point contact spectroscopy[J]. *Solid State Communications*, 2015, 220: 21-24.
- [180] Wu S F, Almoalem A, Feldman I, et al. Superconductivity and phonon self-energy effects in $\text{Fe}_{1+y}\text{Te}_{0.6}\text{Se}_{0.4}$ [J]. *Physical Review Research*, 2020, 2(1):013373.
- [181] Lee P A. Spontaneous vortex formation and Majorana zero mode in iron based superconductor [EB/OL]. 2019. https://doi.org/10.36471/JCCM_December_2018_03.
- [182] Yang B J, Nagaosa N. Classification of stable three-dimensional Dirac semimetals with non-trivial topology[J]. *Nature Communications*, 2014, 5(1):1-10.
- [183] Xu S Y, Neupane M, Belopolski I, et al. Unconventional transformation of spin Dirac phase across a topological quantum phase transition[J]. *Nature Communications*, 2015, 6(1):1-8.
- [184] Jozwiak C, Sobota J A, Gotlieb K, et al. Spin-polarized surface resonances accompanying topological surface state formation[J]. *Nature Communications*, 2016, 7(1):1-7.
- [185] Neupane M, Xu S Y, Alidoust N, et al. Surface versus bulk Dirac state tuning in a three-dimensional topological Dirac semimetal[J]. *Physical Review B*, 2015, 91(24):241114.
- [186] Day R, Levy G, Michiardi M, et al. Influence of spin-orbit coupling in iron-based superconductors[J]. *Physical Review Letters*, 2018, 121(7):076401.
- [187] Abrikosov A. Quantum magnetoresistance[J]. *Physical Review B*, 1998, 58(5):2788.
- [188] Parish M, Littlewood P. Non-saturating magnetoresistance in heavily disordered semiconductors[J]. *Nature*, 2003, 426(6963):162-165.
- [189] Abrikosov A. Quantum linear magnetoresistance[J]. *EPL (Europhysics Letters)*, 2000, 49(6):789.
- [190] Sun Y, Taen T, Yamada T, et al. Multiband effects and possible Dirac fermions in $\text{Fe}_{1+y}\text{Te}_{0.6}\text{Se}_{0.4}$ [J]. *Physical Review B*, 2014, 89(14):144512.
- [191] Rameau J, Zaki N, Gu G, et al. Interplay of paramagnetism and topology in the Fe-chalcogenide high- T_c superconductors[J]. *Physical Review B*, 2019, 99(20):205117.

- [192] Lohani H, Hazra T, Ribak A, et al. Band inversion and topology of the bulk electronic structure in $\text{FeSe}_{0.45}\text{Te}_{0.55}$ [J]. *Physical Review B*, 2020, 101(24):245146.
- [193] Zhu C, Cui J, Lei B, et al. Tuning electronic properties of $\text{FeSe}_{0.5}\text{Te}_{0.5}$ thin flakes using a solid ion conductor field-effect transistor[J]. *Physical Review B*, 2017, 95(17):174513.
- [194] Antipov A E, Bargerbos A, Winkler G W, et al. Effects of gate-induced electric fields on semiconductor Majorana nanowires[J]. *Physical Review X*, 2018, 8(3):031041.
- [195] Binnig G, Rohrer H. Scanning tunneling microscopy—from birth to adolescence[J]. *Reviews of Modern Physics*, 1987, 59(3):615.
- [196] Chen C J. Introduction to scanning tunneling microscopy: volume 4[M]. Oxford University Press on Demand, 1993.
- [197] Hoffman J E. Spectroscopic scanning tunneling microscopy insights into Fe-based superconductors[J]. *Reports on Progress in Physics*, 2011, 74(12):124513.
- [198] Yin Y, Zech M, Williams T L, et al. Scanning tunneling microscopy and spectroscopy on iron-pnictides[J]. *Physica C: Superconductivity*, 2009, 469(9-12):535-544.
- [199] Hoffman J E. The search for alternative electronic order in the high temperature superconductor $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_{8+\delta}$ by scanning tunneling microscopy[M]. UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY., 2003.
- [200] Machida T, Kohsaka Y, Hanaguri T. A scanning tunneling microscope for spectroscopic imaging below 90 mk in magnetic fields up to 17.5 T[J]. *Review of Scientific Instruments*, 2018, 89(9):093707.
- [201] Schwenk J, Kim S, Berwanger J, et al. Achieving μeV tunneling resolution in an in-operando scanning tunneling microscopy, atomic force microscopy, and magnetotransport system for quantum materials research[J]. *Review of Scientific Instruments*, 2020, 91(7):071101.
- [202] Lee E J, Jiang X, Houzet M, et al. Spin-resolved Andreev levels and parity crossings in hybrid superconductor–semiconductor nanostructures[J]. *Nature Nanotechnology*, 2014, 9(1):79-84.
- [203] Van Wees B, De Vries P, Magnée P, et al. Excess conductance of superconductor–semiconductor interfaces due to phase conjugation between electrons and holes[J]. *Physical Review Letters*, 1992, 69(3):510.
- [204] Marmorkos I, Beenakker C, Jalabert R. Three signatures of phase-coherent Andreev reflection [J]. *Physical Review B*, 1993, 48(4):2811.
- [205] Kim N H, Shin Y S, Kim H S, et al. Zero bias conductance peak in InAs nanowire coupled to superconducting electrodes[J]. *Current Applied Physics*, 2018, 18(4):384-387.
- [206] Nguyen C, Kroemer H, Hu E L. Anomalous Andreev conductance in InAs–AlSb quantum well structures with nb electrodes[J]. *Physical Review Letters*, 1992, 69(19):2847.

- [207] Xiong P, Xiao G, Laibowitz R. Subgap and above-gap differential resistance anomalies in superconductor-normal-metal microjunctions[J]. *Physical Review Letters*, 1993, 71(12): 1907.
- [208] Kouwenhoven L, Glazman L. Revival of the kondo effect[J]. *Physics World*, 2001, 14(1):33.
- [209] Lee E J, Jiang X, Aguado R, et al. Zero-bias anomaly in a nanowire quantum dot coupled to superconductors[J]. *Physical Review Letters*, 2012, 109(18):186802.
- [210] Churchill H, Fatemi V, Grove-Rasmussen K, et al. Superconductor-nanowire devices from tunneling to the multichannel regime: Zero-bias oscillations and magnetoconductance crossover[J]. *Physical Review B*, 2013, 87(24):241401.
- [211] Shen L, Rowell J. Zero-bias tunneling anomalies—temperature, voltage, and magnetic field dependence[J]. *Physical Review*, 1968, 165(2):566.
- [212] Ternes M, Schneider W D, Cuevas J C, et al. Subgap structure in asymmetric superconducting tunnel junctions[J]. *Physical Review B*, 2006, 74(13):132501.
- [213] Levy N, Zhang T, Ha J, et al. Experimental evidence for s-wave pairing symmetry in superconducting $\text{Cu}_x\text{Bi}_2\text{Se}_3$ single crystals using a scanning tunneling microscope[J]. *Physical Review Letters*, 2013, 110(11):117001.
- [214] Naaman O, Teizer W, Dynes R. Fluctuation dominated Josephson tunneling with a scanning tunneling microscope[J]. *Physical Review Letters*, 2001, 87(9):097004.
- [215] Naaman O, Dynes R. Subharmonic gap structure in superconducting scanning tunneling microscope junctions[J]. *Solid State Communications*, 2004, 129(5):299-303.
- [216] Hikami S, Larkin A I, Nagaoka Y. Spin-orbit interaction and magnetoresistance in the two dimensional random system[J]. *Progress of Theoretical Physics*, 1980, 63(2):707-710.
- [217] Pikulin D I, Dahlhaus J, Wimmer M, et al. A zero-voltage conductance peak from weak antilocalization in a Majorana nanowire[J]. *New Journal of Physics*, 2012, 14(12):125011.
- [218] Bagrets D, Altland A. Class-D spectral peak in Majorana quantum wires[J]. *Physical Review Letters*, 2012, 109(22):227005.
- [219] Liu J, Potter A C, Law K T, et al. Zero-bias peaks in the tunneling conductance of spin-orbit-coupled superconducting wires with and without Majorana end-states[J]. *Physical Review Letters*, 2012, 109(26):267002.
- [220] Pan H, Cole W S, Sau J D, et al. Generic quantized zero-bias conductance peaks in superconductor-semiconductor hybrid structures[J]. *Physical Review B*, 2020, 101(2): 024506.
- [221] Anderson P W. Absence of diffusion in certain random lattices[J]. *Physical Review*, 1958, 109(5):1492.

- [222] Checkelsky J G, Hor Y S, Liu M H, et al. Quantum interference in macroscopic crystals of nonmetallic Bi_2Se_3 [J]. *Physical Review Letters*, 2009, 103(24):246601.
- [223] Kells G, Meidan D, Brouwer P. Near-zero-energy end states in topologically trivial spin-orbit coupled superconducting nanowires with a smooth confinement[J]. *Physical Review B*, 2012, 86(10):100503.
- [224] Liu C X, Sau J D, Stanescu T D, et al. Andreev bound states versus Majorana bound states in quantum dot-nanowire-superconductor hybrid structures: Trivial versus topological zero-bias conductance peaks[J]. *Physical Review B*, 2017, 96(7):075161.
- [225] Moore C, Stanescu T D, Tewari S. Two-terminal charge tunneling: Disentangling Majorana zero modes from partially separated Andreev bound states in semiconductor-superconductor heterostructures[J]. *Physical Review B*, 2018, 97(16):165302.
- [226] Moore C, Zeng C, Stanescu T D, et al. Quantized zero-bias conductance plateau in semiconductor-superconductor heterostructures without topological Majorana zero modes[J]. *Physical Review B*, 2018, 98(15):155314.
- [227] Deng M, Vaitiekėnas S, Hansen E B, et al. Majorana bound state in a coupled quantum-dot hybrid-nanowire system[J]. *Science*, 2016, 354(6319):1557-1562.
- [228] Heinrich B W, Pascual J I, Franke K J. Single magnetic adsorbates on s-wave superconductors [J]. *Progress in Surface Science*, 2018, 93(1):1-19.
- [229] Hatter N, Heinrich B W, Ruby M, et al. Magnetic anisotropy in Shiba bound states across a quantum phase transition[J]. *Nature Communications*, 2015, 6(1):1-6.
- [230] Kashiwaya S, Tanaka Y. Tunnelling effects on surface bound states in unconventional superconductors[J]. *Reports on Progress in Physics*, 2000, 63(10):1641.
- [231] Kashiwaya S, Tanaka Y, Koyanagi M, et al. Theory for tunneling spectroscopy of anisotropic superconductors[J]. *Physical Review B*, 1996, 53(5):2667.
- [232] Löfwander T, Shumeiko V, Wendin G. Andreev bound states in high- T_c superconducting junctions[J]. *Superconductor Science and Technology*, 2001, 14(5):R53.
- [233] Hu C R. Midgap surface states as a novel signature for $d_{x_a^2-x_b^2}$ -wave superconductivity[J]. *Physical Review Letters*, 1994, 72(10):1526.
- [234] Tanaka Y, Tanuma Y, Kuroki K, et al. Theory of magnetotunneling spectroscopy in spin triplet p-wave superconductors[J]. *Journal of the Physical Society of Japan*, 2002, 71(9): 2102-2105.
- [235] Tanaka Y, Tamura S. Surface Andreev bound states and odd-frequency pairing in topological superconductor junctions[J]. *Journal of Low Temperature Physics*, 2018, 191(1-2):61-83.
- [236] Kobayashi S, Tanaka Y, Sato M. Fragile surface zero-energy flat bands in three-dimensional chiral superconductors[J]. *Physical Review B*, 2015, 92(21):214514.

- [237] Tamura S, Kobayashi S, Bo L, et al. Theory of surface Andreev bound states and tunneling spectroscopy in three-dimensional chiral superconductors[J]. *Physical Review B*, 2017, 95(10):104511.
- [238] Hsieh T H, Fu L. Majorana fermions and exotic surface Andreev bound states in topological superconductors: application to $\text{Cu}_x\text{Bi}_2\text{Se}_3$ [J]. *Physical Review Letters*, 2012, 108(10):107005.
- [239] Wei J, Yeh N C, Garrigus D, et al. Directional tunneling and Andreev reflection on $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ single crystals: predominance of d-wave pairing symmetry verified with the generalized Blonder, Tinkham, and Klapwijk theory[J]. *Physical Review Letters*, 1998, 81(12):2542.
- [240] Kashiwaya S, Kashiwaya H, Kambara H, et al. Edge states of Sr_2RuO_4 detected by in-plane tunneling spectroscopy[J]. *Physical Review Letters*, 2011, 107(7):077003.
- [241] Sasaki S, Kriener M, Segawa K, et al. Topological superconductivity in $\text{Cu}_x\text{Bi}_2\text{Se}_3$ [J]. *Physical Review Letters*, 2011, 107(21):217001.
- [242] Hess H, Robinson R, Waszczak J. Vortex-core structure observed with a scanning tunneling microscope[J]. *Physical Review Letters*, 1990, 64(22):2711.
- [243] Hosur P, Ghaemi P, Mong R S, et al. Majorana modes at the ends of superconductor vortices in doped topological insulators[J]. *Physical Review Letters*, 2011, 107(9):097001.
- [244] Chiu C K, Gilbert M J, Hughes T L. Vortex lines in topological insulator-superconductor heterostructures[J]. *Physical Review B*, 2011, 84(14):144507.
- [245] Hung H H, Ghaemi P, Hughes T L, et al. Vortex lattices in the superconducting phases of doped topological insulators and heterostructures[J]. *Physical Review B*, 2013, 87(3):035401.
- [246] Wang Y, Fu L. Topological phase transitions in multicomponent superconductors[J]. *Physical Review Letters*, 2017, 119(18):187003.
- [247] Principi A, Polini M, Asgari R, et al. The tunneling density-of-states of interacting massless Dirac fermions[J]. *Solid State Communications*, 2012, 152(15):1456-1459.
- [248] De Gennes P G. *Superconductivity of metals and alloys*[M]. CRC Press, 2018.
- [249] Joyez P, Lafarge P, Filipe A, et al. Observation of parity-induced suppression of Josephson tunneling in the superconducting single electron transistor[J]. *Physical Review Letters*, 1994, 72(15):2458.
- [250] Aumentado J, Keller M W, Martinis J M, et al. Nonequilibrium quasiparticles and $2e$ periodicity in single-cooper-pair transistors[J]. *Physical Review Letters*, 2004, 92(6):066802.
- [251] Cheng M, Lutchyn R M, Sarma S D. Topological protection of Majorana qubits[J]. *Physical Review B*, 2012, 85(16):165124.

- [252] Rainis D, Loss D. Majorana qubit decoherence by quasiparticle poisoning[J]. *Physical Review B*, 2012, 85(17):174533.
- [253] Colbert J R, Lee P A. Proposal to measure the quasiparticle poisoning time of Majorana bound states[J]. *Physical Review B*, 2014, 89(14):140505.
- [254] Sarma S D, Nag A, Sau J D. How to infer non-Abelian statistics and topological visibility from tunneling conductance properties of realistic Majorana nanowires[J]. *Physical Review B*, 2016, 94(3):035143.
- [255] Van Woerkom D J, Geresdi A, Kouwenhoven L P. One minute parity lifetime of a NbTiN Cooper-pair transistor[J]. *Nature Physics*, 2015, 11(7):547-550.
- [256] Higginbotham A P, Albrecht S M, Kiršanskas G, et al. Parity lifetime of bound states in a proximitized semiconductor nanowire[J]. *Nature Physics*, 2015, 11(12):1017-1021.
- [257] Albrecht S, Hansen E, Higginbotham A P, et al. Transport signatures of quasiparticle poisoning in a Majorana island[J]. *Physical Review Letters*, 2017, 118(13):137701.
- [258] Kjærgaard M, Nichele F, Suominen H J, et al. Quantized conductance doubling and hard gap in a two-dimensional semiconductor–superconductor heterostructure[J]. *Nature Communications*, 2016, 7(1):1-6.
- [259] Stanescu T D, Lutchyn R M, Sarma S D. Soft superconducting gap in semiconductor-based Majorana nanowires[J]. *Physical Review B*, 2014, 90(8):085302.
- [260] Chang W, Albrecht S, Jespersen T, et al. Hard gap in epitaxial semiconductor–superconductor nanowires[J]. *Nature Nanotechnology*, 2015, 10(3):232-236.
- [261] Gül O, Zhang H, de Vries F K, et al. Hard superconducting gap in InSb nanowires[J]. *Nano Letters*, 2017, 17(4):2690-2696.
- [262] Klein T, Grasland H, Cercellier H, et al. Vortex creep down to 0.3 K in superconducting Fe(Te,Se) single crystals[J]. *Physical Review B*, 2014, 89(1):014514.
- [263] Eley S, Miura M, Maiorov B, et al. Universal lower limit on vortex creep in superconductors [J]. *Nature Materials*, 2017, 16(4):409-413.
- [264] Kitaev A Y. Unpaired Majorana fermions in quantum wires[J]. *Physics-Uspekhi*, 2001, 44 (10S):131.
- [265] Altland A, Zirnbauer M R. Nonstandard symmetry classes in mesoscopic normal-superconducting hybrid structures[J]. *Physical Review B*, 1997, 55(2):1142.
- [266] Schnyder A P, Ryu S, Furusaki A, et al. Classification of topological insulators and superconductors in three spatial dimensions[J]. *Physical Review B*, 2008, 78(19):195125.
- [267] Teo J C, Kane C L. Topological defects and gapless modes in insulators and superconductors [J]. *Physical Review B*, 2010, 82(11):115120.

- [268] Chiu C K, Teo J C, Schnyder A P, et al. Classification of topological quantum matter with symmetries[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2016, 88(3):035005.
- [269] Xu G, Lian B, Tang P, et al. Topological superconductivity on the surface of Fe-based superconductors[J]. *Physical Review Letters*, 2016, 117(4):047001.
- [270] Chiu C K, Ghaemi P, Hughes T L. Stabilization of Majorana modes in magnetic vortices in the superconducting phase of topological insulators using topologically trivial bands[J]. *Physical Review Letters*, 2012, 109(23):237009.
- [271] Ghazaryan A, Lopes P L, Hosur P, et al. Effect of zeeman coupling on the Majorana vortex modes in iron-based topological superconductors[J]. *Physical Review B*, 2020, 101(2):020504.
- [272] Qin S, Hu L, Wu X, et al. Topological vortex phase transitions in iron-based superconductors [J]. *Science Bulletin*, 2019, 64(17):1207-1214.
- [273] König E J, Coleman P. Crystalline-symmetry-protected helical Majorana modes in the iron pnictides[J]. *Physical Review Letters*, 2019, 122(20):207001.
- [274] Qin S, Hu L, Le C, et al. Quasi-1D topological nodal vortex line phase in doped superconducting 3D Dirac semimetals[J]. *Physical Review Letters*, 2019, 123(2):027003.
- [275] Law K T, Lee P A, Ng T K. Majorana fermion induced resonant Andreev reflection[J]. *Physical Review Letters*, 2009, 103(23):237001.
- [276] Tsu R, Esaki L. Tunneling in a finite superlattice[J]. *Applied Physics Letters*, 1973, 22(11):562-564.
- [277] Chang L, Esaki L, Tsu R. Resonant tunneling in semiconductor double barriers[J]. *Applied Physics Letters*, 1974, 24(12):593-595.
- [278] Chang L L, Mendez E, Tejedor C. Resonant tunneling in semiconductors: Physics and applications: volume 277[M]. Springer Science & Business Media, 2012.
- [279] He J J, Ng T K, Lee P A, et al. Selective equal-spin Andreev reflections induced by Majorana fermions[J]. *Physical Review Letters*, 2014, 112(3):037001.
- [280] Haim A, Berg E, von Oppen F, et al. Signatures of Majorana zero modes in spin-resolved current correlations[J]. *Physical Review Letters*, 2015, 114(16):166406.
- [281] Kawakami T, Hu X. Evolution of density of states and a spin-resolved checkerboard-type pattern associated with the Majorana bound state[J]. *Physical Review Letters*, 2015, 115(17):177001.
- [282] Flensberg K. Tunneling characteristics of a chain of Majorana bound states[J]. *Physical Review B*, 2010, 82(18):180516.
- [283] Wimmer M, Akhmerov A, Dahlhaus J, et al. Quantum point contact as a probe of a topological superconductor[J]. *New Journal of Physics*, 2011, 13(5):053016.

- [284] Fidkowski L, Alicea J, Lindner N H, et al. Universal transport signatures of Majorana fermions in superconductor-Luttinger liquid junctions[J]. *Physical Review B*, 2012, 85(24):245121.
- [285] Sengupta K, Žutić I, Kwon H J, et al. Midgap edge states and pairing symmetry of quasi-one-dimensional organic superconductors[J]. *Physical Review B*, 2001, 63(14):144531.
- [286] Nichele F, Drachmann A C, Whiticar A M, et al. Scaling of Majorana zero-bias conductance peaks[J]. *Physical Review Letters*, 2017, 119(13):136803.
- [287] Setiawan F, Liu C X, Sau J D, et al. Electron temperature and tunnel coupling dependence of zero-bias and almost-zero-bias conductance peaks in Majorana nanowires[J]. *Physical Review B*, 2017, 96(18):184520.
- [288] Pientka F, Kells G, Romito A, et al. Enhanced zero-bias Majorana peak in the differential tunneling conductance of disordered multisubband quantum-wire/superconductor junctions [J]. *Physical Review Letters*, 2012, 109(22):227006.
- [289] Van Wees B, Van Houten H, Beenakker C, et al. Quantized conductance of point contacts in a two-dimensional electron gas[J]. *Physical Review Letters*, 1988, 60(9):848.
- [290] Kamhuber J, Cassidy M C, Zhang H, et al. Conductance quantization at zero magnetic field in InSb nanowires[J]. *Nano Letters*, 2016, 16(6):3482-3486.
- [291] Beenakker C. Quantum transport in semiconductor-superconductor microjunctions[J]. *Physical Review B*, 1992, 46(19):12841.
- [292] Zhang H, Gül Ö, Conesa-Boj S, et al. Ballistic superconductivity in semiconductor nanowires [J]. *Nature Communications*, 2017, 8(1):1-7.
- [293] Gül Ö, Zhang H, Bommer J D, et al. Ballistic Majorana nanowire devices[J]. *Nature Nanotechnology*, 2018, 13(3):192-197.
- [294] Tsui L, Li Z X, Huang Y T, et al. Classification of topological trivial matter with non-trivial defects[J]. *Science Bulletin*, 2019, 64(9):575-579.
- [295] Chan C, Zhang L, Poon T F J, et al. Generic theory for Majorana zero modes in 2D superconductors[J]. *Physical Review Letters*, 2017, 119(4):047001.
- [296] Qi X L, Hughes T L, Zhang S C. Topological invariants for the Fermi surface of a time-reversal-invariant superconductor[J]. *Physical Review B*, 2010, 81(13):134508.
- [297] Yan Z, Bi R, Wang Z. Majorana zero modes protected by a hopf invariant in topologically trivial superconductors[J]. *Physical Review Letters*, 2017, 118(14):147003.
- [298] Agterberg D, Tsunetsugu H. Dislocations and vortices in pair-density-wave superconductors [J]. *Nature Physics*, 2008, 4(8):639-642.
- [299] Khurana A. STM unravels the vortex core in type-II superconductors[J]. *Physics Today*, 1990, 43(6):17.

- [300] Kopnin N, Volovik G. Flux flow in d-wave superconductors: Low temperature universality and scaling[J]. *Physical Review Letters*, 1997, 79(7):1377.
- [301] Franz M, Tešanović Z. Self-consistent electronic structure of a $d_{x^2-y^2}$ and a $d_{x^2-y^2}+id_{xy}$ vortex [J]. *Physical Review Letters*, 1998, 80(21):4763.
- [302] Berthod C, Maggio-Aprile I, Bruér J, et al. Observation of Caroli–de Gennes–Matricon vortex states in $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ [J]. *Physical Review Letters*, 2017, 119(23):237001.
- [303] Berthod C. Vortex spectroscopy in the vortex glass: A real-space numerical approach[J]. *Physical Review B*, 2016, 94(18):184510.
- [304] Hayashi N, Isoshima T, Ichioka M, et al. Low-lying quasiparticle excitations around a vortex core in quantum limit[J]. *Physical Review Letters*, 1998, 80(13):2921.
- [305] Shan L, Wang Y L, Shen B, et al. Observation of ordered vortices with Andreev bound states in $\text{Ba}_{0.6}\text{K}_{0.4}\text{Fe}_2\text{As}_2$ [J]. *Nature Physics*, 2011, 7(4):325-331.
- [306] Hanaguri T, Kitagawa K, Matsubayashi K, et al. Scanning tunneling microscopy/spectroscopy of vortices in LiFeAs [J]. *Physical Review B*, 2012, 85(21):214505.
- [307] Chen M, Chen X, Yang H, et al. Discrete energy levels of Caroli-de Gennes-Matricon states in quantum limit in $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ [J]. *Nature Communications*, 2018, 9(1):1-7.
- [308] Berthod C. Signatures of nodeless multiband superconductivity and particle-hole crossover in the vortex cores of $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ [J]. *Physical Review B*, 2018, 98(14):144519.
- [309] Hanaguri T, Kasahara S, Böker J, et al. Quantum vortex core and missing pseudogap in the multiband BCS-BEC crossover superconductor FeSe [J]. *Physical Review Letters*, 2019, 122(7):077001.
- [310] Chen C, Liu Q, Bao W C, et al. Observation of discrete conventional Caroli–de Gennes–Matricon states in the vortex core of single-layer $\text{FeSe}/\text{SrTiO}_3$ [J]. *Physical Review Letters*, 2020, 124(9):097001.
- [311] Chang P Y, Matsuura S, Schnyder A P, et al. Majorana vortex-bound states in three-dimensional nodal noncentrosymmetric superconductors[J]. *Physical Review B*, 2014, 90(17):174504.
- [312] Lee D, Schnyder A P. Structure of vortex-bound states in spin-singlet chiral superconductors [J]. *Physical Review B*, 2016, 93(6):064522.
- [313] Skinner B. Samuel beckett’ s guide to particles and antiparticles[EB/OL]. 2015. <https://www.ribbonfarm.com/2015/09/24/samuel-becketts-guide-to-particles-and-antiparticles/>.
- [314] Hu L H, Li C, Xu D H, et al. Theory of spin-selective Andreev reflection in the vortex core of a topological superconductor[J]. *Physical Review B*, 2016, 94(22):224501.
- [315] Khaymovich I, Kopnin N, Mel’ Nikov A, et al. Vortex core states in superconducting graphene [J]. *Physical Review B*, 2009, 79(22):224506.

- [316] Jackiw R, Rossi P. Zero modes of the vortex-fermion system[J]. Nuclear Physics B, 1981, 190(4):681-691.
- [317] Ghaemi P, Wilczek F. Near-zero modes in superconducting graphene[J]. Physica Scripta, 2012, 2012(T146):014019.
- [318] Chiu C K, Pikulin D, Franz M. Strongly interacting Majorana fermions[J]. Physical Review B, 2015, 91(16):165402.
- [319] Liu T, Franz M. Electronic structure of topological superconductors in the presence of a vortex lattice[J]. Physical Review B, 2015, 92(13):134519.
- [320] Rahmani A, Franz M. Interacting Majorana fermions[J]. Reports on Progress in Physics, 2019, 82(8):084501.
- [321] Sachdev S, Ye J. Gapless spin-fluid ground state in a random quantum Heisenberg magnet [J]. Physical Review Letters, 1993, 70(21):3339.
- [322] Kitaev A. A simple model of quantum holography[C]//KITP strings seminar and Entanglement: volume 12. 2015: 26.
- [323] Maldacena J, Stanford D. Remarks on the Sachdev-Ye-Kitaev model[J]. Physical Review D, 2016, 94(10):106002.
- [324] Beidenkopf H, Roushan P, Seo J, et al. Spatial fluctuations of helical Dirac fermions on the surface of topological insulators[J]. Nature Physics, 2011, 7(12):939-943.
- [325] Kotta E, Miao L, Xu Y, et al. Spectromicroscopic measurement of surface and bulk band structure interplay in a disordered topological insulator[J]. Nature Physics, 2020, 16(3):285-289.
- [326] Martin J, Akerman N, Ulbricht G, et al. Observation of electron-hole puddles in graphene using a scanning single-electron transistor[J]. Nature Physics, 2008, 4(2):144-148.
- [327] Rhodes D, Chae S H, Ribeiro-Palau R, et al. Disorder in van der waals heterostructures of 2D materials[J]. Nature Materials, 2019, 18(6):541.
- [328] He X, Li G, Zhang J, et al. Nanoscale chemical phase separation in $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ as seen via scanning tunneling spectroscopy[J]. Physical Review B, 2011, 83(22):220502.
- [329] Lin W, Li Q, Sales B C, et al. Direct probe of interplay between local structure and superconductivity in $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ [J]. ACS Nano, 2013, 7(3):2634-2641.
- [330] Singh U R, White S C, Schmaus S, et al. Spatial inhomogeneity of the superconducting gap and order parameter in $\text{FeSe}_{0.4}\text{Te}_{0.6}$ [J]. Physical Review B, 2013, 88(15):155124.
- [331] Schubert G, Fehske H, Fritz L, et al. Fate of topological-insulator surface states under strong disorder[J]. Physical Review B, 2012, 85(20):201105.
- [332] Sacksteder V, Ohtsuki T, Kobayashi K. Modification and control of topological insulator surface states using surface disorder[J]. Physical Review Applied, 2015, 3(6):064006.

- [333] Pan H, Sarma S D. Physical mechanisms for zero-bias conductance peaks in Majorana nanowires[J]. *Physical Review Research*, 2020, 2(1):013377.
- [334] Noguchi R, Takahashi T, Kuroda K, et al. A weak topological insulator state in quasi-one-dimensional bismuth iodide[J]. *Nature*, 2019, 566(7745):518-522.
- [335] Shi X, Han Z Q, Richard P, et al. $\text{FeTe}_{1-x}\text{Se}_x$ monolayer films: towards the realization of high-temperature connate topological superconductivity[J]. *Science Bulletin*, 2017, 62(7): 503-507.
- [336] Peng X L, Li Y, Wu X X, et al. Observation of topological transition in high- T_c superconducting monolayer $\text{FeTe}_{1-x}\text{Se}_x$ films on SrTiO_3 (001)[J]. *Physical Review B*, 2019, 100(15): 155134.
- [337] Novoselov K S, Geim A K, Morozov S V, et al. Two-dimensional gas of massless Dirac fermions in graphene[J]. *nature*, 2005, 438(7065):197-200.
- [338] Zhang Y, Tan Y W, Stormer H L, et al. Experimental observation of the quantum Hall effect and Berry's phase in graphene[J]. *nature*, 2005, 438(7065):201-204.
- [339] Novoselov K S, McCann E, Morozov S, et al. Unconventional quantum Hall effect and Berry's phase of 2π in bilayer graphene[J]. *Nature physics*, 2006, 2(3):177-180.
- [340] Gusynin V, Sharapov S. Unconventional integer quantum Hall effect in graphene[J]. *Physical review letters*, 2005, 95(14):146801.
- [341] Mikitik G, Sharlai Y V. Manifestation of Berry's phase in metal physics[J]. *Physical review letters*, 1999, 82(10):2147.
- [342] Gusynin V, Sharapov S. Magnetic oscillations in planar systems with the Dirac-like spectrum of quasiparticle excitations. II. transport properties[J]. *Physical Review B*, 2005, 71(12): 125124.
- [343] Miller D L, Kubista K D, Rutter G M, et al. Observing the quantization of zero mass carriers in graphene[J]. *Science*, 2009, 324(5929):924-927.
- [344] Yin L J, Bai K K, Wang W X, et al. Landau quantization of dirac fermions in graphene and its multilayers[J]. *Frontiers of Physics*, 2017, 12(4):127208.
- [345] Cheng P, Song C, Zhang T, et al. Landau quantization of topological surface states in Bi_2Se_3 [J]. *Physical Review Letters*, 2010, 105(7):076801.
- [346] Okada Y, Serbyn M, Lin H, et al. Observation of dirac node formation and mass acquisition in a topological crystalline insulator[J]. *Science*, 2013, 341(6153):1496-1499.
- [347] Jeon S, Zhou B B, Gyenis A, et al. Landau quantization and quasiparticle interference in the three-dimensional dirac semimetal Cd_3As_2 [J]. *Nature materials*, 2014, 13(9):851-856.
- [348] Machida T, Sun Y, Pyon S, et al. Zero-energy vortex bound state in the superconducting topological surface state of $\text{Fe}(\text{Se},\text{Te})$ [J]. *Nature Materials*, 2019:1.

- [349] Chen X, Chen M, Duan W, et al. Observation and characterization of the zero energy conductance peak in the vortex core state of $\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ [J]. arXiv preprint arXiv:1909.01686, 2019.
- [350] Chiu C K, Machida T, Huang Y, et al. Scalable Majorana vortex modes in iron-based superconductors[J]. Science Advances, 2020, 6(9):eaay0443.
- [351] Wu X, Chung S B, Liu C x, et al. Topological orders competing for the Dirac surface state in FeSeTe surfaces[J]. arXiv preprint arXiv:2004.13068, 2020.
- [352] Jiang K, Dai X, Wang Z. Quantum anomalous vortex and Majorana zero mode in iron-based superconductor $\text{Fe}(\text{Te},\text{Se})$ [J]. Physical Review X, 2019, 9(1):011033.
- [353] Kheirkhah M, Yan Z, Marsiglio F. Vortex line topology in iron-based superconductors with and without second-order topology[J]. arXiv preprint arXiv:2007.10326, 2020.
- [354] Zhang R X, Cole W S, Sarma S D. Helical hinge Majorana modes in iron-based superconductors[J]. Physical Review Letters, 2019, 122(18):187001.
- [355] Monroe C R, Schoelkopf R J, Lukin M D. Quantum connections[J]. Science, 2016, 314(5):50-57.
- [356] Popkin G. Quest for qubits[M]. American Association for the Advancement of Science, 2016.
- [357] Preskill J. Quantum computing and the entanglement frontier[J]. arXiv preprint arXiv:1203.5813, 2012.
- [358] Arute F, Arya K, Babbush R, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor[J]. Nature, 2019, 574(7779):505-510.
- [359] Huang C, Zhang F, Newman M, et al. Classical simulation of quantum supremacy circuits [J]. arXiv preprint arXiv:2005.06787, 2020.
- [360] Preskill J. Quantum computing in the NISQ era and beyond[J]. Quantum, 2018, 2:79.
- [361] Wang Z, Rodriguez J O, Jiao L, et al. Evidence for dispersing 1D Majorana channels in an iron-based superconductor[J]. Science, 2020, 367(6473):104-108.
- [362] Liu Q, Chen C, Zhang T, et al. Robust and clean Majorana zero mode in the vortex core of high-temperature superconductor $(\text{Li}_{0.84}\text{Fe}_{0.16})\text{OHFeSe}$ [J]. Physical Review X, 2018, 8(4):041056.
- [363] Quantized conductance of Majorana zero mode in the vortex of the topological superconductor $(\text{Li}_{0.84}\text{Fe}_{0.16})\text{OHFeSe}$ [J].
- [364] Liu C, Chen C, Liu X, et al. Zero-energy bound states in the high-temperature superconductors at the two-dimensional limit[J]. Science Advances, 2020, 6(13):eaax7547.
- [365] Zhang S S, Yin J X, Dai G, et al. Field-free platform for Majorana-like zero mode in superconductors with a topological surface state[J]. Physical Review B, 2020, 101(10):100507.

- [366] Fan P, Yang F, Qian G, et al. Reversible transition between Yu-Shiba-Rusinov state and Majorana zero mode by magnetic adatom manipulation in an iron-based superconductor[J]. arXiv preprint arXiv:2001.07376, 2020.
- [367] Gray M J, Freudenstein J, Zhao S Y F, et al. Evidence for helical hinge zero modes in an Fe-based superconductor[J]. Nano Letters, 2019, 19(8):4890-4896.
- [368] Chen C, Jiang K, Zhang Y, et al. Atomic line defects and zero-energy end states in monolayer Fe(Te,Se) high-temperature superconductors[J]. Nature Physics, 2020, 16(5):536-540.
- [369] Wu X, Yin J X, Liu C X, et al. Topological magnetic line defects in Fe(Te,Se) high-temperature superconductors[J]. arXiv preprint arXiv:2004.05848, 2020.
- [370] Zhang Y, Jiang K, Zhang F, et al. Atomic line defects in unconventional superconductors as a new route toward one dimensional topological superconductors[J]. arXiv preprint arXiv:2004.05860, 2020.
- [371] Zaki N, Gu G, Tselik A, et al. Time reversal symmetry breaking in the Fe-chalcogenide superconductors[J]. arXiv preprint arXiv:1907.11602, 2019.
- [372] Hu L H, Johnson P, Wu C. Pairing symmetry and topological surface state in iron-chalcogenide superconductors[J]. Physical Review Research, 2020, 2(2):022021.
- [373] Kawakami T, Sato M. Topological crystalline superconductivity in Dirac semimetal phase of iron-based superconductors[J]. Physical Review B, 2019, 100(9):094520.
- [374] Luo X, Chen Y G, Wang Z, et al. Topological superconductor from superconducting topological surface states and fault-tolerant quantum computing[J]. arXiv preprint arXiv:2003.11752, 2020.
- [375] Chen M, Chen X, Yang H, et al. Superconductivity with twofold symmetry in $\text{Bi}_2\text{Te}_3/\text{FeTe}_{0.55}\text{Se}_{0.45}$ heterostructures[J]. Science Advances, 2018, 4(6):eaat1084.
- [376] Zhao H, Rachmilowitz B, Ren Z, et al. Superconducting proximity effect in a topological insulator using Fe(Te,Se)[J]. Physical Review B, 2018, 97(22):224504.
- [377] Bao W C, Tang Q K, Lu D C, et al. Visualizing the d vector in a nematic triplet superconductor [J]. Physical Review B, 2018, 98(5):054502.
- [378] Chen X, Chen M, Duan W, et al. Zero-energy modes on superconducting bismuth islands deposited on Fe(Te,Se)[J]. arXiv preprint arXiv:1905.05735, 2019.
- [379] Rachmilowitz B, Zhao H, Li H, et al. Proximity-induced superconductivity in a topological crystalline insulator[J]. Physical Review B, 2019, 100(24):241402.
- [380] Dong L, Zhao H, Zeljkovic I, et al. Bulk superconductivity in $\text{FeTe}_{1-x}\text{Se}_x$ via physicochemical pumping of excess iron[J]. Physical Review Materials, 2019, 3(11):114801.
- [381] Wu X, Benalcazar W A, Li Y, et al. Boundary-obstructed topological high- T_c superconductivity in iron pnictides[J]. arXiv preprint arXiv:2003.12204, 2020.

- [382] Zhang R X, Cole W S, Wu X, et al. Higher-order topology and nodal topological superconductivity in Fe(Se,Te) heterostructures[J]. *Physical Review Letters*, 2019, 123(16):167001.
- [383] Wu X, Liu X, Thomale R, et al. High- T_c superconductor Fe(Se,Te) monolayer: an intrinsic, scalable and electrically-tunable Majorana platform[J]. *arXiv preprint arXiv:1905.10648*, 2019.
- [384] Chen L, Liu B, Xu G, et al. Lattice distortion induced first and second order topological phase transition in rectangular high- T_c superconducting monolayer[J]. *arXiv preprint arXiv:1909.10402*, 2019.
- [385] Wu X, Zhang R X, Xu G, et al. In the pursuit of Majorana modes in iron-based high- T_c superconductors[J]. *arXiv preprint arXiv:2005.03603*, 2020.
- [386] Liu C X, Liu D E, Zhang F C, et al. Protocol for reading out Majorana vortex qubits and testing non-Abelian statistics[J]. *Physical Review Applied*, 2019, 12(5):054035.
- [387] November B H, Sau J D, Williams J R, et al. Scheme for Majorana manipulation using magnetic force microscopy[J]. *arXiv preprint arXiv:1905.09792*, 2019.
- [388] Posske T, Chiu C K, Thorwart M. Vortex Majorana braiding in a finite time[J]. *Physical Review Research*, 2020, 2(2):023205.
- [389] Yuan Y, Pan J, Wang X, et al. Evidence of anisotropic Majorana bound states in 2M- WS_2 [J]. *Nature Physics*, 2019, 15(10):1046-1051.
- [390] Xia W, Shi X, Zhang Y, et al. Bulk Fermi surface of the layered superconductor TaSe₃ with three-dimensional strong topological state[J]. *Physical Review B*, 2020, 101(15):155117.
- [391] Zhang G, Shi X, Liu X, et al. The de Haas-van Alphen quantum oscillations in BaSn₃ superconductor with multiple Dirac fermions[J]. *arXiv preprint arXiv:2001.08359*, 2020.
- [392] 孔令元, 丁洪. 铁基超导涡旋演生马约拉纳零能模[J]. *物理学报*, 2020, 69(11):110301-1.
- [393] Shibauchi T, Hanaguri T, Matsuda Y. Exotic superconducting states in FeSe-based materials [J]. *arXiv preprint arXiv:2005.07315*, 2020.
- [394] Kreisel A, Hirschfeld P, Andersen B M. On the remarkable superconductivity of FeSe and its close cousins[J]. *arXiv preprint arXiv:2007.02966*, 2020.
- [395] Beenakker C. Search for non-Abelian Majorana braiding statistics in superconductors[J]. *arXiv preprint arXiv:1907.06497*, 2019.
- [396] Yeh J. Atomic calculation of photoionization cross-section and asymmetry parameters gordon and breach science publishers[J]. Langhorne, PE (USA), 1993.
- [397] Yeh J, Lindau I. Atomic subshell photoionization cross sections and asymmetry parameters: $1 \leq z \leq 103$ [J]. *Atomic data and nuclear data tables*, 1985, 32(1):1-155.
- [398] Fu L, Kane C L. Topological insulators with inversion symmetry[J]. *Physical Review B*, 2007, 76(4):045302.

- [399] Qian Y, Nie S, Yi C, et al. Topological electronic states in HfRuP family superconductors[J]. npj Computational Materials, 2019, 5(1):1-6.

个人简历

基本情况

孔令元, 1992年09月生, 山东潍坊人, 中国科学院物理研究所博士研究生。

教育情况

2010年09月—2014年06月 山东大学材料物理基地班获学士学位。

2014年09月—2020年09月 中国科学院物理研究所攻读博士学位。

科研经历

2015年07月—2017年04月 上海光源“梦之线”维护运行。

2017年09月—2017年09月 参加法国 Les Houches 物理学院暑期学校。

2018年07月—2018年08月 麻省理工学院物理系访问学生。

2019年07月—2019年08月 麻省理工学院物理系访问学生。

2019年10月—2020年01月 南方科技大学物理系访问学生。

获奖情况

2018年06月 中国科学院大学三好学生

2018年11月 博士研究生国家奖学金

2018年12月 中科院物理所所长奖学金特优奖

2019年11月 宝钢优秀学生奖特等奖

2019年12月 中科院物理所所长奖学金特优奖

2019年12月 朱李月华博士奖学金

2019年12月 唐立新奖学金

2020年03月 Caltech AWS-Quantum Postdoctoral Fellowship

邀请报告

1. *Recent progress of Majorana in Fe(Te,Se)*, Kavli ITS Workshop on Majorana Modes, Beijing. Jan. 2019.

2. *Majorana bound state observed in Fe-based superconductors*, APS March Meeting K05.00001, Boston. Mar. 2019.
3. *Topological superconductivity and Majorana bound state in Fe-based superconductor*, The 5th Conference on Condensed Matter Physics, Liyang. Jun. 2019.
4. *The nature of Majorana zero modes: half-integer level shift observed in Fe(Te,Se)*, Boston College, Boston. Jul. 2019. (hosted by Prof. Kenneth Burch).
5. *The nature of Majorana zero mode in iron-based superconductors*, Massachusetts Institute of Technology, Boston. Jul. 2019. (hosted by Prof. Liang Fu).

参加会议

1. APS March Meeting, Los Angeles. Mar. 2018.
2. RCQM Spring Workshop on Topological Superconductor, Rice University. Apr. 2018.
3. M2S-HTSC-XII, Beijing. Aug. 2018.
4. Kavli ITS Workshop on Majorana Modes, Beijing. Jan. 2019.
5. APS March Meeting, Boston. Mar. 2019.
6. Gordon Research Conference on Topological and Correlated Matter, Hong Kong. Jun. 2019.
7. The 5th Conference on Condensed Matter Physics (CCMP 2019), Liyang. Jun. 2019.
8. Enabling Braiding and Fusing of Majoranas, College park, MD. Jul. 2019.

发表文章目录

综述文章

1. **L. Kong** & H. Ding. Majorana gets an iron twist. *Natl. Sci. Rev.* **6**, 196–197 (2019). (invited perspective)
2. **孔令元**, 丁洪. 铁基超导涡旋演生马约拉纳零能模. *物理学报* **69**, 110301 (2020). (特邀专题, 封面文章)

研究论文

1. D. Wang[#], **L. Kong**[#], P. Fan[#] *et al.*, Evidence for Majorana bound states in an iron-based superconductor. *Science* **362**, 333–335 (2018).
2. **L. Kong**[#], S. Zhu[#], M. Papaj[#], H. Chen[#] *et al.*, Half-integer level shift of vortex bound states in an iron-based superconductor. *Nature Physics* **15**, 1181–1187 (2019).
3. S. Zhu[#], **L. Kong**[#], L. Cao[#], H. Chen[#] *et al.*, Nearly quantized conductance plateau of vortex zero mode in an iron-based superconductor. *Science* **367**, 189–192 (2020).
4. W. Liu[#], L. Cao[#], S. Zhu[#], **L. Kong**[#] *et al.*, A new Majorana platform in an Fe-As bilayer superconductor. *arXiv:1907.00904* (2019). (under review on *Nat. Commun.*)
5. J.-Y. Guan[#], **L. Kong**[#] *et al.*, Experimental evidence of anomalously large superconducting gap on topological surface state of β -Bi₂Pd film. *Science Bulletin* **64**, 1215-1221 (2019).
6. Y. Qian[#], S. Nie[#], C. Yi[#], **L. Kong** *et al.*, Topological electronic states in HfRuP family superconductors. *npj Comput. Mater.* **5**, 121 (2019).
7. J. Zhang, S. Liu, **L. Kong** *et al.*, Room temperature carbon nanotube single-electron transistors with mechanical buckling–defined quantum dots. *Adv. Electron. Mater.* **4**, 1700628 (2018).

8. W. Jin[#], S. Vishwanath[#], J. Liu, L. Kong *et al.*, Electronic structure of the meta-stable epitaxial rock-salt SnSe(111) topological crystalline insulator. *Phys. Rev. X* **7**, 041020 (2017).
9. J. Ma, B.-B. Fu, J.-Z. Ma, L.-Y. Kong *et al.*, Experimental Investigation of Electronic Structure of La(O,F)BiSe₂. *Chin. Phys. Lett.* **33**, 127401 (2016).
10. R. Lou[#], J.-Z. Ma[#], Q.-N. Xu[#], B.-B. Fu, L.-Y. Kong *et al.*, Emergence of topological bands on the surface of ZrSnTe crystal. *Phys. Rev. B* **93**, 241104 (2016).
11. R. Lou, B.-B. Fu, Q.-N. Xu, P.-J. Guo, L.-Y. Kong *et al.*, Evidence of topological insulator state in the semimetal LaBi. *Phys. Rev. B* **95**, 115140 (2017).
12. H. Liu, Y. Xu, Y. Zhong, J. Guan, L. Kong *et al.*, Hybridization effects revealed by angle-resolved photoemission spectroscopy in heavy-fermion Ce₂IrIn₈. *Chin. Phys. Lett.* **36**, 097101 (2019).
13. L.-K. Zeng[#], R. Lou[#], D.-S. Wu, Q.-N. Xu, P.-J. Guo, L.-Y. Kong *et al.*, Compensated Semimetal LaSb with Unsaturated Magnetoresistance. *Phys. Rev. Lett.* **117**, 127204 (2016).
14. B.-Q. Lv[#], Z.-L. Feng[#], Q.-N. Xu[#], X. Gao, J.-Z. Ma, L.-Y. Kong *et al.*, Observation of three-component fermions in the topological semimetal molybdenum phosphide. *Nature* **546**, 627–631 (2017).
15. J.-Z. Ma[#], C.-J. Yi[#], B.-Q. Lv[#], Z.-J. Wang[#], S.-M. Nie, L. Wang, L.-Y. Kong *et al.*, Experimental evidence of hourglass fermion in the candidate nonsymmorphic topological insulator KHgSb. *Science Advances* **3**, e1602415 (2017).
16. L.-Y. Rong, J.-Z. Ma, S.-M. Nie, Z. Lin, Z.-L. Li, B.-B. Fu, L.-Y. Kong *et al.*, Electronic structure of SrSn₂As₂ near the topological critical point. *Sci. Rep.* **7**, 6133 (2017).
17. J.-Z. Ma[#], J.-B. He[#], Y.-F. Xu[#], B.-Q. Lv, D. Chen, W. Zhu, S. Zhang, L.-Y. Kong *et al.*, Three-component fermions with surface Fermi arcs in tungsten carbide. *Nature Physics* **14**, 349–353 (2018).
18. B.-B. Fu[#], C.-J. Yi[#], T.-T. Zhang[#], M. Caputo, J.-Z. Ma, X. Gao, B.-Q. Lv, L.-Y. Kong *et al.*, Dirac nodal surfaces and nodal lines in ZrSiS. *Science Advances* **5**, eaau6459 (2019).

19. P. Fan[#], F. Yang[#], G. Qian[#], C. Chen[#], Y.-Y. Zhang, G. Li, Z. Huang, Y. Xing, **L. Kong** *et al.*, Reversible transition between Yu-Shiba-Rusinov state and Majorana zero mode by magnetic adatom manipulation in an iron-based superconductor. *arXiv*: 2001.07376 (2020).
20. L.-Y. Xing[#], X. Shi[#], P. Richard, X.-C. Wang, Q. Liu, B.-Q. Lv, J.-Z. Ma, B.-B. Fu, **L.-Y. Kong** *et al.*, Observation of non-Fermi liquid behavior in hole-doped $\text{LiFe}_{1-x}\text{V}_x\text{As}$. *Phys. Rev. B* **94**, 094524 (2016).
21. K.-C. Shen, H.-L. Sun, J. Hu, J. Hu, Z. Liang, H. Li, Z. Zhu, Y.-B. Huang, **L.-Y. Kong** *et al.*, Fabricating quasi-free-standing graphene on a SiC(0001) surface by steerable intercalation of iron. *J. Phys. Chem. C* **122**, 21484 (2018).
22. W.-L. Zhang, P. Richard, A. van Roekeghem, S.-M. Nie, N. Xu, P. Zhang, H. Miao, S.-F. Wu, J.-X. Yin, B.-B. Fu, **L.-Y. Kong** *et al.*, Angle-resolved photoemission observation of Mn-pnictide hybridization and negligible band structure renormalization in BaMn_2As_2 and BaMn_2Sb_2 . *Phys. Rev. B* **94**, 155155 (2016).

科普文章

1. **孔令元**. 量子材料与器件: 走向低维, 走向拓扑, 走向量子计算. 未来科学大奖高峰论坛 <http://www.zhishifenzi.com/depth/newsview/7386?category=physics> (2019).
2. **孔令元**, 丁洪. 拓扑与超导的美妙结合. 前沿科学 **1**, 54–57 (2019).

